

Studie

Auswirkungen und Rückwirkungen von Klimaschutz und Energiewende auf die Gasversorgung einschließlich erneuerbarer Gase in Deutschland

Erstellt im

**Kopernikus-Projekt „Systemintegration“:
Energiewende-Navigationssystem (ENavi)**

Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Förderkennzeichen: 03SFK4N0

Endfassung

Berlin, Juli 2018

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Autoren:

Johannes Kochems
Lisa Hermann
Joachim Müller-Kirchenbauer

Unter Mitwirkung von:

Anna Lebowsky
Christian Thoms-Meyer
Benjamin Grosse
Matthis Wacker

TU Berlin | FH 5-3
Fachgebiet Energie- und Ressourcenmanagement
Fraunhoferstr. 33-36
10587 Berlin

sektorenkopplung@er.tu-berlin.de

INHALT

1	Einleitung.....	1
1.1	Hintergrund und energiepolitische Zielsetzungen	2
1.2	Verwendete Begrifflichkeiten und Aufbau der Studie	4
2	Status quo der Erdgasversorgung in Deutschland	6
2.1	Status quo des Erdgaseinsatzes.....	6
2.2	Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen	8
2.2.1	Aufkommen von Erdgas	8
2.2.2	Erneuerbare Gase.....	9
2.3	Status quo der Erdgasinfrastruktur	10
3	Aus- und Rückwirkungen auf Verbrauch und Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen sowie Konsequenzen für die Erdgasinfrastruktur	13
3.1	Methodische Vorgehensweise	13
3.2	Ergebnisse.....	14
3.2.1	Auswahl der Studien und Veröffentlichungen	15
3.2.2	Aus- und Rückwirkungen auf den Erdgaseinsatz.....	17
3.2.3	Aus- und Rückwirkungen auf das Bezugsquellen von Erdgas sowie das Aufkommen erneuerbarer Gase	28
3.2.4	Auswirkungen auf das Gesamtaufkommen an Energiegasen	41
3.2.5	Aus- und Rückwirkungen auf die Erdgasinfrastruktur.....	43
3.3	Weiterer Forschungsbedarf.....	53
4	Fazit	55
4.1	Aus- und Rückwirkungen auf die Entwicklung des Erdgasverbrauchs.....	55
4.2	Aus- und Rückwirkungen auf Bezugsquellen von Erdgas sowie das Aufkommen erneuerbarer Gase	56
4.3	Aus- und Rückwirkungen auf die Erdgasinfrastruktur.....	56
5	Literaturverzeichnis.....	59

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1-1:	Verwendete Begrifflichkeiten.....	4
Abbildung 2-1:	Primärenergie- und Endenergieverbrauch von Erdgas sowie Einsatz von Erdgas zur Stromerzeugung	6
Abbildung 2-2:	Zusammensetzung des Endenergieverbrauchs von Erdgas nach Sektoren und Anwendungsbereichen.....	7
Abbildung 2-3:	Menge und Anteil (bezogen auf das Gesamtaufkommen, exkl. Speichentnahme) des inländischen Erdgasaufkommens seit 2006 (Werte ab 2017 Prognosewerte aus dem Szenariorahmen zum NEP Gas 2018-2028)	8
Abbildung 2-4:	Historische Entwicklung Aufkommen von Erdgas in Deutschland	9
Abbildung 3-1:	Projektionen für den Primär- und Endenergieverbrauch von Erdgas in ausgewählten Szenarien	19
Abbildung 3-2:	Aufteilung des Endenergieverbrauchs von Erdgas nach Verbrauchssektoren in ausgewählten Szenarien.....	20
Abbildung 3-3:	Projektionen für den Anteil von Erdgas am Wärmeverbrauch in ausgewählten Szenarien	23
Abbildung 3-4:	Projektionen für den Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung in ausgewählten Szenarien	24
Abbildung 3-5:	Maximale Import- bzw. Versorgungspotenziale für die EU.....	29
Abbildung 3-6:	Minimale Import- bzw. Versorgungspotenziale für die EU	29
Abbildung 3-7:	Stromerzeugung aus Biogas in GWh/a	33
Abbildung 3-8:	erneuerbare Wasserstoff- / Methanherzeugung in PJ	36
Abbildung 3-9:	Stromerzeugung aus EE-Wasserstoff / EE-Methan in PJ	37
Abbildung 3-10:	EE-Wasserstoff- /EE- Methaneinsatz im Verkehr in PJ.....	37
Abbildung 3-11:	Endenergieverbrauch an Energiegasen in den betrachteten Szenarien	42

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1-1:	Ausgewählte klima- und energiepolitische Zielsetzungen der Bundesregierung	2
Tabelle 2-1:	Endenergieverbrauch von Erdgas nach Sektoren und Anwendungsbereichen	7
Tabelle 2-2:	Kenndaten der deutschen Erdgasinfrastruktur	11
Tabelle 2-3:	Infrastrukturmaßnahmen und Investitionsvolumen nach NEP Gas bis 2027	11
Tabelle 3-1:	Im Rahmen der Metaanalyse betrachtete Studien und Szenarien	15
Tabelle 3-2:	Projektionen für die Wärmebereitstellung und die Stromerzeugung aus Erdgas in ausgewählten Studien	22
Tabelle 3-3:	Überblick über potenzielle Einflussfaktoren auf den Erdgasverbrauch bei Umsetzung aktueller klima- und energiepolitischer Zielsetzungen	25
Tabelle 3-4:	Überblick über potenzielle Einflussfaktoren auf die Herkunft und Quellenverteilung von Erdgas.....	38
Tabelle 3-5:	Überblick über potenzielle Einflussfaktoren auf das Aufkommen von erneuerbaren Gasen bei Umsetzung aktueller klima- und energiepolitischer Zielsetzungen	39

1 EINLEITUNG

Die zukünftige Rolle von Erdgas im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzes wird in Wissenschaft und Politik kontrovers diskutiert: Auf der einen Seite zeichnet sich Erdgas durch niedrige spezifische Emissionen aus, sodass sich *kurzfristige* CO₂-Einsparpotentiale durch den Ersatz der emissionsintensiveren Energieträger Kohle und Erdöl ergeben. Auf der anderen Seite ist es *langfristig* notwendig, vollständig auf die Nutzung von fossilem Erdgas zu verzichten, um eine vollständige Dekarbonisierung des Energie- und Wirtschaftssystems zu erreichen. Fossiles Erdgas kann somit langfristig keine wesentliche Rolle bei der Dekarbonisierung spielen¹ und muss aus dem Energiesystem insgesamt verschwinden. Die erforderliche Umstellung der Gasversorgung auf steigende Anteile erneuerbarer Gase wird ebenfalls intensiv und kontrovers debattiert. Diesem Diskussionspunkt, der in engem Zusammenhang mit der Sektorenkopplung² steht, d.h. mit einer Verbindung der Teilsysteme Strom, Wärme, Industrie und Mobilität sowie einer neuartigen Verzahnung zwischen den Endverbrauchssektoren, soll in dieser Studie verstärkte Aufmerksamkeit zukommen. Insbesondere werden die zu erwartenden Mengengerüste analysiert und mit dem Status quo des fossilen Erdgaseinsatzes gespiegelt. Ferner werden die Auswirkungen eines veränderten Aufkommens an Gasen auf die Gasinfrastruktur analysiert. In diesem Spannungsfeld untersucht die vorliegende Studie Aus- und Rückwirkungen von Klimaschutz und Energiewende auf die Versorgung mit Erdgas und erneuerbaren Gasen in Deutschland bis zum Jahr 2050.

Aus dem benannten Spannungsfeld lässt sich die nachfolgende zentrale Forschungsfrage für den Untersuchungsgang dieser Studie formulieren: Wird eine Gasversorgung – im Sinne der Versorgung mit fossilen und/oder erneuerbaren gasförmigen Energieträgern – Teil einer klimaverträglichen Energieversorgung sein? Diese zentrale Frage lässt sich wiederum auf mehrere damit verbundene Einzelfragenstellungen herunterbrechen, die in der Studie analysiert werden:

- Von welchen Einflussfaktoren hängt die Nutzung von Erdgas oder erneuerbaren Gasen ab?
- Wie lässt sich der Weg zu der angestrebten klimaverträglichen Energieversorgung beschreiben?
- Welche Mengen an fossilen und erneuerbaren Gasen sind zu erwarten und wie hoch fallen die jeweiligen Mengen verglichen mit heutigen Aufkommens- und Verbrauchsmengen aus?
- Welche zukünftigen Einsatzbereiche für den Einsatz von fossilem Erdgas und erneuerbaren Gasen lassen sich identifizieren?
- Welche infrastrukturellen Auswirkungen sind absehbar und welche Teile der heutigen Gasversorgungsinfrastruktur sind dafür zu erhalten?

¹ Vgl. zur möglichen Rolle von Erdgas auch IEA 2016, S. 163. Nach McGlade und Ekins 2015 sollten 50 % der weltweiten Erdgasreserven bis 2050 nicht abgebaut werden, wenn das Klimaschutzziel einer maximalen globalen Erwärmung von 2°C erreicht werden soll. Analog sollten ca. 33 % der Erdölreserven und über 80 % der Kohlereerven nicht abgebaut werden. Die Umsetzung des Ziels der Pariser Klimakonferenz von 2015, die Klimaerwärmung auf deutlich unter 2°C und möglichst 1,5°C zu begrenzen, erfordert, einen noch größeren Anteil der Erdgasreserven nicht abzubauen.

² Zum Begriff „Sektorenkopplung“ wurde im Rahmen des Kopernikus-Projekts ENavi ein Arbeitspapier erstellt, in dem eine Definition des Begriffs erarbeitet und diskutiert wird (Wietschel et al. 2018).

1.1 Hintergrund und energiepolitische Zielsetzungen

In den letzten Jahren wurde durch klima- sowie energiepolitische Zielsetzungen und Maßnahmen ein Transformationsprozess im deutschen und im internationalen Energiesystem eingeleitet, in dessen Zentrum eine Steigerung der Energieeffizienz sowie der Ausbau erneuerbarer Energien zum übergeordneten Ziel des Klimaschutzes stehen³. Im Energiekonzept der Bundesregierung⁴ sowie im Klimaschutzplan 2050⁵ sind die langfristigen nationalen klima- und energiepolitischen Zielsetzungen Deutschlands formuliert. Diese umfassen unter anderem die nachfolgenden Ziele:

Tabelle 1-1: Ausgewählte klima- und energiepolitische Zielsetzungen der Bundesregierung

Mittel- bzw. langfristiges Ziel	Bis zum Jahr	Operationalisierung	Basisjahr
Senkung der Treibhausgasemissionen	2050	Senkung um 80 bis 95 %	1990
Senkung der Treibhausgasemissionen in der Energiewirtschaft	2030	Senkung um 61 bis 62 %	1990
Senkung der Treibhausgasemissionen im Bereich Gebäude	2030	Senkung um 66 bis 67 %	1990
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch	2050	Erhöhung auf 60 %	-
Senkung des Primärenergieverbrauchs	2050	Senkung um 80 %	2008
Senkung des Primärenergieverbrauchs für Gebäudewärme	2050	Senkung um 80 %	2008

Datenquellen: BReg 2010, 2016

Die oben aufgeführten Zielsetzungen tragen dem übergeordneten Ziel des Klimaschutzes sowie einer damit verbundenen weitgehenden Dekarbonisierung des Energiesystems Rechnung. Angestrebt wird eine „weitgehende[n] Treibhausgasneutralität bis Mitte des Jahrhunderts“⁶. Durch die Tragweite der Zielsetzungen ergeben sich erhebliche Aus- und Rückwirkungen auf das gesamte Energiesystem und hier insbesondere auf die fossilen Energieträger, welche für die bisherige Energieversorgung dominierend waren und zunehmend durch regenerative Energieträger substituiert werden. Zentraler Untersuchungsgegenstand dieses Papiers sind die Aus- und Rückwirkungen auf den Energieträger Erdgas, dem in der Vergangenheit, unter anderem aufgrund seiner niedrigen spezifischen Treibhausgasemissionen verglichen mit anderen fossilen Energieträgern, von verschiedenen Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die Rolle einer ‚Brückentechnologie‘⁷ zugesprochen wurde. Mit ca. 22 % weist der fossile Energieträger Erdgas derzeit nach Mineralöl (33 %) den zweitgrößten Anteil am Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland auf⁸ und ist somit im derzeitigen Energieversorgungssystem von großer Relevanz. Erdgas wird zurzeit hauptsächlich im Wärmesektor und darüber hinaus für die Stromerzeugung sowie in der Industrie verwendet. Für diese Anwendungen existieren verschiedene Substitutionstechnologien (z.B. Wärmepumpen), welche Erdgas beim Übergang zu einem dekarbonisierten Energiesystem perspektivisch ersetzen können und in einem gesonderten Papier untersucht werden (TU Berlin E&R 2018).

³ BMWi 2016, S. 5

⁴ BReg 2010

⁵ BReg 2016

⁶ BReg 2016, S. 2

⁷ z.B. Wuppertal Institut 2010, S. 45; BMWi 2015, S. 2; Prognos und Ecologic 2017, S. 216

⁸ BMWi 2017a

Ein integraler Bestandteil der Analyse der möglichen Rolle von Erdgas vor dem Hintergrund von Klimaschutz und Energiewende sind Prognosen für die zukünftige Entwicklung des Erdgasverbrauchs in Deutschland. Erdgas kommt unter den fossilen Energieträgern zweifelsohne eine Sonderstellung zu, da neben den klassischen Energieträgersubstitutionsmöglichkeiten mittels des Power-to-Gas-Verfahrens eine Möglichkeit zur Kopplung von Strom- und Gassektor geschaffen wird. Diese ermöglicht letztlich den Ersatz von konventionellem durch erneuerbar erzeugtes treibhausneutrales Gas. Zudem sind Biogas bzw. Biomethan als weitere erneuerbare Gase nutzbar, sodass sich durch den Einsatz dieser Substitutionsmöglichkeiten langfristig erhebliche Rückwirkungen auf das Aufkommen und den Verbrauch von Erdgas ergeben. Aus der Änderung des Erdgasverbrauchs sowie dem Einsatz von erneuerbaren Gasen resultieren wiederum Konsequenzen für die Erdgasinfrastruktur⁹, welche maßgeblich von den kurz-, mittel- und langfristig zu erwartenden Mengengerüsten an Erdgas bzw. erneuerbaren Gasen abhängen.

Möglichkeiten einer Kopplung von Strom- und Gassektor über die vorhandenen Infrastrukturen wurden beispielsweise im Forschungsprojekt KonStGas betrachtet, bei dem die Machbarkeit einer CO₂-neutralen Stromversorgung sowie die Möglichkeit, erneuerbare Gase in der Erdgasinfrastruktur aufzunehmen, im Fokus standen. Eine weitgehende Dekarbonisierung des gesamten Energiesystems, welche mit einer mindestens 80%igen Minderung der Treibhausgasemissionen einhergeht, wurde dagegen nicht untersucht¹⁰. Eine weitgehende Dekarbonisierung mit Treibhausgaseminderungen von mindestens 95 % unterstreicht die Relevanz der Sektorenkopplung, welche nach derzeitigem Kenntnisstand insbesondere mit einer verstärkten Nutzung von Strom einhergeht¹¹ und insofern erhebliche Konsequenzen für das Erdgasversorgungssystem bedingen kann. Bisher existieren jedoch wenig wissenschaftlich fundierte Einschätzungen dazu, welche Rolle der Energieträger Erdgas sowie erneuerbare Gase in einem zukünftigen klimaverträglichen Energiesystem einnehmen können und welche Konsequenzen sich hieraus für den Erdgasverbrauch, das Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen sowie für die Nutzung der Erdgasinfrastruktur in Deutschland ergeben. Die kürzlich erschienenen Publikationen enervis (2017); EWI (2017) sowie Bothe et al. (2017b) widmen sich der Problematik, allerdings im Gegensatz zum Forschungsprojekt KonStGas ohne eine detaillierte Abbildung von Gasnetzen. Ferner befassen sich die laufenden Forschungsvorhaben „Roadmap Gas“ im Auftrag des Umweltbundesamts sowie „Low carbon options and gas infrastructure“ (Prognos und Ecologic 2017) im Auftrag des Bundesumweltministeriums mit verwandten Fragestellungen. Anhaltspunkte für die zukünftige Entwicklung des Erdgasverbrauchs und des Aufkommens an erneuerbaren Gasen liefern langfristige zielorientierte Transformationsszenarien, bei denen jedoch überwiegend keine dedizierte Betrachtung des Energieträgers Erdgas sowie von infrastrukturellen Aspekten vorgenommen wird¹².

Hinsichtlich der Aus- und Rückwirkungen von Klimaschutz und Energiewende auf Aufkommen und Verbrauch von Erdgas und erneuerbaren Gasen sowie die Konsequenzen für die Erdgasinfrastruktur ist die zeitliche Dimension zu beachten, da unterschiedliche Ursachen und Mechanismen zu abweichenden Wirkungen in der kurzen, mittleren und langen Frist führen können. So kann die zukünftige Systemgestaltung die Nutzung von Erdgas und erneuerbaren Gasen maßgeblich beeinflussen. Ziel der Untersuchungen ist es, einen Beitrag zur Schließung der skizzierten Forschungslücke zu leisten und weitergehenden Forschungsbedarf zu identifizieren.

⁹ vgl. hierzu TU Berlin E&R 2016

¹⁰ DBI et al. 2017

¹¹ Vgl. hierzu unter anderem UBA 2014a sowie Bothe et al. 2017b, S. 7

¹² vgl. Prognos et al. 2014; DLR et al. 2012; Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015; Prognos und Öko-Institut 2009

1.2 Verwendete Begrifflichkeiten und Aufbau der Studie

In Zusammenhang mit Erdgas sowie weiteren Energiegasen wird in dieser Studie folgende Einteilung vorgenommen, welche in Abbildung 1-1 schematisch zusammengefasst wird.

Abbildung 1-1: Verwendete Begrifflichkeiten
Quelle: Eigene Darstellung

Unter dem Begriff Erdgas wird ausschließlich fossiles Erdgas gefasst, welches auf Basis des Brennwertes in die Kategorien L-Gas und H-Gas eingeteilt wird. Erneuerbare Gase werden als Sammelbegriff für CO₂-neutrale gasförmige Energieträger verwendet, welche ähnliche stoffliche Eigenschaften aufweisen wie fossiles Erdgas, aber durch den Einsatz regenerativer Rohstoffe bzw. erneuerbarer Energien hergestellt worden sind. Hierunter fällt einerseits Biogas (BG), das durch die anaerobe Vergärung von Biomasse entsteht.¹³ Dieses weist gegenüber Erdgas einen höheren (klimaneutralen) Kohlenstoffdioxidgehalt auf. Biomethan bezeichnet das auf Erdgasqualität aufbereitete Biogas, bei dem neben weiteren Konditionierungsschritten insbesondere der erhöhte Kohlenstoffdioxidgehalt abgeschieden wurde.

Andererseits fallen neben diesen auf der Nutzung von Biomasse basierenden Energieträgern weitere Energiegase unter den Begriff erneuerbare Gase. Diese entstehen durch eine elektrolytische Wasseraufspaltung im sogenannten Power-to-Gas-Verfahren unter Einsatz von Strom, der wiederum (weit) überwiegend aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Im ersten Verfahrensschritt entsteht hierbei zunächst Wasserstoff, der in dieser Studie als EE-Wasserstoff bezeichnet wird. In einem weiteren Verfahrensschritt kann unter Zugabe von (aus regenerativen Quellen gewonnenem) Kohlenstoffdioxid synthetisches Methan aus dem EE-Wasserstoff hergestellt werden. Dieses wird in dieser Studie als EE-Methan bezeichnet.¹⁴ EE-Wasserstoff und EE-Methan werden zudem unter dem Begriff synthetische erneuerbare Gase (SEG) subsumiert.

¹³ Die Begriffsverwendung von „Biogas“ entspricht somit nicht der in § 3 Nr. 10c EnWG angelegten Begriffsdefinition, die Biomethan, Gas aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas, Grubengas sowie EE-Wasserstoff und EE-Methan subsumiert. Aus Sicht der Autoren entspricht diese Begriffsverwendung nicht dem energietechnischen und –wirtschaftlichen Sprachgebrauch, sodass auf oben genannte Kategorisierung zurückgegriffen wird.

¹⁴ Diese Begriffsverwendung deckt sich mit derjenigen in enervis 2017.

In Kapitel 2 der Studie wird zunächst der Status quo der Erdgasversorgung in Deutschland betrachtet. Dies umfasst neben der historischen Entwicklung des Erdgasverbrauchs den Status quo des Aufkommens an Erdgas und an erneuerbaren Gasen sowie den Stand der Erdgasinfrastruktur. Aus- und Rückwirkungen für die drei Teilbereiche Erdgasverbrauch, Aufkommen von Erdgas und erneuerbare Gase sowie die Erdgasinfrastruktur werden in Kapitel 3.2.5 betrachtet. Abschließend werden mögliche Anknüpfungspunkte im Forschungsprojekt Kopernikus ENavi herausgearbeitet und es wird auf weiteren Forschungsbedarf verwiesen (Kapitel 3.3). Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Analysen zusammen.

2 STATUS QUO DER ERDGASVERSORGUNG IN DEUTSCHLAND

Um zu einer Einschätzung in Bezug auf den zukünftigen Erdgasverbrauch sowie das Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen zu gelangen, sollen zunächst der Status quo des Erdgaseinsatzes und des Aufkommens an Erdgas und erneuerbaren Gasen umrissen werden. Anschließend wird der Status quo der Erdgasversorgungsinfrastruktur, bestehend aus Gasfernleitungsnetzen, Gasverteilnetzen und Untergrund-Erdgasspeichern, dargestellt.

2.1 Status quo des Erdgaseinsatzes

Der Primärenergieverbrauch von Erdgas erreichte im Jahr 2016 etwa 3.025 PJ, der Endenergieverbrauch etwa 2.213 PJ. Im betrachteten Zeitraum von 2006 bis 2016 war für beide Kenngrößen ein in etwa gleichbleibender Verlauf festzustellen. Verbrauchsänderungen beim Endenergieverbrauch lassen sich im Wesentlichen auf witterungsbedingte Schwankungen zurückführen. Eine leicht rückläufige Tendenz des Primärenergieverbrauchs in den Jahren 2010 bis 2014 dürfte auf rückläufigen Erdgaseinsatz zur Stromerzeugung zurückgehen. Im Jahr 2015 war ein leichter Anstieg des Erdgaseinsatzes zur Stromerzeugung festzustellen, 2016 ein deutlicher Anstieg (Abbildung 2-1).

Abbildung 2-1: Primärenergie- und Endenergieverbrauch von Erdgas sowie Einsatz von Erdgas zur Stromerzeugung
Datenquelle: AGEB 2017b, Tabelle 2

Die größten Anteile des Endenergieverbrauchs von Erdgas entfielen von 2008 bis 2015 mit ca. 41 bis 46 % auf private Haushalte sowie mit ca. 35 bis 40 % auf die Industrie. Über 50 % des Erdgasverbrauchs werden zur Raumwärmebereitstellung, d.h. für Gas-Heizungssysteme, weitere ca. 8 bis 10 % zur Warmwasserbereitstellung und 32 bis 39 % zur Prozesswärmebereitstellung eingesetzt. Somit wird das endenergetisch verwendete Erdgas fast ausschließlich für Wärmeanwendungen genutzt (Abbildung 2-2; Tabelle 2-1). In ca. 49 % des Gebäudebestands¹⁵ und 44 % aller Neubauten im Jahr 2016¹⁶ wird Erdgas zu Beheizungszwecken eingesetzt. Während bei privaten sowie gewerblichen Verbrauchern der Erdgaseinsatz für Raumwärme und Warmwasser überwiegt (nahezu 100 bzw. 90 % des Verbrauchs), wird Erdgas in der Industrie vor allem zur Prozesswärmeerzeugung (85 % des Verbrauchs) eingesetzt.

¹⁵ BDEW 2017b

¹⁶ BDEW 2017a

Im Verkehrssektor wird derzeit kaum Erdgas eingesetzt. Etwa 13 % des Primärenergieverbrauchs von Erdgas dienen 2016 zur Stromerzeugung und weitere 3 % zur Fernwärmebereitstellung¹⁷.

Abbildung 2-2: Zusammensetzung des Endenergieverbrauchs von Erdgas nach Sektoren und Anwendungsbereichen
Datenquelle: BMWi 2017a, 7

Tabelle 2-1: Endenergieverbrauch von Erdgas nach Sektoren und Anwendungsbereichen

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
nach Sektoren (Werte in PJ)								
Industrie	917	785	903	908	884	909	886	895
Verkehr	7	8	9	9	9	7	7	7
GHD	417	393	425	390	364	411	389	395
Haushalte	969	954	1.043	869	917	966	781	845
nach Anwendungsbereichen (Werte in PJ)								
Raumwärme	1.266	1.236	1.362	1.133	1.165	1.265	1.051	1.126
Warmwasser	186	201	187	211	202	191	176	176
sonstige Prozesswärme und Klimakälte	838	685	810	814	788	805	804	807
mechanische Energie	19	18	21	19	19	32	32	33

Datenquelle: BMWi 2017a, 7

¹⁷ BDEW 2017c

2.2 Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen

Nachdem im vorstehenden Kapitel der Fokus auf der Verbrauchsseite lag, soll im Folgenden das Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen betrachtet werden. Dies umfasst die Herkunft des Erdgases nach Bezugsquelle und die genutzten Transportoptionen sowie das Aufkommen an erneuerbaren Gasen.

2.2.1 Aufkommen von Erdgas

Im Jahr 2016 betrug das Erdgasaufkommen in Deutschland etwa 1.178 TWh, wovon 76,5 TWh durch inländische Erdgasförderung bereitgestellt und 1.101 TWh importiert wurden.¹⁸ Aufgrund der rückläufigen Förderung in Deutschland ist der inländische Anteil an der Erdgasgewinnung in den vergangenen Jahren gesunken, wie in Abbildung 2-3 zu sehen ist. Die hellgrauen Balken stellen dabei die im Netzentwicklungsplan Gas 2018-2028 prognostizierten Mengen an inländischem Erdgas dar.

Abbildung 2-3: Menge und Anteil (bezogen auf das Gesamtaufkommen, exkl. Speichentnahme) des inländischen Erdgasaufkommens seit 2006 (Werte ab 2017 Prognosewerte aus dem Szenariorahmen zum NEP Gas 2018-2028)
Datenquelle: AGEB 2016, 2017b; FNB und Prognos 2017

Der Import von Erdgas ist entsprechend gestiegen, wobei die größten Importländer Russland, die Niederlande und Norwegen sind (Abbildung 2-4). Im Jahr 2016 betrug der Anteil an importierten Gasen etwa 93 %. Ab dem Jahr 2016 liegt keine Aufschlüsselung der Importmengen nach Bezugsstaaten mehr vor. Prognosen für die zukünftig erwartete Zusammensetzung des Erdgasbezugs werden in Kapitel 3.2.3 aufgeführt. LNG-Importe spielen in Deutschland keine bzw. eine noch relativ geringe Rolle.¹⁹ Europaweit sind sie bis 2011 angestiegen, anschließend bis 2013 deutlich gesunken und seit dem relativ

¹⁸ BDEW 2017d

¹⁹ Im Entwurf zum NEP Gas 2018 werden Planungen für potenzielle LNG-Terminals in Brunsbüttel oder Wilhelmshaven thematisiert, die zukünftig einen direkten LNG-Import ermöglichen könnten (FNB 2018, S. 44). Ein Import über benachbarte LNG-Terminals (etwa Zeebrügge in den Niederlanden) ist durch die vorhandene Netzinfrastruktur bereits möglich.

konstant.²⁰ Europa bezieht LNG hauptsächlich aus dem Mittleren Osten und Afrika, insbesondere aus Katar, Algerien und Nigeria.²¹

Abbildung 2-4: Historische Entwicklung Aufkommen von Erdgas in Deutschland
Datenquelle: BAFA 2017

2.2.2 Erneuerbare Gase

Als erneuerbare Gase werden Biogas bzw. Biomethan, welches auch als Bioerdgas bezeichnet wird, und EE-Wasserstoff sowie EE-Methan betrachtet (s. die Definitoren in Kapitel 1.2). Biogas kann aus Energiepflanzen sowie Reststoffen und Abfällen gewonnen werden. EE-Wasserstoff kann aus der Elektrolyse gewonnen werden und über die Methanisierung zu EE-Methan weiterverarbeitet werden.

Im Jahr 2016 wurden 9,4 TWh auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas in das deutsche Erdgasnetz eingespeist.²² Die eingespeiste Menge ist insbesondere zwischen 2008 und 2014 stark gestiegen. Hierbei ist zu beachten, dass nur ein kleiner Teil des in Deutschland produzierten Biogas aufbereitet und in das Erdgasnetz eingespeist wird.²³ Auch wenn sich gegenüber internationalen Vergleichsländern eine hohe Intensität von Forschungs- und Demonstrationsanlagen zeigt, befindet sich die Produktion von EE-Wasserstoff bzw. EE-Methan auch in Deutschland noch in der Pilotprojektphase. Daher enthalten die einschlägigen Statistiken keine genauen Angaben zu den produzierten Mengen. Somit ist davon auszugehen, dass der Anteil an der Erdgasversorgung derzeit noch verschwindend gering ist.

²⁰ ENTSOE 2017a, S. 98

²¹ ENTSOE 2017a, S. 101

²² BDEW 2017d

²³ Scholwin et al. 2014b

2.3 Status quo der Erdgasinfrastruktur

Deutschland verfügt über eine gut ausgebaute Erdgasinfrastruktur (Tabelle 2-2): Das deutsche Erdgasnetz wies Ende 2015 nach Angaben der Gasnetzbetreiber eine Gesamtlänge von etwa 519.000 km auf. Davon entfielen etwa 158.000 km (30 %) auf Nieder-, 232.000 km (45 %) auf Mittel- und 130.000 km (25 %), davon etwa 38.000 km Fernleitungsnetz, auf Hochdruckleitungen²⁴. In den letzten Jahren lassen sich leichte Zuwächse der Leitungslängen bei der Erdgasinfrastruktur feststellen. Die kumulierten Erdgasleitungslängen stiegen nach einem verhältnismäßig starken Anstieg in den Jahren 2008 bis 2010 von etwa 420.000 km auf 483.000 km seit 2010 moderat bis auf 505.000 km im Jahr 2015 an²⁵. Das Investitionsvolumen der Gasverteilnetzbetreiber stieg von 2009 bis 2014 von 0,69 auf ca. 1,16 Mrd. € jährlich an, wobei 2015 ein leichter Rückgang zu verzeichnen war und für 2016 mit ca. 1 Mrd. € leicht niedrigere Investitionen als im Jahr 2015 geplant sind²⁶. Die Fernleitungsnetzbetreiber planen für 2016 ein gegenüber dem Vorjahr höheres Investitionsvolumen von ca. 0,64 Mrd. €.

Im Jahr 2015 wurden etwa 46 % des gesamten Erdgasaufkommens, woran Gasimporte wiederum einen Anteil von über 90 % hatten (s. auch Kapitel 2.2), an europäische Staaten exportiert²⁷. Somit ist die deutsche Erdgaswirtschaft durch einen hohen Anteil an Gastransiten charakterisiert²⁸, welche über das Fernleitungsnetz abgewickelt werden. Das deutsche Fernleitungsnetz gliedert sich wiederum in ein gut ausgebautes europäisches Netz ein, welches in erster Linie über Pipeline-Verbindungen mit den Lieferstaaten verbunden ist²⁹. Über die Pipeline-Verbindungen mit den europäischen Nachbarstaaten ist eine Belieferung mit LNG von europäischen Import-Terminals möglich³⁰. Die europäische Pipeline-Infrastruktur wies 2014 eine durchschnittliche Auslastung von 58 % auf, die europäischen LNG-Terminals eine Auslastung von rund 32 %³¹. Deutschland verfügt über die größten Untergrund-Erdgasspeichervolumina in der europäischen Union und die viertgrößten Speicherkapazitäten weltweit³². Mit Stand zum 31.12.2015 belief sich das gesamte Arbeitsgasvolumen der Untergrund-Erdgasspeicher in Deutschland nach LBEG (2016, S. 410) auf 24,1 Mrd. m³, wovon 9,8 Mrd. m³ auf Poren- und 14,3 Mrd. m³ auf Kavernenspeicher entfielen. Die Plateau-Entnahmerate der Untergrund-Erdgasspeicher betrug zum 31.12.2015 insgesamt 654 Mio. m³/d, davon 170 Mio. m³/d aus Poren- und 484 m³/d aus Kavernenspeichern (Tabelle 2-2). Die vorhandenen Speicherkapazitäten sind somit zur Speicherung von etwa 220 TWh chemischer Energie in der Lage³³.

²⁴ BNetzA und BKartA 2016, S. 260

²⁵ BDEW 2016

²⁶ BNetzA und BKartA 2016, S. 177

²⁷ BNetzA und BKartA 2016, S. 258

²⁸ vgl. IZES 2016, S. 20; TU Berlin E&R 2016, S. 24

²⁹ IZES 2016, S. 96; TU Berlin E&R 2016, S. 17; IEA 2015, S. 221

³⁰ IZES 2016, S. 90

³¹ Tagliapietra und Zachmann 2016, S. 4

³² LBEG 2015, S. 405

³³ DVGW 2017, S. 28

Tabelle 2-2: *Kenndaten der deutschen Erdgasinfrastruktur*

Erdgasnetz	Fernleitungsnetzbetreiber (FNB)	Verteilnetzbetreiber (VNB)
Netzlängen am 31.12.2015 (in km)	37.809	481.103
davon Niederdruck ($\leq 0,1$ bar)	0	157.287
davon Mitteldruck ($> 0,1 - 1$ bar)	1	231.602
davon Hochdruck (> 1 bar)	37.808	92.214
Investitionsvolumen 2015 (in Mio. €)	496	1.112
geplantes Investitionsvolumen 2016 (in Mio. €)	644	1.007
Untergrund-Erdgasspeicher	Porenspeicher	Kavernenspeicher
Arbeitsgasvolumen (in Mrd. m_n^3)	9,8	14,3
Plateau-Entnahmerate (in Mio. m_n^3/d)	170	484

Datenquellen: BNetzA und BKartA 2016; LBEG 2016

Der Netzentwicklungsplan (NEP) Gas der Fernleitungsnetzbetreiber beinhaltet die in den nächsten 10 Jahren als erforderlich identifizierten Infrastrukturmaßnahmen im Gasfernleitungsnetz. Im NEP Gas 2016 wird der in Tabelle 2-3 dargestellte Bedarf an Maßnahmen für den Zeitraum 2016-2026 identifiziert.

Tabelle 2-3: *Infrastrukturmaßnahmen und Investitionsvolumen nach NEP Gas bis 2027*

	Modellierungsvariante Q.1 (ohne Erweiterung Nord Stream)	Modellierungsvariante Q.2 (mit Erweiterung Nord Stream)
Verdichterbau (in MW)	397	531
Leitungsbau (in km)	639	643
Kosten (in Mrd. €)	3,4	3,9
Kosten für Startnetzmaßnahmen (in Mrd. €)	0,6	0,6
Gesamtkosten (in Mrd. €)	4,0	4,5

Datenquelle: FNB 2017

Zusätzliche Maßnahmen gegenüber dem NEP Gas 2015 resultieren aus einem beschleunigten Rückgang der Importmengen aus den Niederlanden und einer damit verbundenen Umstellung der L-Gasversorgung sowie zusätzlichem Kapazitätsbedarf von Reservekraftwerken in Süddeutschland³⁴. Von den 122 Maßnahmen des NEP Gas 2016 mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 4,5 Mrd. € bis zum Jahr 2027 wurde bei 55 Maßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1.584 Mio. € die Umstellung von L- auf H-Gas als eine Begründung angeführt³⁵. Zum Teil sind weitere Begründungen für die Infrastrukturmaßnahmen angegeben.

³⁴ BNetzA und BKartA 2016, S. 274

³⁵ FNB 2017, S. 192f.

Zwischenfazit zum Status quo der Erdgasversorgung in Deutschland:

Der Erdgasverbrauch in Deutschland war in den Jahren 2006 bis 2016 in etwa gleichbleibend. Auf Haushalte und die Industrie entfallen die größten Verbrauchsanteile mit zusammen etwa 80 % des gesamten Endenergiebedarfs an Erdgas. Über 50 % des Endenergiebedarfs an Erdgas dienen zur Raumwärmebereitstellung, weitere ca. 35 % zur Bereitstellung von Prozesswärme. Die Mengenanteile an erneuerbaren Gasen fallen derzeit gegenüber fossilem Erdgas nicht ins Gewicht. Während das inländische Erdgasaufkommen in den letzten Jahren rückläufig war und Prognosen von einer Fortsetzung dieses Trends ausgehen, lassen sich Mengenzuwächse bei den Importen feststellen. Die deutsche Erdgasinfrastruktur weist einen sehr guten Ausbauzustand auf. Die Länge aller Gasnetze beträgt ca. 500.000 km. Deutschland verfügt über die größten Untergrund-Erdgasspeicherkapazitäten in der Europäischen Union und die viertgrößten weltweit.

3 AUS- UND RÜCKWIRKUNGEN AUF VERBRAUCH UND AUFKOMMEN VON ERDGAS UND ERNEUERBAREN GASEN SOWIE KONSEQUENZEN FÜR DIE ERDGASINFRASTRUKTUR

Ein Ziel der nachfolgenden Betrachtungen ist es, eine Bandbreite abzuschätzen, innerhalb derer sich der zukünftige Erdgasverbrauch bei Annahme einer Umsetzung klimapolitischer Zielsetzungen bewegen könnte. Der zukünftige Erdgasverbrauch wird durch zum Teil gegenläufige Faktoren determiniert, die sich hinsichtlich Einflusstärke und zeitlicher Dimension unterscheiden. Eine weitere Zielstellung dieser Studie ist es, diese Faktoren zunächst zu identifizieren und zu systematisieren. Ebenso soll in dieser Studie eine Quantifizierung einer Bandbreite erfolgen, innerhalb derer sich das Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen zukünftig bewegen könnte. In analoger Form sollen Einflussfaktoren auf das Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen quantifiziert werden. Ferner sollen aus diesen Überlegungen Konsequenzen im Hinblick auf eine Nutzung bzw. Anpassung der vorhandenen Erdgasinfrastruktur abgeleitet werden.

3.1 Methodische Vorgehensweise

Für die Einschätzungen des zukünftigen Erdgasverbrauchs, des Aufkommens von Erdgas und erneuerbaren Gasen sowie Konsequenzen für die Erdgasinfrastruktur wurde ein dreistufiges methodisches Vorgehen angewandt:

1. Vorab wurden im Rahmen einer Metaanalyse existierender Transformationsszenarien Abschätzungen für den zukünftigen Erdgasverbrauch ausgewertet, um mögliche übergeordnete Tendenzen zu identifizieren. Fehlende Werte für eine Betrachtung in Fünfjahresschritten wurden durch lineare Interpolation der angegebenen Werte im Zehnjahresabstand ermittelt. Ebenso wurden anhand der Transformationsszenarien mögliche Entwicklungspfade für das Aufkommen von Erdgas sowie erneuerbaren Gasen betrachtet. Für die Szenarienauswahl wurden folgende Kriterien herangezogen:
 - Die Veröffentlichung der jeweiligen Publikation sollte nach dem Jahr 2011 erfolgt sein, damit sichergestellt werden kann, dass die energiepolitischen Beschlüsse des Energiekonzepts der Bundesregierung von 2010 sowie der Atomausstiegsbeschluss von 2011 abgebildet werden.
 - In den herangezogenen Publikationen wird jeweils das komplette Energiesystem (mit Ausnahme einer detaillierten Abbildung infrastruktureller Aspekte) oder schwerpunktmäßig das Gasversorgungssystem betrachtet. Zudem werden die Ergebnisse in Form von Tabellen und/oder Abbildungen hinreichend genau dargelegt.
 - Die betrachteten Szenarien erreichen eine Treibhausgasminderung von mindestens 80 bis 95 % gegenüber dem Jahr 1990 bis zum Jahr 2050. Somit bilden sie die Auswirkungen von Klimaschutzanforderungen und Energiewende ab.
 - Die Veröffentlichungen sollten möglichst im Rahmen öffentlicher Aufträge entstanden sein, um sicherzustellen, dass eine Interessensneutralität der Auftragnehmer unterstellt werden kann. Dieses Kriterium diene ergänzend, aber nicht als ausschließend.
2. Im nächsten Schritt wurden anhand einer umfangreichen Literaturrecherche potenzielle Einflussfaktoren auf den Erdgasverbrauch vor dem Hintergrund klima- und energiepolitischer Zielsetzungen und deren jeweilige Wirkrichtung identifiziert. Diese Einflussfaktoren wurden nachfolgend kategorisiert sowie zunächst qualitativ hinsichtlich ihrer Einflusstärke und der zeitlichen Wirkung eingeordnet. Bei der zeitlichen Wirkung wurde zwischen kurzfristigen (von heute bis 2020-2025), mittelfristigen (von 2020-2025 bis 2030-2035) und langfristigen (von

2030-2035 bis 2050) Aus- und Rückwirkungen unterschieden. In einem weiteren Schritt wurde die Einflusstärke der identifizierten Einflussfaktoren auf den Erdgasverbrauch quantitativ anhand existierender Transformationsszenarien überprüft. Hierzu wurde jeweils eine Kenngröße definiert, welche den Einflussfaktor abbildet. Für die betrachteten Studien und Transformationsszenarien wurde überprüft, ob die jeweiligen Kenngrößen angegeben werden und welche Ausprägung diese jeweils annehmen. Zur Prüfung der Einflusstärke wurden die Korrelationen zwischen den Einflussfaktoren, dargestellt durch eine repräsentative Kenngröße, und einer Kenngröße für den (spezifischen) Erdgasverbrauch ermittelt und hinsichtlich der identifizierten Einflusstärke in fünf Kategorien eingeteilt. Die Einteilung wurde anhand des Bestimmtheitsmaßes B wie folgt vorgenommen:

Bestimmtheitsmaß	Ausprägung
$B > 0,75$	sehr starke Korrelation / Ausprägung sehr deutlich
$0,5 < B \leq 0,75$	starke Korrelation / Ausprägung deutlich
$0,3 < B \leq 0,5$	mittlere Korrelation / Ausprägung moderat
$0,1 < B \leq 0,3$	geringe Korrelation / Ausprägung gering,
$B \leq 0,1$	keine Korrelation

Angesichts der verhältnismäßig geringen Anzahl an Studien und Szenarien fällt der daraus resultierende Stichprobenumfang für die Ableitung von Aussagen gering aus. Aus diesem Grund, sowie wegen wechselseitiger Einflüsse der betrachteten Einflussgrößen untereinander, setzt sich die Beurteilung der Einflusstärke aus der qualitativen Einordnung und dem Ergebnis der quantitativen Überprüfung zusammen. Analog wurden Aus- und Rückwirkungen auf das Aufkommen von Erdgas sowie erneuerbaren Gasen untersucht.

3. Im letzten Schritt wurden basierend auf den zuvor gewonnenen Erkenntnissen sowie Informationen aus dem abgeschlossenen Forschungsprojekt KonStGas und der vorhandenen Literatur Rückschlüsse auf Aus- und Rückwirkungen für die zukünftige Entwicklung der deutschen Gasfernleitungs- und Gasverteilnetze sowie für Untergrund-Erdgasspeicher gezogen.

Durch die skizzierte Vorgehensweise ist lediglich eine Aussage in Bezug auf generelle Tendenzen möglich. Angesichts der erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Energiesystems bildet diese Vorgehensweise eine gute Grundlage für weitergehende und auf den Erkenntnissen aufbauende Forschungsarbeiten.

3.2 Ergebnisse

Basierend auf der beschriebenen Vorgehensweise wird zunächst kurz die Studienauswahl vorgestellt, welche in wesentlichen Teilen für die Metaanalyse herangezogen wurde. Anschließend werden die Aus- und Rückwirkungen auf die Bereiche Erdgaseinsatz, Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen sowie Erdgasinfrastruktur beschrieben. Da die Ergebnisse auf einer Metaanalyse basieren, sind Interdependenzen zwischen den Bereichen soweit eingeschlossen, als dass sie auch in den einzelnen Studien und Szenarien inkludiert sind. Insgesamt sind in den Bereichen Erdgaseinsatz sowie Erdgasaufkommen klare Tendenzen innerhalb aller Studien zu erkennen.

3.2.1 Auswahl der Studien und Veröffentlichungen

Im Rahmen der Metaanalyse wurden entsprechend der in Kapitel 3.1 definierten Kriterien die folgenden Studien und langfristigen Transformationsszenarien analysiert:

Tabelle 3-1: Im Rahmen der Metaanalyse betrachtete Studien und Szenarien

Autor und Erscheinungsjahr	Titel der Studie	Betrachtete Szenarien und Treibhausgas-minderung bis 2050 (Basis 1990)
DLR et al. 2012	Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global	2011 A: 81,1 % 2011 A': 81,3 % 2011 B: 80,9 % 2011 C: 81,7 % 2011 THG95: 86,5 % (94,2 % 2060) Fokus auf Treibhausgas-minderung im Energiesystem ohne Luft- und Seeverkehr; nichtenergetische Emissionen nach Prognos (2009)
ENTSOG 2017b	Ten-Year Network Development Plan	Green Revolution: 80 % EU Green Revolution:80 % Betrachtungshorizont bis 2030 mit 40 % THG-Minderung; Emissionen der gesamten Volkswirtschaft
FNB 2015	Netzentwicklungsplan Gas 2015	Szenario III: - Betrachtungshorizont bis 2025
Fraunhofer ISI et al. 2017a	Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland	Basisszenario: 82,4 % Emissionen der gesamten Volkswirtschaft inklusive internationaler Verkehr
Nitsch 2016	Energiewende nach COP 21 – Aktuelle Szenarien der deutschen Energieversorgung	KLIMA 2050: 94,5 % KLIMA 2040: 95,3 % Fokus auf Treibhausgas-minderung im Energiesystem ohne Luft- und Seeverkehr; nichtenergetische Emissionen nach Prognos (2009)
Nitsch 2017	Erfolgreiche Energiewende nur mit verbesserter Energieeffizienz und einem klimagerechten Energiemarkt - Aktuelle Szenarien 2017 der deutschen Energieversorgung	KLIMA-17 MEFF: 94,4 % (2060: 97,5 %) KLIMA-17 HEFF: 94,5 % (2060: 98,1 %) Fokus auf Treibhausgas-minderung im Energiesystem ohne Luft- und Seeverkehr; nichtenergetische Emissionen nach Prognos (2009)
Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015	Klimaschutzszenario 2050. 2. Modellierungsrunde	KS 80: 79,6 % KS 95: 95,2 % Emissionen der gesamten Volkswirtschaft inklusive internationaler Verkehr
Prognos et al. 2014	Entwicklung der Energiemärkte - Energiereferenzprognose	Zielszenario: 80 % Nur energiebedingte Emissionen
Prognos und Öko-Institut 2009	Modell Deutschland. Klimaschutz bis 2050: Vom Ziel her denken	Innovation: 86,2 % Emissionen der gesamten Volkswirtschaft inklusive internationaler Verkehr

Weitere ausgewählte systemanalytische Studien für ergänzende Betrachtungen		
Bothe et al. 2017b	Der Wert der Gasinfrastruktur für die Energiewende in Deutschland	Strom und Gasspeicher: 95 % Strom und Grünes Gas: 95 % Emissionen der gesamten Volkswirtschaft exklusive internationaler Verkehr
DBI et al. 2017	KonStGas. Integration fluktuierender erneuerbarer Energien durch konvergente Nutzung von Strom- und Gasnetzen - Konvergenz Strom- und Gasnetze -	80%-EE-Szenario: 80 % 100%-EE-Szenario: 80 % Energiebedingte Emissionen
EWI und EU-CERS 2016	Options for Gas Supply Diversification for the EU and Germany in the next Two Decades	Gas on Sale: n.a. Nord Dream: n.a. Southern Stepback: n.a.
EWI 2017	Energiemarkt 2030 und 2050 – Der Beitrag von Gas- und Wärmeinfrastruktur zu einer effizienten CO ₂ -Minderung	Revolution: 95 % Evolution: 95 % Energiebedingte Emissionen
enervis 2017	Erneuerbare Gase – ein Systemupdate der Energiewende	Maximale Elektrifizierung: 100 % Optimiertes System: 100 % Emissionen der gesamten Volkswirtschaft exklusive Landwirtschaft
Prognos und Ecologic 2017	Low carbon options and gas infrastructure. Chances of efficiency and renewable energies for gas infrastructure planning and security of supply in Europe	Diverse (Metastudie)

Ergänzend zu der Kriterienformulierung in Kapitel 3.1 wurde die Publikation Prognos und Öko-Institut (2009) herangezogen, da das enthaltene zielorientierte Szenario „Innovation“ die später getroffenen energie- und klimapolitischen Zielvorstellungen der Bundesregierung vorwegnimmt. Zudem wurden die Werte aus dem Szenario III des Netzentwicklungsplans Gas 2015 sowie aus den Szenarien Green Revolution sowie EU Green Revolution des Ten-Year Network Development Plans der ENTSO-G herangezogen, deren Betrachtungsfokus nicht bis zum Jahr 2050 reicht. Die Relevanz der Publikationen ist aber für die kurz- und mittelfristige Infrastrukturentwicklung im Gasbereich gegeben. Im Szenario III des Netzentwicklungsplans Gas 2015 wird in Anlehnung an das Zielszenario aus Prognos et al. (2014) ein verhältnismäßig geringer Gasbedarf unterstellt³⁶. Die Szenarien Green Revolution und EU Green Revolution gehen von einem deutlichen Zuwachs erneuerbarer Energien sowie der Einhaltung energiepolitischer Zielvorgaben der europäischen Union aus³⁷.

Neben den dargestellten Studien und Szenarien wurden ergänzend weitere Studien bzw. darin enthaltener Szenarien zur Einordnung und Anreicherung der Ergebnisse herangezogen. Eine Auswahl der wesentlichen Quellen, die hinsichtlich des Gasaufkommens sowie für eine Beurteilung der infrastrukturellen Rückwirkungen herangezogen wurden, ist ebenfalls in obiger Tabelle 3-1 zusammengestellt.

³⁶ FNB 2015, 19f.

³⁷ ENTSO-G 2017b, 41f.

Exkurs: Berücksichtigung von Exporten und Importen in den betrachteten Studien

Die betrachteten Studien dieser Analyse treffen teilweise unterschiedliche Annahmen bezüglich der europäischen bzw. internationalen Integration der Energiemärkte und der Elektrizitätsmärkte im Besonderen. Insgesamt gehen alle Studien mit Ausnahme von *enervis* (2017) davon aus, dass Deutschland weiterhin Primärenergie importiert, d.h. weiterhin unter anderem Strom und Gas mit den europäischen Nachbarn handelt. Allerdings zeigt die Mehrzahl der Studien³⁸ eine sukzessiv rückgängige Tendenz deutscher Primärenergieimporte auf, was durch einen starken Zubau EE-basierter Energiesysteme sowie Effizienzfortschritte begründet ist. Weitgehend übereinstimmend sind ebenfalls die Prognosen für den Stromhandel aus erneuerbaren Energiequellen: Der Großteil der Untersuchungen³⁹ geht davon aus, dass Deutschland EE-Strom aus dem europäischen Ausland importieren wird, da sowohl im Süden Europas als auch an den europäischen Küsten Kostenvorteile für EE-basierte Energiesysteme bestehen und eine inländische Deckung des Strombedarfs auf Potenzialrestriktionen erneuerbarer Erzeugung stößt. Tendenziell sind die Importe von EE-Strom für Deutschland somit im Zeitverlauf steigend.

Enervis (2017) hebt sich von den anderen hier betrachteten Untersuchungen dadurch ab, dass Export- und Importkapazitäten bis 2050 sukzessive zurückgefahren werden, sodass 2050 eine rein inländische Bedarfsdeckung erfolgt.⁴⁰ Dies ist konform mit dem Analyseziel, führt aber zu mitunter deutlichen Abweichungen bei den Ergebnissen (s. Kapitel 3.2.4).

3.2.2 Aus- und Rückwirkungen auf den Erdgaseinsatz

In der nachfolgenden Ergebnisdarstellung der Metaanalyse werden zunächst die Aus- und Rückwirkungen von Klimaschutzanstrengungen auf den Erdgaseinsatz anhand einer Gegenüberstellung zielorientierter Szenarien untersucht. Anschließend folgt eine Analyse mit Fokus auf Bezugsquellen für konventionelles Gas sowie das Aufkommen erneuerbarer Gase (Kapitel 3.2.3), die anschließend zu einer Betrachtung des Gesamtaufkommens an Energiegasen zusammengeführt werden (Kapitel 3.2.4). Eine Analyse von Konsequenzen für die Erdgasinfrastruktur (Kapitel 3.2.5) schließt das Kapitel ab.

Aussagen langfristiger Transformationsszenarien

Abbildung 3-1 zeigt die Entwicklung des Primär- bzw. Endenergieverbrauchs von Erdgas in existierenden zielorientierten Transformationsszenarien, d.h. solchen Szenarien, in denen eine Treibhausgasreduktion von mindestens 80 % angestrebt wird. Diese ergibt sich als Ergebnis der jeweils durchgeführten Modellrechnungen auf Basis der vorgegebenen klima- und energiepolitischen Zielsetzungen sowie der unterstellten techno-ökonomischen Kenndaten, insbesondere der Kostenstrukturen und -höhen des Technologiespektrums. Wenngleich die Spreizung der Werte⁴¹ zwischen den betrachteten Szenarien

³⁸ DLR et al. 2012; Nitsch 2016; Nitsch 2017; Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015; Prognos et al. 2014; Prognos und Öko-Institut 2009; DBI et al. 2017; EWI 2017 sowie Prognos und Ecologic 2017

³⁹ DLR et al. 2012; Fraunhofer ISI et al. 2017a; Nitsch 2016; Nitsch 2017; Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015; Prognos et al. 2014; Prognos und Öko-Institut 2009; Bothe et al. 2017b sowie EWI 2017

⁴⁰ *enervis* 2017, S. 19

⁴¹ Die Spreizung der Werte für den Primärenergieverbrauch von Erdgas ist bereits für den Zeitschritt 2020 mit knapp 1.200 PJ stark ausgeprägt und verbleibt bis 2050 in etwa auf diesem Niveau. D.h. schon hinsichtlich der kurzfristigen Entwicklung herrscht eine relativ große Unsicherheit.

rien für die jeweiligen Betrachtungsjahre stark ausgeprägt ist, zeigen sich langfristig deutliche Rückgänge des Erdgasverbrauchs in allen betrachteten Szenarien. In Bezug auf den Primärenergieverbrauch an Erdgas lässt sich ein Rückgang auf Werte zwischen etwa 182 und 1.524 PJ im Jahr 2050 feststellen. Gegenüber dem heutigen Primärenergieverbrauch von Erdgas in Höhe von 2.770 PJ im Jahr 2016 entspricht dies einem Rückgang von 45 bis 93 %.

Der Endenergieverbrauch nimmt in den betrachteten Szenarien im Jahr 2050 Werte zwischen 64 und 1.201 PJ an. Dies entspricht einem Rückgang von 41 bis 97 % gegenüber dem heutigen Niveau von 2.041 PJ im Jahr 2016. In den Szenarien aus DLR et al. (2012) sowie in den Szenarien aus Nitsch (2016) wird im Unterschied zu den anderen hier betrachteten Szenarien von einem leichten Anstieg des Verbrauchs in der kurzen Frist, zum Zeitschritt 2020, ausgegangen.

Im Vergleich der Studien fällt auf, dass die größten Unterschiede bereits hinsichtlich der Entwicklung bis 2020 auftreten; im weiteren zeitlichen Verlauf bleiben diese Unterschiede in den absoluten Verbrauchsprognosen dann weitestgehend erhalten.

Abbildung 3-1: Projektionen für den Primär- und Endenergieverbrauch von Erdgas in ausgewählten Szenarien
 Datenquellen: FNB 2015 (Szenario III); Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, A', B, C, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2014); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF); Fraunhofer ISI et al. 2017a (Basisszenario); Werte für Endenergieverbrauch abgeschätzt bei Nitsch 2016 und Nitsch 2017; AGEB 2016; BMWi 2017a; AGEB 2017a (historische Daten)

Hinsichtlich der Aufteilung des Endenergieverbrauchs für Erdgas auf die Verbrauchssektoren zeigt sich in den Szenarien, in denen der Erdgasverbrauch nach Sektoren aufgeschlüsselt vorliegt, ein sehr heterogenes Bild, wobei insbesondere die Anteile in Industrie und Verkehr divergieren (Abbildung 3-2).

Abbildung 3-2: Aufteilung des Endenergieverbrauchs von Erdgas nach Verbrauchssektoren in ausgewählten Szenarien
 Datenquellen: Prognos et al. 2014 (Zielszenario); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS)

Die prognostizierten Erdgasverbrauchsrückgänge – dargestellt in Abbildung 3-1 – sind überwiegend auf einen rückläufigen Erdgasbedarf in den Sektoren Haushalte und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen für Heizungszwecke infolge von verstärkter Gebäudesanierung und zunehmenden Effizienzfortschritten sowie einer Substitution durch elektrische Wärmepumpen, solarthermische Anlagen oder Biomasseheizungen zurückzuführen⁴². Die Verbrauchsrückgänge verteilen sich entweder relativ gleichmäßig auf den Betrachtungszeitraum⁴³ oder fallen mittelfristig (2030 bis 2035) stärker aus als in der kurzen Frist⁴⁴. Der industrielle Bedarf wird ebenfalls in allen betrachteten Szenarien als rückläufig angenommen, wengleich der Rückgang in den betrachteten Szenarien moderater verläuft als im Haushalts- und Gewerbesektor⁴⁵ und der Erdgasanteil am Endenergieverbrauch der Industrie über die Zeit

⁴² Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015, S. 120–126; Prognos und Öko-Institut 2009, S. 146–269

⁴³ z.B. Prognos et al. 2014; Öko-Institut et al. 2016 Szenario KS 80

⁴⁴ z.B. DLR et al. 2012; Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 Szenario KS 95

⁴⁵ vgl. z.B. Prognos et al. 2014; Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 Szenario KS 95

etwa konstant bleibt⁴⁶. Eine Ausnahme bildet das Szenario KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015), bei dem bereits kurzfristig (2020) ein deutlicher Rückgang des industriellen Erdgasverbrauchs auftritt. Die Szenarien aus Prognos und Öko-Institut (2009) sowie Prognos et al. (2014) weisen dagegen langfristig einen im Vergleich mit den anderen Szenarien hohen verbleibenden industriellen Verbrauch aus. Im Verkehrssektor, der bislang hinsichtlich des Erdgasverbrauchs kaum relevant ist (Kapitel 2.1), ist kurz- und mittelfristig eine Ausweitung des Erdgaseinsatzes denkbar⁴⁷.

Der Erdgaseinsatz für Wärmeanwendungen ist in allen betrachteten Szenarien kurz-, mittel- und langfristig rückläufig (Tabelle 3-2). Im Szenario KS 80 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) sowie in den Szenarien aus Nitsch (2016) steigt der Anteil von Erdgas am Endenergieverbrauch für Wärme zum Zeitschritt 2020, d.h. kurzfristig, an. Dies liegt daran, dass der rückläufige absolute Erdgaseinsatz zur Wärmebereitstellung durch eine stärkere Reduktion des absoluten Endenergieverbrauchs für Wärme überkompensiert wird (Abbildung 3-3). Im Jahr 2050 nimmt der Anteil von Erdgas am Endenergieverbrauch für Wärme in den betrachteten Szenarien Werte zwischen nahe 0 und 25 % an. Gegenüber dem Anteil von etwa 42,9 % bezogen auf alle Wärme- und Kälteanwendungen bzw. 44,3 % bezogen auf Raumwärme und Warmwasser im Haushaltssektor im Jahr 2016 entspricht dies einem Rückgang von 41 bis 99 %.

Während der Erdgaseinsatz zur Stromerzeugung in den Szenarien aus Nitsch (2016), DLR et al. (2012) und im Szenario KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) kurzfristig, d.h. bis ca. 2020 oder 2025, und/oder mittelfristig, d.h. bis ca. 2030 oder 2035, ansteigt⁴⁸, wird in der langen Frist, d.h. bis 2050, in allen betrachteten Szenarien jeweils ein deutlicher Rückgang gegenüber dem heutigen Niveau erreicht (Tabelle 3-2). Eine Ausnahme stellt das Szenario 2011 B aus DLR et al. (2012) dar, in dem die Stromerzeugung aus Erdgas nach einem kurzfristigen Anstieg auf lange Sicht in etwa wieder das heutige Niveau erreicht. Die absoluten Werte sind nur eingeschränkt vergleichbar, da zum Teil die Netto- und zum Teil die Bruttostromerzeugung ausgewiesen wird.⁴⁹ Bei den Anteilen der Stromerzeugung aus Erdgas an der Gesamtstromerzeugung (netto/brutto) spiegelt sich dieser kurzfristige Anstieg des Erdgaseinsatzes für die Stromerzeugung wider. Der Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung liegt in den betrachteten Szenarien im Jahr 2050 zwischen 0 und knapp über 11 % (Abbildung 3-4). Dies entspricht einer Spannweite von einem vollständigen Rückgang bis zu einer leichten Erhöhung gegenüber dem heutigen Anteil von 9,6 % im Jahr 2016. In Bezug auf die Stromerzeugung aus Erdgas liegt kurz-, mittel- und langfristig eine sehr ausgeprägte Spreizung der Werte zwischen den Szenarien vor: Während diese in ambitionierten Transformationsszenarien mit 95%iger Treibhausgasminderung langfristig keine Rolle mehr spielt, verbleiben in einigen Szenarien mit 80%iger Treibhausgasminderung zum Teil Stromerzeugungsmengen aus Erdgas, die in den gasintensivsten Szenarien in etwa das heutige Niveau erreichen (Tabelle 3-2)⁵⁰.

⁴⁶ Pfeiffer 2017, S. 21–28

⁴⁷ vgl. Prognos et al. 2014; Prognos und Öko-Institut 2009; Szenario KS 80 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015

⁴⁸ Bei Nitsch 2016 wird kurz- und mittelfristig ein Anstieg der Erdgasverstromung ermittelt. Bei DLR et al. 2012 nimmt die Stromerzeugung aus Erdgas kurzfristig zu und verbleibt mittelfristig in etwa auf diesem Niveau. Im Szenario KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 steigt die Stromerzeugung aus Erdgas mittelfristig deutlich an.

⁴⁹ Bei Prognos et al. 2014, DLR et al. 2012, Nitsch 2016 und Nitsch 2017 wird die Bruttostromerzeugung ausgewiesen. Bei Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015, Prognos und Öko-Institut 2009 sowie Fraunhofer ISI et al. 2017a ist die Nettostromerzeugung ausgewiesen.

⁵⁰ Auch in gasintensiven Transformationsszenarien erreicht der Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung langfristig Werte von maximal etwa 10 % (Zipp 2016, S. 235).

Tabelle 3-2: Projektionen für die Wärmebereitstellung und die Stromerzeugung aus Erdgas in ausgewählten Studien

Endenergieverbrauch Erdgas für Wärme in PJ nur Haushalte (Raumwärme und Warmwasser)	2020	2030	2040	2050
Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) / KS 80	873	622	390	226
Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) / KS 95	775	422	154	57
Prognos und Öko-Institut (2009) / „Innovation“ mit CCS	630	325	149	51
Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) / KS 80	666	442	275	160
Endenergieverbrauch Erdgas für Wärme in PJ alle Sektoren und Wärme- bzw. Kälteanwendungen	2020	2030	2040	2050
DLR et al. (2012) / Szenario 2011 A	1.815	1.385	890	704
DLR et al. (2012)/ Szenario 2011 B	1.815	1.385	890	704
DLR et al. (2012)/ Szenario 2011 THG95	1.815	1.355	797	300
Nitsch (2016) / Szenario KLIMA 2050	1.780	1.330	655	35
Nitsch (2016)/ Szenario KLIMA 2040	1.780	1.270	412	0
Nitsch (2017) / Szenario MEFF	1.780	1.295	775	356
Nitsch (2017) / Szenario HEFF	1.780	1.310	750	191
enervis (2017) / Maximale Elektrifizierung (incl.)	2.221	1.987	896	0
enervis (2017) / Optimiertes Szenario (incl.)	2.218	2.023	896	0
Stromerzeugung aus Erdgas in TWh	2020	2030	2040	2050
Prognos et al. (2014) / Zielszenario (brutto)	54	47	59	45
DLR et al. (2012) / Szenario 2011 A (brutto)	117	115	89	66
DLR et al. (2012)/ Szenario 2011 B (brutto)	117	115	89	66
DLR et al. (2012)/ Szenario 2011 THG95 (brutto)	132	133	97	42
Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) / KS 80 (netto)	61	70	6	8
Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) / KS 95 (netto)	62	93	71	13
Prognos und Öko-Institut (2009) / „Innovation“ mit CCS (netto)	49	48	24	16
Nitsch (2016) / Szenario KLIMA 2050 (brutto)	80	117	82	5
Nitsch (2016)/ Szenario KLIMA 2040 (brutto)	79	113	11	0
Nitsch (2017) / Szenario MEFF (brutto)	78	83	51	0
Nitsch (2017) / Szenario HEFF (brutto)	71	75	52	16
Fraunhofer ISI et al. (2017a) / Basisszenario (netto)	40	75	73	34

Datenquellen: Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, B, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Fraunhofer ISI et al. 2017a (Basisszenario); enervis 2017 (Maximale Elektrifizierung, Optimiertes Szenario)

Hinweis: (incl.) rein inländische Bedarfsdeckung bei enervis (2017) im Jahr 2050

Abbildung 3-3: Projektionen für den Anteil von Erdgas am Wärmeverbrauch in ausgewählten Szenarien

Hinweise: historisch*; DLR et al. 2012; Nitsch 2016; Nitsch 2017; enervis 2017 bezogen auf alle Wärme- und Kälteanwendungen in allen Sektoren; historisch**, Prognos et al. 2014; Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015; Prognos und Öko-Institut 2009 bezogen auf Raumwärme und Warmwasser bei Haushalten; Fraunhofer ISI et al. 2017a bezogen auf Gebäudewärme in Wohn- und Nichtwohngebäuden; Werte für Endenergieverbrauch abgeschätzt bei Nitsch 2016 und Nitsch 2017; (incl.) rein inländische Bedarfsdeckung bei enervis (2017) im Jahr 2050

Datenquellen: Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, B, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2014); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF); Fraunhofer ISI et al. 2017a (Basisszenario); enervis 2017 (Maximale Elektrifizierung, Optimierte Szenario); AGEB 2016; AGEB 2017a (historische Daten)

Abbildung 3-4: Projektionen für den Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung in ausgewählten Szenarien
Hinweise: bei Prognos et al. 2014, DLR et al. 2012, Nitsch 2016 und Nitsch 2017 Bezug der Bruttostromerzeugung aus Erdgas auf die gesamte Bruttostromerzeugung; bei Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015, Prognos und Öko-Institut 2009 sowie Fraunhofer ISI et al. 2017a Bezug der Nettostromerzeugung aus Erdgas auf die gesamte Nettostromerzeugung
Datenquellen: Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, B, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2014); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF); Fraunhofer ISI et al. 2017a (Basisszenario); BMWi 2017a (historische Daten)

Einflussfaktoren auf den Erdgasverbrauch

Der Energieträger Erdgas steht in einem Substitutionsverhältnis mit anderen fossilen bzw. erneuerbaren Energieträgern. Bei der Umsetzung einer ambitionierten Klimapolitik sind neben den bisherigen Substitutionsbeziehungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche weitere Effekte einer ehrgeizigen Energieeinsparung und Treibhausgasminderung zu untersuchen, welche kurzfristig (von heute bis 2020-2025), mittelfristig (von 2020-2025 bis 2030-2035) oder langfristig (von 2030-2035 bis 2050) variieren können. Zielstellung der Untersuchungen in dieser Studie ist es, spezifische Einflussfaktoren zu identifizieren und zu analysieren, die im Kontext von Klimaschutz und Energiewende wirksam sind. Für generelle Ansätze für Verbrauchsvorhersagen sei auf den Überblick in Soldo (2012) verwiesen. Die nachfolgende Auflistung von Einflussfaktoren (Tabelle 3-3) stellt die-im Kontext von Energiewende und Klimaschutz wesentlichen Wirkzusammenhänge dar. Die Einflussrichtung wird durch die Symbole \oplus für einen Faktor, der zur Erhöhung des Erdgasbedarfs beiträgt, und \ominus für einen Faktor, der eine Verringerung des Erdgasbedarfs bewirkt, angegeben. Eine Bewertung der Einflussstärke der identifizierten Einflussfaktoren wurde anhand der im Kapitel 3.1 beschriebenen methodischen Vorgehensweise vorgenommen. Es wurde eine viergliedrige Abstufung der Einflussstärke (gering, moderat, deutlich oder sehr deutlich) anhand des Bestimmtheitsmaßes sowie einer qualitativen Abschätzung gewählt.

Tabelle 3-3: Überblick über potenzielle Einflussfaktoren auf den Erdgasverbrauch bei Umsetzung aktueller klima- und energiepolitischer Zielsetzungen

Einflussfaktor (Kenngröße)	Einflussrichtung	Erläuterung	Einflussstärke
ambitioniertere Treibhausgasminderung (THG-Emissionen)	⊖	Eine ambitioniertere THG-Minderung, wie sie etwa durch den Übergang von einem 80%igen zu einem 95%igen THG-Minderungsziel gegeben ist, beschränkt das zur Verfügung stehende Emissionsbudget aus fossiler Energiebereitstellung erheblich ⁵¹ und begünstigt langfristig den Einsatz synthetischer erneuerbarer Kraft- bzw. Brennstoffe bzw. von Stromspeicher- und -anwendungstechnologien. Insbesondere in ambitionierteren Klimaschutzszenarien ist der Anteil fossiler Brennstoffe, d.h. im Wesentlichen Erdgas, an der Wärmebereitstellung deutlich geringer als bei Anstreben einer 80%igen Treibhausgasreduktion ⁵² .	sehr deutlich
höherer EE-Anteil am Primärenergieverbrauch (EE-Anteil am Primärenergieverbrauch)	⊖	Ein höherer Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch verringert kurz-, mittel- und langfristig den fossilen Restanteil. Die Entwicklung korrespondiert mit einer ambitionierten THG-Minderung.	deutlich
früherer Kohleausstieg (Anteil Kohle an Bruttostromerzeugung)	⊕	Ein früherer Ausstieg aus der Kohleverstromung führt dazu, dass wegfallende Erzeugungsmengen zu kompensieren sind und begünstigt demnach zumindest kurz- und/oder mittelfristig den Einsatz von Erdgas als Substitutionstechnologie. In ambitionierteren Transformationsszenarien wird zumeist ein deutlich erhöhter Windenergieausbau angenommen, um wegfallende Erzeugungsmengen zu kompensieren, wogegen die Option Erdgas eine untergeordnete Rolle spielt ⁵³ .	gering bis moderat
höherer CO ₂ -Preis (CO ₂ -Preis)	⊕	Für einen Brennstoffwechsel von Braunkohle zu Erdgas wäre nach Berechnungen des Öko-Instituts ein CO ₂ -Preis von über 40 €/t CO ₂ -Äq. erforderlich. ⁵⁴ Insofern ist die kurz-, mittel- und langfristige Steuerungswirkung maßgeblich abhängig von der Höhe des CO ₂ -Preisniveaus.	je nach Ausgestaltung; deutliche Wirkung bei hohen Preisen
niedrigerer Gaspreis im Vergleich mit dem Preisniveau anderer Brennstoffe (Grenzübergangspreis Erdgas)	⊕	Ein niedrigerer Gaspreis kann kurz- und mittelfristig zur Erhöhung der mit dem vorhandenen Restemissionsbudget eingesetzten Gasmenge zu Lasten anderer Energieträger führen. Bei steigenden Gasmengen sinken die auf die Gasmenge umzulegenden spezifischen Infrastrukturkosten und erhöhen die verbleibende Gasnachfrage ⁵⁵ . Das derzeit sehr hohe weltweite Gasangebot weist diese Tendenz auf. Im Gegensatz hierzu würde ein höheres Preisniveau ⁵⁶ den Einsatz von Erdgas einschränken.	deutlich

⁵¹ Fraunhofer ISE 2015, S. 34

⁵² Fraunhofer ISE 2015, S. 34

⁵³ vgl. etwa KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 sowie KLIMA 2040 aus Nitsch 2016

⁵⁴ Öko-Institut 2014, S. 3

⁵⁵ IEA 2017b, S. 2

⁵⁶ Bothe et al. 2017a, S. 47 halten eine selbstverstärkende Entwicklung für möglich, welche zur ökonomischen Verdrängung von Erdgas führen könnte.

Einflussfaktor (Kenngröße)	Einflussrichtung	Erläuterung	Einflussstärke
ambitioniertere Effizienzanstrengungen im Gebäudesektor (spezifischer Endenergiebedarf Wohngebäude)	⊖	Durch eine ambitionierte energetische Gebäudesanierung reduziert sich kurz-, mittel- und langfristig der Bedarf für erdgasbasierte Wärmeanwendungen im Bestand. Hohe Gebäudeenergiestandards für Neubauten verringern deren Wärmeenergiebedarf ⁵⁷ .	deutlich bis sehr deutlich
Erhöhung des Anteils an Erdgasfahrzeugen (Endenergieverbrauch Erdgas im Verkehr)	⊕	Eine steigende Zahl an Erdgasfahrzeugen insbesondere im Güter- oder Schwerlastverkehr kann kurz-, mittel- und/oder langfristig zu einer Erhöhung des Erdgaseinsatzes im Verkehrssektor beitragen. In einigen Szenarien wird ein signifikanter Anteil des Kraftstoffbedarfs durch Biogas abgedeckt ⁵⁸ .	gering bis moderat
Ausmaß der Elektrifizierung (Anteil Strom am Endenergieverbrauch)	⊖	Eine stärkere Durchdringung mit direkten elektrischen Anwendungen kann insbesondere mittel- und langfristig zur Substitution von bislang brennstoffbasierten Prozessen beitragen. Ein Beispiel hierfür sind Power-to-Heat-Anwendungen. ⁵⁹	deutlich
Temperaturänderungen durch Klimawandel (-)	⊖	Ein Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen verringert den Erdgasbedarf zu Heizenergiezwecken langfristig. Die Auswirkungen werden für Deutschland angesichts der angestrebten Dekarbonisierung als sehr gering eingestuft.	sehr gering
grenzüberschreitender Stromnetzausbau (-)	⊖	Durch grenzüberschreitenden Stromnetzausbau reduziert sich kurz-, mittel- und langfristig der Bedarf an zur Wahrung der Systembilanz erforderlichen, größtenteils gasbasierten Kraftwerken. Dies wirkt sich vorrangig auf die vorzuhaltenden Stromerzeugungskapazitäten aus und reduziert wegen der geringen Einsatzdauern den Gasbedarf nur geringfügig.	gering
Energieeffizienz industrieller Prozesse und Umstellung oder Entfall von Produktionsprozessen (Endenergieverbrauch Industrie)	⊖	Durch eine Steigerung der Effizienz in industriellen Prozessen mittels Prozessoptimierungen und Abwärmenutzung, eine Umstellung auf CO ₂ -neutrale Energieträger sowie eine Umstellung von Produktionsprozessen reduziert sich der Erdgasverbrauch zur Prozesswärmebereitstellung insbesondere mittel- und langfristig ⁶⁰ . Ein Entfall von (Teil-)Prozessen könnte langfristig zu weiteren Verbrauchsminderungen führen.	moderat bis deutlich

⁵⁷ vgl. hierzu die deutliche Verminderung des Erdgaseinsatzes im Szenario KS 95 gegenüber dem Szenario KS 80 bei Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015, S. 124, welche mitunter auf eine erhöhte Gebäudeeffizienz zurückzuführen ist.

⁵⁸ z.B. im Zielszenario bei Prognos et al. 2014, S. 285

⁵⁹ Hier sei auf die Untersuchungen von Ecke et al. 2017 verwiesen, in denen unterschiedliche Ausmaße der Elektrifizierung im Strom- und Wärmesektor untersucht werden.

vgl. die Ergebnisse von KS 80 bei Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015, S. 223⁶⁰ vgl. zu den Möglichkeiten in energieintensiven Branchen UBA 2014b, S. 117

Einflussfaktor (Kenngröße)	Einflussrichtung	Erläuterung	Einflussstärke
Kostendegression und/oder technische Weiterentwicklung erneuerbarer Wärmetechnologien: <ul style="list-style-type: none"> • Wärmepumpen, • Power-to-Heat, • Solarthermie, • ggf. Biomasse (EE-Anteil am Wärmeverbrauch) 	⊖	Alternative erneuerbare Heizungstechnologien können kurz-, mittel- und langfristig zur Substitution von Erdgasanwendungen vorwiegend im Bereich Raumwärme und Warmwasser in Haushalten und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen führen. In der Industrie kann Power-to-Heat den Einsatz von Erdgas zur Prozesswärmebereitstellung substituieren ⁶¹ .	sehr deutlich
Ausweitung der Sektorkopplung: starke Kostendegression bei Power-to-Gas (Stromeinsatz für Power-to-Gas)	⊖	Eine starke Kostendegression durch technologische Fortschritte bei Power-to-Gas-Verfahren könnte dazu führen, dass Erdgas im Bereich der Stromerzeugung langfristig durch synthetische erneuerbare Gase substituiert und gleichzeitig der Einsatz erneuerbarer Gase sowie die Auslastung der Erdgas-Versorgungsinfrastruktur verstärkt wird.	gering bis moderat
starke Kostendegression und/oder Steigerung der Kapazität elektrischer Speicher (installierte Stromspeicherleistung)	⊖	Eine starke Kostendegression durch technologische Fortschritte bei elektrischen Speichern könnte dazu führen, dass Erdgas zur Stromerzeugung langfristig durch die Nutzung selbiger substituiert und gleichzeitig das Einsatzpotenzial für Power-to-Gas beschränkt wird.	gering bis moderat
technologischer Fortschritt und starke Kostendegression bei Power-to-Liquids-Technologien	⊖	Eine starke Kostendegression durch technologische Fortschritte bei Power-to-Liquids-Verfahren könnte dazu führen, dass Erdgas und erneuerbare Gase im Verkehrsbereich auch langfristig keine verstärkte Anwendung finden und flüssige synthetische erneuerbare Kraft- und Brennstoffe auch in anderen Bereichen als Speicheralternative zu Power-to-Gas zur Verfügung stehen.	gering bis moderat
technologischer Fortschritt: Steigerung der Wandlungseffizienz (-)	⊖	Eine Steigerung der Wandlungseffizienz bei Endverbrauchern führt zu einem geringeren Erdgasverbrauch. Thermodynamische Restriktionen begrenzen die noch erzielbaren Effizienzfortschritte.	gering bis moderat
Einflussrichtung: ⊕ Erhöhung des Erdgasbedarfs ⊖ Verringerung des Erdgasbedarfs			

Aus obenstehender Analyse wird ersichtlich, dass die identifizierten Einflussfaktoren sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als auch unter Einbezug der Gewichtung mehrheitlich für einen langfristig rückläufigen Erdgasverbrauch sprechen. Auch in der kurzen und mittleren Frist überwiegen in der Gesamtschau hinsichtlich Anzahl und Gewichtung die Faktoren, welche einen Rückgang des Erdgasverbrauchs bedingen, wobei Anzahl und Gesamtgewicht der Faktoren im Zeitverlauf zunehmen. Dies deckt sich erwartungsgemäß weitgehend mit den Ergebnissen der betrachteten langfristigen zielorientierten Transformationsszenarien, welche jeweils einen großen Teil der aufgezeigten Einflussfaktoren annahmehaft modelltechnisch abbilden. Für die kurz- und mittelfristige Entwicklung wurden teilweise gegenläufige Einflussfaktoren identifiziert. Aus der Kombination dieser Einflussfaktoren ergeben sich

⁶¹ Fraunhofer IWES et al. 2015, S. 88

wiederum überlagernde Effekte. Diese können in der kurzen Frist auch bei Verfolgung ambitionierter Klimaschutzziele zu einer vorübergehenden Stagnation oder einer vorübergehenden Erhöhung des Gasverbrauchs führen⁶²: Während beispielsweise ein frühzeitiger (ggf. CO₂-preisgetriebener) Brennstoffwechsel im Bereich der Stromerzeugung oder im Verkehr hin zum weniger emissionsintensiven Energieträger Erdgas zu einem Anstieg des Gasbedarfs führt, führen wiederum ein höherer EE-Anteil sowie Energieeffizienzfortschritte bei Gebäuden und in der Industrie zu einer Verringerung des Gasverbrauchs.

Zwischenfazit zum Erdgaseinsatz:

Der Verbrauch an Erdgas ist in allen betrachteten zielorientierten Transformationsszenarien rückläufig, wobei sich deutliche Unterschiede hinsichtlich des langfristigen Verbrauchsniveaus feststellen lassen. Ferner gestaltet sich die Aufteilung zwischen den Verwendungsbereichen unterschiedlich. Im Wärmesektor lässt sich in allen Szenarien ein sehr deutlicher Rückgang des Erdgaseinsatzes feststellen. Bei der Stromerzeugung zeigen sich kurzfristig vereinzelt Verbrauchsanstiege, wobei alle betrachteten Szenarien auch hier langfristig von einem Verbrauchsrückgang ausgehen. Bei der Analyse von Einflussfaktoren auf den Erdgasverbrauch wurden sowohl positive (verbrauchserhöhende) als auch negative (verbrauchssenkende) Einflussfaktoren ermittelt. Insbesondere langfristig überwiegen hinsichtlich Anzahl und Einflussstärke die Faktoren, welche eine Verbrauchssenkung bewirken.

3.2.3 Aus- und Rückwirkungen auf Bezugsquellen von Erdgas sowie das Aufkommen erneuerbarer Gase

Bei der Betrachtung der Entwicklung des Aufkommens wird unterschieden zwischen Mengenverhältnissen von konventionellem Erdgas und erneuerbarem Gas auf der einen Seite und der Herkunft des konventionellen Erdgases auf der anderen Seite. Auf die Herkunft des konventionellen Erdgases wird nur cursorisch eingegangen, da die Herkunft des Erdgases nur bedingt mit Klimaschutz und Energiewende in Verbindung steht und der Aspekt einer Diversifizierung des Gasbezugs bei rückläufigem Verbrauch an Relevanz verliert.

Entwicklung des Aufkommens an konventionellem Erdgas nach Bezugsquellen

Die Entwicklung der Verteilung des Aufkommens von konventionellem Erdgas auf Bezugsquellen ist maßgeblich von Investitionen in Pipelines und LNG-Terminals in Deutschland und Europa abhängig sowie von der Nachfrageentwicklung und geopolitischen Entwicklungen. Wie sich die Importe mittelfristig für Europa bzw. die EU entwickeln können, hat ENTSOG im Rahmen des letzten Ten-Year Network Development Plans (TYNDP) 2017 zusammengestellt. Diese Aufkommensverteilungen werden auch im deutschen Netzentwicklungsplan⁶³ im Wesentlichen unverändert zu Grunde gelegt. In den unten dargestellten Abbildungen (Abbildung 3-5 und Abbildung 3-6) sind jeweils die Maximal- und Minimalpotenziale des TYNDP in Bezug auf die tägliche Importkapazität dargestellt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die länderspezifischen Potenziale nur Pipeline-Gas berücksichtigen. Wenn die genannten Länder auch LNG exportieren, so ist dies unter LNG berücksichtigt.

⁶² Dies wird beispielsweise im Szenario 2011 THG95 aus DLR et al. 2012 deutlich.

⁶³ FNB 2017

Abbildung 3-5: Maximale Import- bzw. Versorgungspotenziale für die EU
Datenquelle: ENTSOG 2017a

Abbildung 3-6: Minimale Import- bzw. Versorgungspotenziale für die EU
Datenquelle: ENTSOG 2017a

Weitere potenzielle Lieferländer für die EU, aus denen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Importe erfolgen, sind insbesondere Israel, Ägypten, Iran und Turkmenistan.⁶⁴

Der Szenariorahmen des Netzentwicklungsplan Gas 2017 nimmt für Lieferungen aus den Ländern Russland, Algerien, Libyen, Aserbaidshan, Turkmenistan sowie über LNG-Bestandsanlagen bis 2035 konstante Mengen auf dem Niveau von 2017 an. Die innereuropäischen und norwegischen Produktionsmengen werden auf Basis des TYNPD 2017 als sinkend angenommen (die innereuropäische Produktion deutlich sinkend, die norwegische leicht sinkend ab 2022)⁶⁵.

⁶⁴ ENTSOG 2017a, S. 110

⁶⁵ FNB und Prognos 2017, S. 59

Hinsichtlich des Erdgasaufkommens in Deutschland und der EU ist aufgrund begrenzter nationaler⁶⁶ bzw. innereuropäischer Reserven⁶⁷ sowie bei einem in Diskussion stehenden Rückgang der norwegischen Fördermenge mit Verschiebungen zu rechnen. Insgesamt wird die Förderung innerhalb der EU wahrscheinlich stark sinken, wobei es innereuropäische Unterschiede gibt. In Bezug auf Deutschland sind besonders das starke Absinken der Förderung im Inland und den Niederlanden sowie der potenzielle Rückgang von Importen aus Norwegen⁶⁸ relevant. Das heißt, dass Europa und Deutschland in Zukunft einen höheren Anteil von Gas aus Russland beziehen könnten, wenn der Verbrauch nicht ebenfalls entsprechend sinkt.

In aktuellen internationalen Business-As-Usual-Szenarien (BAU-Szenarien) zeigt sich diesbezüglich eine uneinheitliche Tendenz: Das New Policies Scenario des World Energy Outlooks 2016 geht für die EU bis 2040 absolut von einer geringfügigen Steigerung der Importe aus Russland aus, welche durch stark zunehmende Importe von LNG und Gaslieferungen über den südlichen Gaskorridor überkompensiert wird, sodass sich ein leicht rückläufiger Anteil russischer Importe am Gasaufkommen ergibt⁶⁹. Ein höherer Anteil an Lieferungen aus Russland steht somit in Konkurrenz zu einer Erhöhung des Anteils an LNG-Importen. Im World Energy Outlook 2017 wird eine ähnliche Entwicklung prognostiziert, mit einem relativ konstanten Marktanteil Russlands (ca. 40 %) und einem steigenden Marktanteil von LNG-Importen, insbesondere aus den USA sowie Katar und Ostafrika. Damit sinkt der Pipeline-Anteil an den Importen, während der LNG-Anteil steigt⁷⁰. Wie sich die Anteile verschieben, hängt unter anderem davon ab, ob die Pipeline Nord Stream 2 und der südliche Gaskorridor realisiert werden und wie sich damit die Wettbewerbs- und Diversifizierungsmöglichkeiten entwickeln. Werden beide Projekte realisiert, wird ein weiterhin ausgeprägter Wettbewerb mit dementsprechend niedrigeren Preisen gegenüber einer oligopolistischen Marktmautausübung befördert. Im Szenario „Gas on Sale“ aus EWI und EUCERS (2016), welches eine Realisierung der Erweiterung der Nord Stream-Pipeline sowie des südlichen Gaskorridors und eine wettbewerbliche Preisbildung für Russland umfasst, stellt sich eine Zunahme des Anteils russischer Importe am Gasaufkommen der europäischen Union bis 2035 ein. Deutschland wird in diesem Szenario zum Haupttransitland für russisches Gas, wobei bis 2035 annähernd eine Verdoppelung der Gastransitmengen gegenüber dem heutigen Niveau ermittelt wird⁷¹. Der LNG-Anteil in der EU fällt zwar geringer aus als in den anderen beiden betrachteten Szenarien, erreicht 2035 jedoch mehr als das Doppelte des heutigen Niveaus⁷². In den Szenarien „Nord Dream“ (keine Realisierung der Nord Stream-Erweiterung) sowie „Southern Stepback“ (Nichtrealisierung des südlichen Gaskorridors), bei denen davon ausgegangen wird, dass Russland seine oligopolistische Markt-machtstellung zur Erzielung höherer Gaspreise ausübt, ergeben sich absolut sinkende Importmengen bei einem leicht ansteigenden europäischen Gesamtverbrauch, die zu einem deutlich sinkenden Anteil der russischen Erdgasimporte am Erdgasaufkommen der EU führen⁷³.

Für zielorientierte europäische Szenarien liegen keine detaillierten Aufschlüsselungen des Erdgasaufkommens nach Bezugsquellen bzw. Bezugsrouten für Deutschland bzw. Europa vor. Wie sich schluss-

⁶⁶ BGR 2016, S. 20; FNB 2017, S. 26; DBI et al. 2017, S. 35

⁶⁷ BGR 2016, S. 44

⁶⁸ EWI und EUCERS 2016, S. 17

⁶⁹ IEA 2016, S. 188

⁷⁰ IEA 2017a, S. 354

⁷¹ EWI und EUCERS 2016, S. 87

⁷² EWI und EUCERS 2016, S. 88

⁷³ EWI und EUCERS 2016, S. 95

endlich das Aufkommen aus den einzelnen Ländern entwickeln wird, hängt neben der Verbrauchsentwicklung stark von den tatsächlich eintretenden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Auch die IEA verweist in ihrer Prognose auf den starken Einfluss von Russlands Preispolitik⁷⁴.

In Bezug auf erneuerbare Gase gestaltet sich die Datenlage der herangezogenen Studien schwieriger als für konventionelles Erdgas, sodass in den nachfolgenden Ausführungen zu Biogas und synthetischen erneuerbaren Gasen zum Teil eigene Annahmen oder Abschätzungen zu treffen waren. Einige der herangezogenen Studien enthalten zu den nachfolgenden Kenngrößen keine Angaben, die eine Aufschlüsselung ermöglichen würde, sodass die Kennwerte für die betroffenen Szenarien teilweise nicht dargestellt sind.

Zwischenfazit zum Aufkommen von Erdgas nach Bezugsquellen:

Durch begrenzte Vorkommen innerhalb der EU ist von einem steigenden Importanteil auszugehen, der vor allem durch russisches Gas oder zusätzliche LNG-Mengen bedient werden könnte. Hinsichtlich der regionalen Herkunft des importierten fossilen Erdgases könnten aber Verschiebungen auftreten. Die Zusammensetzung des Erdgasbezugs ist relativ sensitiv gegenüber den zentralen Einflussfaktoren Preisgestaltung seitens Russland und Entwicklung von LNG-Preisen.

Entwicklung des Aufkommens an Biogas

Generell ist festzuhalten, dass das Potenzial für die Biogaserzeugung aufgrund des großen Flächenbedarfs und der dadurch entstehenden Konkurrenz zu alternativen Verwendungszwecken, insbesondere zur Nahrungsmittelproduktion, beschränkt ist. Darüber hinaus ist für die Bestimmung des Biogaspotenzials auch ausschlaggebend, welche Art von Energiepflanzen angebaut werden und in welche Energieträger sie umgewandelt werden, da sich hierdurch der Anteil von Biogas/-methan an der gesamten Bioenergie verschieben kann. So haben z.B. eine Einschränkung der Nutzung von pflanzenölbasierten Energieträgern oder steigende Anforderungen an die Flexibilität der Konversionsanlagen eine erhöhte Produktion von Biomethan zur Folge⁷⁵. Auf der anderen Seite hätte eine vermehrte Nutzung von flüssigen Biokraftstoffen im Verkehr eine geringere Produktion von Biogas zur Folge.

Bei der Bestimmung des Potenzials wird häufig auch unterschieden zwischen der Gewinnung aus Energiepflanzen und der Gewinnung aus Reststoffen und Abfällen. Theoretisch lässt sich auch eine große Menge an Biogas aus Stroh gewinnen; dies wird jedoch aufgrund technischer Herausforderungen erst auf mittel- bis langfristige Sicht eine Rolle spielen⁷⁶. Die Gewinnung von Biogas aus Energiepflanzen wird häufig kritisch beurteilt, allerdings wird ein relevanter Anstieg der Produktion von Biogas nur aus diesen Quellen möglich sein⁷⁷. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Entwicklung des Biogasaufkommens stark von der jeweiligen Energiepolitik abhängig ist. Ohne einen begünstigenden regulatorischen Rahmen und entsprechende Förderung ist ungewiss, in welchem Rahmen das vorhandene Potenzial tatsächlich genutzt werden wird⁷⁸. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung,

⁷⁴ IEA 2017a, S. 354

⁷⁵ Thrän et al. 2015, S. 56

⁷⁶ Scholwin et al. 2014a, S. 3

⁷⁷ Scholwin et al. 2014a, S. 5

⁷⁸ Scholwin et al. 2014a, S. 5

wo sich mit dem Auslaufen der aktuellen EEG-Förderung der bestehende Anlagenpark deutlich reduzieren wird⁷⁹.

Das zukünftige Aufkommen von Biogas wird daher zum einen durch das nachhaltig mögliche Anbaupotenzial von Energiepflanzen bestimmt und zum anderen von der Förderung der Nutzung von Energiepflanzen für die Biogasproduktion. Die für den Energiepflanzenanbau zur Verfügung stehenden Flächen, und damit die maximalen Potenziale von Biogas, werden sehr unterschiedlich bewertet⁸⁰. Unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten verringert sich das Potenzial jedoch deutlich⁸¹.

Insgesamt liegt das (langfristige) Potenzial für die Biogasproduktion in Deutschland zwischen 285 und knapp 500 PJ/a⁸² und damit unter dem prognostizierten Erdgasverbrauch des Großteils der in dieser Studie betrachteten Szenarien (s. Kapitel 3.2.1). Ein zusätzliches Importpotential aus Nicht-EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa besteht in Höhe von 10 PJ/a im Jahr 2030 und 100 PJ/a im Jahr 2050⁸³. Das europaweite Potential für Biomethan liegt je nach Szenario im Jahr 2037 zwischen 212 und 915 PJ/a, wobei das größte Potential in Italien, den Niederlanden, Frankreich und UK liegt. Deutschland hat hieran nur einen geringeren Anteil als die benannten Staaten⁸⁴. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Potenzial um Biomethan handelt. Das Potenzial für Biogas liegt wahrscheinlich höher, wurde von der ENTSOG allerdings nicht berücksichtigt, da es bei direkter Verwendung nicht in das Gasnetz eingespeist wird. Das nachhaltige Potenzial für Biomasse insgesamt liegt nach Prognos und Öko-Institut (2009) sowie Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) bei ca. 1100-1200 PJ.

Das tatsächliche Aufkommen unterscheidet sich von den benannten technischen Potenzialen. In den meisten untersuchten Szenarien wird nicht das Aufkommen von Biogas angegeben, sondern der Verbrauch des selbigen, entweder als Primär- oder Endenergieverbrauch. Ebenfalls ist zu beachten, dass zum einen der Verbrauch von Biogas meist sektorenspezifisch (Strom, Wärme, Verkehr) angegeben ist und zum anderen teilweise nicht differenziert wird zwischen fester, flüssiger und gasförmiger Biomasse. Aus diesen Gründen ist ein Vergleich der verschiedenen Langfristszenarien schwierig und eine Darstellung des Aufkommens von Biogas analog zu der Darstellung des Erdgasverbrauchs nicht möglich. Stattdessen werden nachfolgend verschiedene Aspekte in Bezug auf die Biogasnutzung separat betrachtet.

Stromerzeugung aus Biogas

Wie bereits erwähnt, wird sich die Nutzung von Biogas in der Stromerzeugung deutlich reduzieren, wenn die auslaufende Förderung nicht verlängert oder ersetzt wird. Jedoch ist auch in den Langfristszenarien, in denen die Stromerzeugung aus Biogas explizit ausgewiesen wurde, zu sehen, dass der kostenminimal realisierbare Einsatz von Biogas zur Stromerzeugung begrenzt ist. In den Szenarien von DLR et al. (2012) und Nitsch (2017) steigt die Stromerzeugung aus Biogas zunächst an, um dann auf einem relativ konstanten Niveau zu verharren, während sie in den Szenarien von Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) ab 2020 deutlich sinkt. Das starke Absinken erklärt sich durch die Annahme, dass sich der Einsatz von Biomasse im Stromsektor grundsätzlich reduziert und die Biomassenutzung im

⁷⁹ Thrän et al. 2015, S. 31

⁸⁰ Scholwin et al. 2014b, S. 3

⁸¹ Erler et al. 2013, S. 316

⁸² Vgl. Scholwin et al. 2014a, S. 5; Erler et al. 2013, S. 317; DLR et al. 2012, S. 84

⁸³ Thrän et al. 2015, S. 22

⁸⁴ ENTSOG 2017b, S. 106-107

Industrie- und Verkehrssektor ansteigt⁸⁵. Die Tatsache, dass die Stromerzeugung aus Biogas in den jeweiligen verschiedenen Szenarien von DLR et al. (2012) und Nitsch (2017) gleich ist, lässt vermuten, dass es in allen Szenarien zu dem höchsten als nachhaltig angenommenen Einsatz von Biogas in der Stromerzeugung kommt und ein höheres nachhaltiges Potenzial an Biogas einen erhöhten und teilweise nicht mehr nachhaltigen Einsatz zur Folge hätte.

Abbildung 3-7: Stromerzeugung aus Biogas in GWh/a

Hinweise: Für Prognos et al. 2014, Fraunhofer ISI et al. 2017a und Prognos und Öko-Institut 2009 wurde angenommen, dass die Stromerzeugung aus Biomasse derjenigen aus Biogas entspricht

Datenquellen: Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, A', B, C, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2040); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF); Fraunhofer ISI et al. 2017a (Basisszenario); BMWi 2017b (historische Daten)

Biogas in der Wärmeerzeugung und im Verkehr

Die Wärmeerzeugung aus Biogas wird nur in den Szenarien von DLR et al. (2012) und Nitsch (2017) quantifiziert, die Verläufe sehen dabei ähnlich wie in der Stromerzeugung aus Biogas aus. Hierbei steigt die Wärmeerzeugung von 71 PJ im Jahr 2010 auf 118 PJ im Jahr 2050 (DLR et al. 2012) bzw. von 78 PJ im Jahr 2015 auf 87 PJ im Jahr 2050 (Nitsch 2017). DLR et al. (2012) sehen also einen relativ stärkeren Einsatz von Biogas in der Wärmeversorgung als Nitsch 2017. Prognos et al. (2014) prognostizieren in ihrem Zielszenario, dass der Erdgaseinsatz in Haushalten bis 2050 um bis zu 20 % durch Biogas ersetzt wird bzw. dass ca. 7 % der Heizungen mit Biogas betrieben werden (und 26 % der Heizungen mit Erdgas)⁸⁶.

Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) prognostizieren den Biogasverbrauch für alle Sektoren außer den Stromsektor, wobei sich deutliche Unterschiede zwischen den Szenarien KS 80 und KS 95 ergeben.

⁸⁵ Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015, S. 464–465

⁸⁶ Prognos et al. 2014, S. 258, S. 263

Während in KS 80 der Verbrauch von 7 PJ (davon 5 PJ im Verkehr) im Jahr 2020 auf 114 PJ (davon 66 PJ im Verkehr) im Jahr 2050 steigt, ist der Anstieg im KS 95 Szenario deutlich niedriger, von 1 PJ im Jahr 2020 (im Verkehr) auf 12 PJ im Jahr 2050 (kein Verbrauch im Verkehrsbereich). Prognos et al. (2014) prognostizieren, dass der Biogas-Anteil an Methan im Verkehr von 3 % in 2020 auf 23 % in 2050 steigt⁸⁷.

Einspeisung von Biogas in das Gasnetz

Von dem Verbrauch von Biogas abzugrenzen ist die Einspeisung von auf Erdgasqualität aufbereitetem Biogas (Biomethan) in das Erdgasnetz (s. auch Kapitel 3.2.4). Hier haben sich in den letzten Jahren deutliche Veränderungen in den Prognosen ergeben. Während die Fernleitungsnetzbetreiber im Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Gas 2015 noch davon ausgingen, dass die Biogaseinspeisung von 10 TWh/a im Jahr 2015 auf 19 TWh/a bis 2025 steigen würde⁸⁸, sind die Prognosen im Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 deutlich geringer, von 9,2 TWh im 2015 auf 10,2 TWh im Jahr 2028⁸⁹. DBI et al. 2017 gehen davon aus, dass im Jahr 2050 in das Netz eingespeistes Biogas ca. 8 % des Erdgasverbrauchs ausmachen wird, was ca. 122 PJ/a entspricht.

Zwischenfazit zum Aufkommen von Biogas:

Aufgrund begrenzter nachhaltiger Biomassepotenziale ist nicht von einer deutlichen Zunahme des Aufkommens von Biogas auszugehen. Die Potenzialangaben in der Literatur weisen eine starke Spreizung auf, wobei in den betrachteten Transformationsszenarien mehrheitlich keine starke Ausweitung der Biomassenutzung erfolgt. Hinsichtlich der Verwendung von Biogas existieren wiederum eine Reihe von direkten Nutzungsalternativen (Stromerzeugung, Wärmeerzeugung, Einsatz im Verkehr oder in der Industrie) sowie die Einspeisung in das Gasnetz zur mittelbaren Nutzung, die in Konkurrenz zueinander stehen.

Entwicklung des Aufkommens an synthetischen erneuerbaren Gasen

Das Aufkommen von synthetischen erneuerbaren Gasen hängt stark von den angenommenen Klimaschutzziele der Szenarien ab. So ist in kostenoptimalen Transformationsszenarien mit einer Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 80 % sowie einem unterstellten Ausbau des Stromübertragungsnetzes der Einsatz von synthetischen erneuerbaren Kraftstoffen häufig nicht erforderlich bzw. nicht wirtschaftlich⁹⁰. Dies ist insbesondere für EE-Methan zu beobachten, welches in den meisten Szenarien nicht zum Gasaufkommen beiträgt, während Wasserstoff in den meisten betrachteten Szenarien zum Einsatz kommt.

Das Potenzial synthetischer erneuerbarer Gase ist von der Verfügbarkeit von Strom aus regenerativen Quellen, von Wasser und – im Falle von EE-Methan – von CO₂ oder anderen Kohlenstoffquellen für die

⁸⁷ Prognos et al. 2014, S. 286

⁸⁸ FNB 2015

⁸⁹ FNB und Prognos 2017, S. 39. Die unterschiedlichen Angaben für das Jahr 2015 begründen sich daran, dass der erste Wert eine Prognose aus dem Jahr 2014 ist, während die zweite Angabe auf der tatsächlichen Einspeisung basiert.

⁹⁰ Fraunhofer ISI et al. 2017b, S. 4; vgl. auch das Zielszenario von Prognos et al. 2014 sowie das Szenario KS 80 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015

Methanisierung abhängig. Zumindest in Regionen wie Deutschland (ohne Wassermangel) werden diese Beschränkungen eher durch wirtschaftliche als durch nachhaltige Potenzialrestriktionen bestimmt. Das Aufkommen von EE-Wasserstoff und teilweise EE-Methan steigt in allen Szenarien, welche eine THG-Emissionsminderung von 80 % oder mehr annehmen, bis zum Jahr 2050 mit fortschreitendem Anteil erneuerbarer Energien deutlich an. In Szenarien, in denen eine 95%ige Treibhausgasmin- derung erreicht wird, kommen gegenüber weniger ambitionierten Szenarien deutlich größere Mengen an synthetischen erneuerbaren Gasen zum Einsatz⁹¹.

Die Fernleitungsnetzbetreiber gehen davon aus, dass in Zukunft vermehrt EE-Wasserstoff und EE-Me- than in die Netze eingespeist werden. Belastbare quantitative Aussagen zum Umfang dieser Einspei- sung sind erst mit dem Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Gas 2020-2030 zu erwarten⁹².

In Abbildung 3-8 ist die Entwicklung der erneuerbaren Wasserstoff- bzw. Methanproduktion darge- stellt. Der Bedarf im Verkehrs- bzw. Wärmesektor beeinflusst das Aufkommen von EE-Wasserstoff bzw. EE-Methan deutlich, was in großen Spreizungen der Werte resultiert. Während in den Szenarien A und B aus DLR et al. (2012) angenommen wird, dass EE-Wasserstoff bzw. EE-Methan im Verkehr eingesetzt wird, wird in Szenario C angenommen, dass ausschließlich Elektrofahrzeuge eingesetzt wer- den. Das Szenario 2011 THG95 zeigt, dass sich das Aufkommen von Wasserstoff für eine Reduktion der THG-Emissionen um 95 % ab 2040 noch einmal deutlich steigert. In Szenarien, in denen nur wenig Wasserstoff im Verkehr eingesetzt wird (Zielszenario aus Prognos et al. 2014 mit 5 PJ in 2040 und 22 PJ in 2050 und Innovationsszenario aus Prognos und Öko-Institut 2009 mit < 1% im Verkehr), ist das das Aufkommen von Wasserstoff deutlich geringer⁹³. In den Szenarien Evolution aus EWI (2017) sowie im optimierten Szenario aus enervis (2017) ergeben sich im Jahr 2050 mit ca. 1.793 bzw. 2.785 PJ die höchsten Aufkommen an synthetischen erneuerbaren Gasen. In den Szenarien wird jeweils ein großer Teil des erzeugten Gases für Wärmeanwendungen (788 bzw. 1.274 PJ) eingesetzt, wogegen der Grad der direkten Elektrifizierung der Wärmebereitstellung verglichen mit dem jeweiligen Alternativszena- rio der Studien moderat ist.

⁹¹ z.B. im Szenario KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015; vgl. auch die Auswertung in Öko-Institut et al. 2016, S. 53

⁹² FNB und Prognos 2017, S. 42

⁹³ Vgl. Prognos und Öko-Institut 2009, S. 227

Abbildung 3-8: erneuerbare Wasserstoff- / Methanherzeugung in PJ

Hinweise: Werte aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015; Nitsch 2016; Nitsch 2017; enervis 2017 sowie EWI 2017 basierend auf eigenen Berechnungen und ergänzenden Annahmen; (Imp.) bei EWI (2017) wird das Gasaufkommen fast ausschließlich importiert; (inl.) rein inländische Bedarfsdeckung bei enervis (2017) im Jahr 2050

Datenquellen: FNB 2015 (Szenario III); Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, A', B, C, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2014); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF); Fraunhofer ISI et al. 2017a (Basisszenario); enervis 2017 (Maximale Elektrifizierung, Optimierte Szenario); EWI 2017 (Revolution, Evolution)

In Abbildung 3-9 und Abbildung 3-10 sind die Stromerzeugung aus EE-Wasserstoff / EE-Methan sowie der Einsatz im Verkehr in den betrachteten Transformationsszenarien dargestellt.

Abbildung 3-9: Stromerzeugung aus EE-Wasserstoff / EE-Methan in PJ
 Datenquellen: FNB 2015 (Szenario III); Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, A', B, C, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2014); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF)

Abbildung 3-10: EE-Wasserstoff- / EE-Methaneinsatz im Verkehr in PJ
 Datenquellen: FNB 2015 (Szenario III); Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, A', B, C, THG95); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2014); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF)

In den betrachteten Transformationsszenarien ist das Aufkommen von EE-Wasserstoff oder EE-Methan stark abhängig von deren Einsatz im Verkehrssektor. Im Stromsystem werden synthetische erneuerbare Brennstoffe erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt. Anders kann es aussehen, wenn der geplante Netzausbau sich bei unverändertem Ausbau der erneuerbaren Energien verzögert. In diesem Fall gäbe es eine große Menge an erneuerbarem Strom, welcher sowohl markt- als auch netzseitig nicht integriert werden könnte. Hier würde sich u.a. die Umwandlung in Wasserstoff zur Speicherung anbieten, was das Aufkommen erhöhen könnte⁹⁴.

Zwischenfazit zum Aufkommen von synthetischen erneuerbaren Gasen:

Die betrachteten Transformationsszenarien weisen sehr deutliche Unterschiede hinsichtlich der Höhe des Aufkommens an synthetischen erneuerbaren Gasen auf, wobei signifikante Mengen bemessen am Gasaufkommen in allen Szenarien frühestens ab 2030 auftreten. Diese Unterschiede spiegeln sich auch in den Verwendungsmöglichkeiten bei der Stromerzeugung, im Verkehrs- sowie im Industrie- und Wärmesektor wider. Das Gesamtaufkommen synthetischer erneuerbarer Gase liegt in den betrachteten Transformationsszenarien 2050 zwischen 0 und 2.785 PJ und ist wiederum stark vom klimapolitischen Ambitionsniveau abhängig. Während in Szenarien mit 80 % Treibhausgasreduktion gegenüber 1990 kaum synthetische erneuerbare Gase eingesetzt werden, ist deren Einsatz in Szenarien mit 95 % Treibhausgasreduktion insbesondere bei schwacher direkter Elektrifizierung von Wärme- und Verkehrssektor deutlich höher. Ein weiterer zentraler Einflussfaktor auf die Bedeutung der synthetischen erneuerbaren Gase ist die Einbindung der deutschen in die europäische Stromversorgung, die die zu erwartenden Mengen synthetischer erneuerbarer Gase deutlich beschränkt.

Einflussfaktoren auf Herkunft und Quellenverteilung von Erdgas

In Tabelle 3-5 sind die wesentlichen Einflussfaktoren auf Herkunft und Quellenverteilung von konventionellem Erdgas dargestellt.

Tabelle 3-4: Überblick über potenzielle Einflussfaktoren auf die Herkunft und Quellenverteilung von Erdgas

Einflussfaktor (Kenngröße)	Erläuterung	Einflussstärke
Kostenentwicklung LNG vs. Förder- und Pipelinekosten	Das Verhältnis der Kostenentwicklungen wird mitbestimmen, zu welchem Anteil Deutschland sein Gas aus Ländern mit Pipelineverbindungen nach Deutschland beziehen wird und zu welchem Anteil LNG-Importe eine Rolle spielen werden.	Stark
Pipeline-Verlauf und Geopolitik	Abhängig von einem weiteren Pipeline-Ausbau kann sich insbesondere der Anteil Russlands an dem Erdgasaufkommen in Deutschland ändern. Hier spielen politische Rahmenbedingungen eine Rolle.	Stark

⁹⁴ DBI et al. 2017, S. 108

Einflussfaktoren auf das Aufkommen erneuerbarer Gase

Nachfolgende Tabelle 3-5 fasst die wesentlichen Einflussfaktoren auf das Aufkommen von erneuerbaren Gasen zusammen. Dies umfasst die Zusammensetzung des Erdgasaufkommens nach Bezugsquellen, d.h. nach Herkunftsstaaten und Transportoptionen, sowie das Aufkommen an Biogas und synthetischen erneuerbaren Gasen. Da sich für die Aufteilung des konventionellen Erdgases auf Bezugsquellen und Transportoptionen eine Einflussrichtung lediglich in Bezug auf die Mengenanteile einzelner Lieferstaaten bzw. Transportoptionen angeben lässt, wurde hier auf die Angabe selbiger in der Tabelle verzichtet. Für die Einflussfaktoren, die auf Biogas und/oder synthetisches erneuerbares Gas wirken, wurde farblich kenntlich gemacht, welcher Energieträger betroffen ist und wie sich die Einflussrichtung aus gestaltet.

Tabelle 3-5: Überblick über potenzielle Einflussfaktoren auf das Aufkommen von erneuerbaren Gasen bei Umsetzung aktueller klima- und energiepolitischer Zielsetzungen

Einflussfaktor (Kenngröße)	Einflussrichtung	Erläuterung	Einflussstärke
ambitioniertere Treibhausgasminde- rung (THG-Emissionen)	Biogas (BG): 	Bei ambitionierteren Zielen zur Minderung der THG-Emissionen ist zum einen mit einem geringeren Aufkommen von Biogas zu rechnen, da ein größerer Teil der verfügbaren Bioenergie in schwer zu dekarbonisierenden Bereichen, wie z.B. dem Verkehr, eingesetzt wird. Zum anderen steigt mit ambitionierteren Zielen zur Reduktion das Aufkommen an EE-Wasserstoff bzw. auch EE-Methan, einerseits aufgrund der benötigten Speicher und andererseits auch zum Einsatz in schwer zu dekarbonisierenden Bereichen.	BG: sehr stark SEG: sehr stark
deutliche Kostensenkung bei PtG-Technologien	SEG: 	Mit sinkenden Kosten für die Power-to-Gas-Technologie kann sich das Aufkommen von EE-Wasserstoff und EE-Methan erhöhen, allerdings werden aufgrund der Wirkungsgradverluste trotzdem Kostennachteile ggü. der direkten Nutzung von Strom bestehen bleiben.	SEG: moderat bis stark
Restriktionen durch Nutzungspfade von Bioenergie (fest/flüssig/gasförmig, Verwendungszwecke) / Rohstoffpreisentwicklungen / Nachhaltigkeitsbeschränkungen	BG: 	Bei nachhaltiger Flächennutzung herrscht Konkurrenz zwischen fester, flüssiger und gasförmiger Bioenergie. In Abhängigkeit der (wirtschaftlichen) Rahmenbedingungen wird die für Bioenergie zur Verfügung stehende Fläche auf die verschiedenen Anbaupflanzen aufgeteilt. Stoffliche Nutzungen besitzen derzeit Vorrang gegenüber einer energetischen Verwertung.	BG: moderat bis stark

Einflussfaktor (Kenngröße)	Einfluss- richtung	Erläuterung	Einfluss- stärke
Ansteigender Einsatz von Wasserstoff im Verkehrssektor	SEG: 	Der Verbrauch von Wasserstoff im Verkehrssektor hat einen sehr großen Einfluss auf das Gesamtaufkommen von Wasserstoff. In einzelnen Dekarbonisierungsszenarien wird eine deutliche Ausweitung des Wasserstoffanteils im Verkehr angenommen ⁹⁵ .	SEG: stark
(globaler) CO ₂ -Preis	BG: 	Mit einem steigenden CO ₂ -Preis werden sowohl Biogas als auch Gas aus PtG wettbewerbsfähiger ggü. konventionellem Erdgas. Für eine effektive Steuerungswirkung ist ein hohes Preisniveau erforderlich.	Biogas: je nach Ausgestaltung synthetische erneuerbare Gase: je nach Ausgestaltung deutliche Wirkung bei hohen Preisen
Verzögerter Stromnetzausbau	SEG: 	Bei einem deutlich und langfristig verzögerten Stromnetzausbau wird die Power-to-Gas-Technologie als Flexibilitätsmaßnahme wichtiger, somit ist dann mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen.	SEG: moderat bis stark
Absenkung der Förderung für Biogas	BG: 	Ohne eine Förderung wird zumindest auf absehbare Zeit die Produktion von Biogas nicht konkurrenzfähig zu konventionellem Gas sein. Entsprechend ist bei einer Absenkung der Förderung für Biogas mit einem deutlich verringerten Aufkommen zu rechnen.	BG: stark bis sehr stark
Einführung oder Erhöhung einer Förderung für PtG	SEG: 	Ohne eine Förderung wird zumindest auf absehbare Zeit die Produktion von synthetischen erneuerbaren Gasen nicht konkurrenzfähig zu konventionellem Gas sein. Bei Einführung einer expliziten Technologieförderung ist mit einer deutlichen Mengenausweitung von PtG zu rechnen.	SEG: stark bis sehr stark

⁹⁵ Etwa in den Szenarien aus DLR et al. 2012 sowie bei Nitsch 2017.

Einflussfaktor (Kenngröße)	Einflussrichtung	Erläuterung	Einflussstärke
Verringerung der Verfügbarkeit von CO ₂	SEG: 	Die klimaneutrale (und relativ kostengünstige) Verfügbarkeit von CO ₂ beeinflusst das mögliche Aufkommen von EE-Methan.	SEG: gering bis mittel
Importmöglichkeiten synthetischer erneuerbarer Gase	SEG: 	Insbesondere EE-Methan würde sich für einen Import aus anderen Ländern, in denen günstigere Bedingungen für die Produktion herrschen, eignen, ebenso wäre eine Beimischung von Biomethan in den Exportländern denkbar. Angesichts der begrenzten inländischen Stromerzeugungspotenziale aus erneuerbaren Energien gewinnt die Möglichkeit eines Imports synthetischer erneuerbarer Kraftstoffe in sehr ambitionierten Dekarbonisierungsszenarien an Relevanz ⁹⁶ .	SEG: stark
<p>Einflussrichtung:</p> <p> Verringerung des Aufkommens an Biogas (BG) bzw. synthetischen erneuerbaren Gasen (SEG)</p>			

Für Biogas und synthetische erneuerbare Gase lassen sich somit jeweils sowohl Einflussfaktoren identifizieren, die deren Einsatz tendenziell begünstigen, als auch solche, die tendenziell eine Minderung des Einsatzes des jeweiligen erneuerbaren Gases bewirken. In Bezug auf beide Energieträger ergeben sich die stärksten Einflüsse einerseits aus dem klimapolitischen Ambitionsniveau und andererseits aus möglichen finanziellen Förderinstrumenten, die den Einsatz monetär unterstützen sollen. Beim klimapolitischen Ambitionsniveau ist eine konträre Ausprägung gegeben: Während ein ambitionierterer Klimaschutzpfad den Einsatz synthetischer erneuerbarer Gase tendenziell begünstigt, um Dekarbonisierungsmöglichkeiten im Zuge der Sektorenkopplung zu erschließen, bedingen die Nutzungskonkurrenzen für Bioenergie, dass diese in diesen Fällen vorrangig in den schwierig zu dekarbonisierenden Anwendungen liegen, denen die Biogaserzeugung nicht zuzurechnen ist.

3.2.4 Auswirkungen auf das Gesamtaufkommen an Energiegasen

In diesem Kapitel werden die Ausführungen aus den vorherigen beiden Teilkapiteln zusammengeführt, in denen die Mengengerüste an fossilem Gas sowie erneuerbaren Gasen isoliert betrachtet wurden. Hierdurch soll abgeschätzt werden, wie hoch die insgesamt zu erwartenden Mengen an Energiegasen kurz-, mittel- und langfristig verglichen mit dem heutigen Gasaufkommen ausfallen. Im nächsten Schritt sollen hieraus im sich anschließenden Kapitel Rückschlüsse für die Erdgasinfrastruktur hinsichtlich einer Integration dieser Mengen gezogen werden.

In Bezug auf das zu erwartende Gesamtaufkommen an Energiegasen⁹⁷, d.h. an fossilem Erdgas und erneuerbaren Gasen (Biogas, Biomethan, EE-Wasserstoff und EE-Methan), zeigt sich in den betrachteten Transformationsszenarien ein sehr heterogenes Bild mit deutlichen Spreizungen (Abbildung 3-11).

⁹⁶ vgl. hierzu UBA 2014b, 70ff.

⁹⁷ S. zur in dieser Kurzstudie verwendeten Terminologie Kapitel 1.2.

Einschränkend ist darauf hinzuweisen, dass zur Ermittlung der dargestellten Werte mitunter eigene Annahmen getroffen werden mussten, sodass die Ergebnisse nur eingeschränkt vergleichbar sind.

Abbildung 3-11: Endenergieverbrauch an Energiegasen in den betrachteten Szenarien

Hinweise: Werte für Endenergieverbrauch Erdgas abgeschätzt bei Nitsch 2016 und Nitsch 2017; Werte für synthetische erneuerbare Gase abgeschätzt bei Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015; Nitsch 2016 und Nitsch 2017; Werte bei enervis 2017 Summe aus Endenergieverbrauch für Wärme, Verkehr, Stromerzeugung und Feedstock (nichtenergetischer Verbrauch im Industriesektor); (Imp.) bei EWI (2017) wird das Gasaufkommen fast ausschließlich importiert; (incl.) rein inländische Bedarfsdeckung bei enervis (2017) im Jahr 2050

Datenquellen: FNB 2015 (Szenario III); Prognos et al. 2014 (Zielszenario); DLR et al. 2012 (Szenarien 2011 A, A', B, C, THG95); Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 (KS 80, KS 95); Prognos und Öko-Institut 2009 ("Innovation" mit CCS); Nitsch 2016 (KLIMA 2050, KLIMA 2014); Nitsch 2017 (MEFF, HEFF); Fraunhofer ISI et al. 2017a (Basisszenario); enervis 2017 (Maximale Elektrifizierung, Optimiertes Szenario); EWI 2017 (Revolution, Evolution); AGEb 2017a; BMWi 2017b; BNetzA und BKartA 2016; BNetzA 2014 (historische Daten, inklusive Biogas und Biomethan)

Langfristig, d.h. bis 2050, zeigen sich mit Ausnahme der Szenarien aus den aktuellen Studien enervis (2017) und EWI (2017) keine Verbrauchszuwächse gegenüber dem heutigen Niveau des Endenergieverbrauchs an Energiegasen. Die Szenarien „Optimiertes Szenario“ aus enervis (2017) und „Evolution“ aus EWI (2017) erreichen 2050 mit einem Endenergieverbrauch an Energiegasen in Höhe von ca. 2.785 PJ bzw. 2.722 PJ (2010: 2.276 PJ) höhere Werte, wobei in enervis (2017) durch das Zurückfahren der Import- und Exportkapazitäten 2050 eine rein inländische Energiebedarfsdeckung unterstellt wird⁹⁸. Im Szenario „Innovation“ aus Prognos und Öko-Institut (2009) ergibt sich nach einem Abflachen des Verbrauchs ein Anstieg bis 2050, der jedoch das heutige Niveau nicht erreicht bzw. überschreitet.

⁹⁸ enervis 2017, S. 19

Kurzfristig, d.h. bis 2020, zeigt sich in einigen Studien ein leichter Anstieg des Verbrauchs. In der Mehrzahl der betrachteten Szenarien liegen die sich langfristig einstellenden Verbräuche unter dem heutigen oder maximal auf dem Verbrauchsniveau, wobei sich für diese Szenarien wiederum eine breite Spreizung der Werte von etwa 150 bis ca. 2.750 PJ feststellen lässt.

Die Prognosen für die Entwicklung eines europäischen Markts für EE-Gase sowie die Abbildung der Austausch- und Handelsbeziehungen gehen in den betrachteten Studien weit auseinander (vgl. auch Kapitel 3.2.1). Während ENTSOE (2017b), FNB (2015), Bothe et al. (2017b), DBI et al. (2017) sowie EWI (2017) davon ausgehen, dass ein signifikanter Handel von EE-Gasen im europäischen Raum stattfinden wird, prognostizieren DLR et al. (2012), Fraunhofer ISI et al. 2017a und enervis (2017) eine gegenteilige Entwicklung. Bei einer 95%igen THG-Reduktion können somit relevante Handelsvolumina von EE-Gasen auftreten. Während enervis (2017) von einer vollständig nationalen Bedarfsdeckung an erneuerbaren Gasen bis 2050 ausgeht, werden diese in EWI (2017) fast vollständig importiert.

3.2.5 Aus- und Rückwirkungen auf die Erdgasinfrastruktur

Während in allen betrachteten zielorientierten Transformationsszenarien langfristig von einem rückläufigen Erdgaseinsatz ausgegangen wird und der Einsatz CO₂-neutraler Gase in ambitionierten Klimaschutzenszenarien im Gegenzug deutlich zunimmt, sind die hiermit verbundenen Konsequenzen für die vorhandene Erdgasinfrastruktur bis auf wenige neuere Publikationen (Prognos und Ecologic 2017; Bothe et al. 2017b) bislang weitgehend unerforscht. Die Bestandteile der Erdgasinfrastruktur (Gasverteilnetze, Gasfernleitungsnetze und Untergrund-Erdgasspeicher) interagieren zwar im derzeitigen Energieversorgungssystem miteinander, erfüllen dennoch jeweils spezifische Funktionen und unterliegen unterschiedlich stark regionalen bzw. überregionalen Einflüssen. Im Zuge von Klimaschutz und Energiewende sind die Bestandteile der Erdgasinfrastruktur wegen dieser abweichenden Charakteristika unterschiedlichen Einflussfaktoren und Wirkungsmechanismen ausgesetzt, sodass die Aus- und Rückwirkungen für diese nachfolgend getrennt voneinander diskutiert werden müssen.

Gasverteilnetze

Während in den vorstehenden Ausführungen der Fokus auf dem gesamten Energiegasverbrauch als aggregierte jährliche Größe lag, ist für die Gasnetzentwicklungsplanung die jährliche Spitzennachfrage während eines Tages (in GWh/d) als lokal aufgelöste Größe relevant⁹⁹. Für den Fall eines rückläufigen Erdgasverbrauchs, der insbesondere im Bereich von Niedertemperaturanwendungen (vgl. Kapitel 3.2.1) sowie im privaten Sektor auftreten könnte, ergibt sich ceteris paribus eine im Durchschnitt niedrigere Auslastung der Verteilnetzinfrastuktur, deren Hauptaufgabe die Versorgung der angeschlossenen Letztverbraucher auf niedrigeren Druckstufen ist. Die Entwicklung der für die Auslegung von Gasnetzen relevante Spitzennachfrage (Leistungsbedarf) steht allerdings nicht in einem direkten linearen Zusammenhang mit dem Erdgasverbrauch. Der Zusammenhang zwischen Erdgasverbrauch und Leistungsbedarf exemplarischer Verteilnetze wird in FfE (2014) für einzelne Sektoren im Zeitraum von 2015 bis 2025 untersucht. Es wird ein mittlerer Faktor zwischen Erdgasverbrauchsreduktion und Rückgang des Leistungsbedarfs zwischen 1,6:1 und 2,1:1 ermittelt, je nachdem, ob im Unterschied zu den Haushalten für die Industrie konstante Vollbenutzungsstunden oder ein gleichbleibender Leistungsbedarf unterstellt werden¹⁰⁰. Dies entspricht einem Leistungsreduktionsfaktor (bezogen auf den Ver-

⁹⁹ Prognos und Ecologic 2017, S. 12; FfE 2014, S. 2

¹⁰⁰ FfE 2014, S. 42

brauchsrückgang) von 48 %-63 %. Die vereinfachenden Betrachtungsansätze für industrielle Verbräuche gehen auf Unsicherheiten über deren regionale Verbrauchsentwicklung¹⁰¹ und das Fehlen typischer Maßnahmenpakete mit Einfluss auf den Erdgasverbrauch zurück. Bei Haushalten wird in FfE (2014) anhand einer Abschätzung für typische Sanierungsmaßnahmen ein Verhältnis zwischen Verbrauchsrückgang und Leistungsreduktion von 3:1 ermittelt, bei GHD ein Verhältnis von 3:2¹⁰². Somit ist von einem gegenüber der Verbrauchsreduktion deutlich geringeren Rückgang des Leistungsbedarfs der Verteilnetze auszugehen, mit Leistungsreduktionsfaktoren von 33 %-66 %. Aus diesen Leistungsreduktionsfaktoren lässt sich ableiten, in welchem Umfang die Leitungskapazitäten theoretisch reduziert werden könnten.

Eine Veränderung der Sektoren und Anwendungsbereiche im Rahmen der Energiesystemtransformation stellt einen weiteren Einflussfaktor auf den für die Verteilnetze maßgeblichen regionalen Verbrauch von Erdgas und erneuerbaren Gasen dar: In den betrachteten Transformationsszenarien ist der Rückgang des Erdgasverbrauchs insbesondere bei Wärmeanwendungen von privaten Haushalten und gewerblichen Kunden stark ausgeprägt, während bei industriellen Kunden eher langfristig mit stärkeren Rückgängen zu rechnen ist. In den weniger ambitionierten Szenarien aus Prognos et al. (2014) sowie Prognos und Öko-Institut (2009) verbleibt ein relativ hoher industrieller Restverbrauch. Im ambitionierten Transformationsszenario KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI (2015) erreicht der industrielle Erdgasverbrauch langfristig ein sehr geringes Niveau. Auch im Szenario KS 80 mit geringerer klimapolitischer Ambition ist ein deutlicher Rückgang festzustellen (vgl. Kapitel 3.2.1)¹⁰³. Relevant für den regionalen Bedarf der Verteilnetze ist hierbei nur derjenige Teil der industriellen Kunden, der nicht in der Ebene der Gasfernleitungsnetze angebunden ist¹⁰⁴. Im Verkehr ist im Unterschied zu den anderen Sektoren in einigen Szenarien ein Anstieg des Erdgaseinsatzes¹⁰⁵ zu beobachten, der jedoch mengenmäßig nicht die Rückgänge bei industriellen, gewerblichen und Haushaltsverbrauchern kompensiert.

Hinsichtlich der Finanzierung der Infrastruktur ergeben sich bei deutlich rückläufigen Nachfragemengen erhebliche Probleme: So führt eine rückläufige Nachfrage zu einem Anstieg der Gasnetzentgelte. Hierdurch steigen wiederum die spezifischen Kosten des Gaseinsatzes, sodass eine Substitution durch einen anderen Energieträger, insbesondere Strom, ökonomisch vorteilhaft wird. Als Konsequenz kann dies eine sich selbst verstärkende Dynamik auslösen¹⁰⁶. Hierbei sind die Preisentwicklungen alternativer Energieträger und Umstellungskosten zu berücksichtigen. Bei EWI (2017, 39ff.) werden exemplarisch zwei Gasverteilnetze hinsichtlich der möglichen Gasnetzentgeltentwicklung untersucht, wovon das eine überwiegend durch Haushaltsverbraucher und das andere durch industrielle Lasten geprägt ist. Für die Betrachtungen werden die Mengengerüste für Gas aus einem gesamtdeutschen Szenario, das überwiegend auf strombasierten Endanwendungen basiert, auf die Beispielnetze herunterskaliert. Im Ergebnis wird bis 2050 für das durch Haushaltslasten geprägte Netz eine Verdreifachung der Netzentgelte ermittelt. Für das durch industrielle Lasten geprägte Beispielnetz ergibt sich bis 2050 eine

¹⁰¹ Derzeit untersucht das Fachgebiet für Energie- und Ressourcenmanagement der TU Berlin (TU Berlin E&R) gemeinsam mit der FfE im Forschungsprojekt „DemandRegio“ (gefördert durch das BMWi, Förderkennzeichen: 03ET4040C) Methoden für eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung von Energieverbräuchen. Erste Ergebnisse weisen darauf hin, dass die regionalen Einflussfaktoren erhebliche Einflüsse haben können.

¹⁰² FfE 2014, S. 39

¹⁰³ Eine Ausnahme stellen die Szenarien KS 80 und KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015 dar.

¹⁰⁴ Dies stellte einen zentralen Unsicherheitsfaktor bei der Regionalisierung der Gasverbräuche durch das DBI zum Zweck der Modellierung der Gasverteilnetze im Forschungsprojekt KonStGas dar (DBI et al. 2017, S. 41).

¹⁰⁵ Insbesondere in den Szenarien KS 80 und KS 95 aus Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015

¹⁰⁶ EWI 2017, 39ff. sowie Bothe et al. 2017a, 47f.

Verdopplung der Gasnetzentgelte¹⁰⁷. Für die Preisbewertung der Gesamtversorgung mit Erdgas – und damit im Ausblick auch für die relative Wettbewerbsposition von anderen Energiegasen – bedeutet dies erhebliche Verschlechterungen.

Die Entwicklung des Erdgasverbrauchs und dessen regionale Verteilung stellt nicht die einzige Einflussgröße auf die Auslastung und den Leistungsbedarf der Gasverteilnetze dar: Im Zuge einer umfassenden Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems kommt erneuerbaren Gasen, deren Einspeisung in die Gasverteilnetze oder Gasfernleitungsnetze erfolgen kann¹⁰⁸, eine gesteigerte Bedeutung zu (vgl. Kapitel 3.2.3). Ein steigendes Aufkommen an Biogas bzw. Biomethan und synthetischen erneuerbaren Gasen (EE-Wasserstoff oder EE-Methan) bewirkt einen gegenläufigen Effekt auf die Erdgasinfrastruktur und kann den Verbrauchsrückgang durch den Einsatz von erneuerbaren Gasen zumindest zu einem gewissen Grad kompensieren. Die Einbindung von Biogas- und Biomethaneinspeisungen findet überwiegend in den Gasverteilnetzen statt. Während die Einspeisung von Biogas bzw. Biomethan deutschlandweit Potenzialrestriktionen unterliegt (vgl. Kapitel 3.2.3), ist die Einspeisung in Regionen mit hohen Biogaspotenzialen, d.h. insbesondere in Niedersachsen, Bayern, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, für die regionalen Verteilnetze relevant. Eine Zunahme der Biogaseinspeisung könnte das Auftreten von Situationen bewirken, in denen die regionale Biogaseinspeisung die zeitgleiche Gasentnahme übersteigt und damit Konzepte zum Umgang mit Überschüssen erforderlich werden¹⁰⁹. Hiermit verbundene Investitionen wirken sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Biogaseinspeisung aus¹¹⁰. Gegenüber der Gasfernleitungsebene verfügt die Gasverteilnetzebene über deutlich geringere Speicherpotenziale, weshalb im Forschungsprojekt KonStGas begrenzt wurde, dass Gas in den Verteilnetzen maximal in Höhe der gleichzeitigen Entnahme eingespeist werden kann¹¹¹. Hohe Biogaseinspeisungen reduzieren somit – insbesondere im Fall rückläufiger regionaler Nachfragen – die Aufnahmefähigkeit der Gasverteilnetze für weitere (synthetische erneuerbare) Gase.

Die Einspeisung synthetischer erneuerbarer Gase in die Gasverteilnetze wäre grundsätzlich durch eine Kopplung mit Stromverteilnetzen denkbar, wobei die regionale Aufnahmefähigkeit der Gasverteilnetze je nach Gasfluss und Biogaseinspeisung sehr unterschiedlich ausfällt. Eine Einspeisung synthetischer erneuerbarer Gase in einzelne Gasverteilnetze könnte zu Entlastungen des Stromübertragungsnetzes beitragen¹¹². Die mit einer notwendigen Anpassung von Gasnetzen verbundenen Kosten sind bisher nicht detailliert untersucht worden. Hinsichtlich einer Kopplung von Strom- und Gasverteilnetzen sowie hinsichtlich eines möglichen stromnetzdienlichen Einsatzes von Power-to-Gas-Anlagen, die auf Gasverteilnetzebene eingebunden sind, besteht weiterer Forschungsbedarf¹¹³. Die in den Transformationsszenarien ausgewiesenen Mengen an erneuerbaren Gasen divergieren erheblich (Kapitel 3.2.3). Überwiegend werden diese Mengen jedoch nicht für Wärmeanwendungen genutzt.¹¹⁴ Die benötigten erneuerbaren Gase einerseits direkt aus den Gasfernleitungsnetzen entnommen werden, im Falle industrieller Verbraucher und zur Rückverstromung von synthetischen erneuerbaren Gasen. Zudem kann andererseits eine Durchleitung durch die Verteilnetze bei ortsnahem Verbrauch im Verkehrssektor obsolet werden. Lediglich für den Gasbedarf im Wärmesektor ist somit eine Nutzung von Gasver-

¹⁰⁷ EWI 2017, S. 41

¹⁰⁸ DBI et al. 2017, S. 84

¹⁰⁹ DBI et al. 2017, S. 85. Denkbar wäre je nach Umfang der Überschüsse ein Betrieb der Leitungen mit erhöhten Drücken oder eine Einspeisung in das vorgelagerte Netz durch Rückverdichtung.

¹¹⁰ vgl. Bruns et al. 2012, S. 19

¹¹¹ DBI et al. 2017, S. 41

¹¹² DBI et al. 2017, S. 116; Bothe et al. 2017a, S. 46

¹¹³ DBI et al. 2017, S. 185

¹¹⁴ Eine Ausnahme hiervon stellt das „optimierte Szenario“ aus Enervis (2017) dar.

teilnetzen zweifelsfrei vonnöten. Letztlich stellt sich damit die Frage, für welchen Teil der synthetischen erneuerbaren Gase und welche jeweiligen Mengen eine Durchleitung durch Gasverteilnetze erforderlich sein wird.

Mit Blick auf die langfristige Entwicklung und einen Wandel der Infrastruktur lassen sich die Fragen aufwerfen, (1) wie sich das Aufkommen an Erdgas und synthetischen erneuerbaren Gasen regional verteilt und (2) ob erneuerbare Gase zukünftig in allen Regionen in ausreichenden Mengen vorhanden sind, um den rückläufigen Erdgasverbrauch soweit zu kompensieren, dass ein ausreichender Gasfluss in lokalen Verteilnetzen möglich ist. Falls dies nicht der Fall ist stellt sich die Frage, in welchem Umfang ein Rückbau sinnvoll ist. Insbesondere für den Fall, dass ein großer Anteil der Wärmeversorgung im Zuge der Sektorenkopplung durch direkte elektrische Anwendungen gedeckt wird oder durch Effizienzmaßnahmen obsolet werden kann, ist von deutlich sinkenden Auslastungen der Gasverteilnetze und einer damit einhergehenden Refinanzierungsproblematik zu rechnen¹¹⁵, die Rückbauentscheidungen begünstigen würde.

Für den Fall eines regional hohen Biomethanaufkommens kann eine ausreichende Auslastung gegeben sein. Bei signifikantem Aufkommen an EE-Wasserstoff könnte eine Umwidmung regionaler Teilnetze in Erwägung gezogen werden. Im Falle einer deutlich sinkenden Auslastung einzelner Verteilnetze ist zu prüfen, ob es aus einzel- bzw. volkswirtschaftlicher Perspektive lohnenswert ist, die regionale Gasverteilnetzinfrastruktur in heutigem Umfang aufrecht zu erhalten oder ob bereits heute bei einem vorausschauenden Planungsansatz eine Umwidmung einzelner Netze oder ein Rückbau für einzelne Verteilnetze als vorzugswürdig erachtet werden muss. Die jeweils möglichen Entwicklungspfade wären einzelfallabhängig für lokale Verteilnetze zu untersuchen und unter Einbezug von Sensitivitätsbetrachtungen monetär zu bewerten.

Zwischenfazit für Gasverteilnetze:

Gegenüber dem auf Verteilnetzebene anzunehmenden starken Verbrauchsrückgang für fossiles Erdgas wird der Rückgang des regionalen Leistungsbedarfs wohl geringer ausfallen, aber dennoch ein signifikantes Ausmaß annehmen. Insgesamt ist eine Veränderung des Erdgasverbrauchs nach Anwendungsbereichen festzustellen, wobei insbesondere der Verbrauch für Wärmeanwendungen eine rückläufige Tendenz aufweist. Hierbei sind wiederum regional unterschiedliche Verbrauchshöhen sowie Verbrauchszusammensetzungen nach Sektoren und Anwendungsbereichen zu berücksichtigen. Das Aufkommen an Biogas als erneuerbares Gas fällt ebenfalls regional sehr heterogen aus. Das steigende Aufkommen an synthetischen erneuerbaren Gasen kann die deutlichen Erdgasverbrauchsrückgänge in Verteilnetzen kaum kompensieren und ferner bestehen Unsicherheiten hinsichtlich des Transportbedarfs auf Verteilnetzebene. Für die Verteilnetze stellt sich letztlich die Frage, ob in allen Regionen zukünftig eine ausreichende Auslastung der Netze gewährleistet werden kann. Eine Einzelfallprüfung ist zur Beurteilung möglicher Entwicklungsstrategien für lokale Verteilnetze erforderlich. In Summe ist zu erwarten, dass die Rolle der Verteilnetze für Gas stark an Bedeutung verlieren wird und sich mit rückläufigen Verbräuchen Refinanzierungsschwierigkeiten für Gasnetze ergeben können, welche in einigen Regionen Rückbauentscheidungen nahe legen. Dies gilt auch für Szenarien, in denen synthetische erneuerbare Gase ein hohes Niveau erreichen.

¹¹⁵ EWI 2017, S. 9

Fernleitungsnetze

Da das deutsche Gasversorgungsnetz teilweise als L-Gas-Netz ausgelegt ist, ergibt sich wegen rückläufiger L-Gasfördermengen in Deutschland und den Niederlanden ein Bedarf für Infrastrukturmaßnahmen zur Umstellung von L- auf H-Gas, der über den Netzentwicklungsplan Gas der Fernleitungsnetzbetreiber adressiert wird (Kapitel 2.3). Welche Auswirkungen auf diesen Umstellungsbedarf aus deutlich rückläufigen Gasverbräuchen sowie einem steigenden Aufkommen an EE-Wasserstoff resultieren, stellt weiteren Forschungsbedarf dar.

Die Auslastung des Gasfernleitungsnetzes, welches der Anbindung von größeren Einspeisungen und Abnehmern sowie dem überregionalen Gastransport dient, wird neben den tendenziell rückläufigen innerdeutschen Verbräuchen durch Gastransite zur Deckung der Nachfrage in europäischen Nachbarstaaten determiniert. Diese hängen wiederum von Gaslieferungen bzw. -nachfragen von benachbarten Staaten ab und somit von deren Versorgungsstrategien sowie klimapolitischen Zielsetzungen bzw. deren Umsetzung. Während in internationalen bzw. europäischen „Business As Usual“ (BAU)-Szenarien von einem langfristig stagnierenden oder leicht ansteigenden Gasbedarf ausgegangen wird und sich mitunter variierende Verschiebungen zwischen den Bezugsstaaten und Transportoptionen (Pipeline bzw. LNG) ergeben (s. Kapitel 3.2.3), zeigt sich in zielorientierten Szenarien – ähnlich wie in den auf Deutschland beschränkten Betrachtungen – ein sehr deutlicher Rückgang des Erdgasverbrauchs¹¹⁶. Die Höhe des europäischen Erdgasverbrauchs ist somit ein Unsicherheitsfaktor für die zukünftige Entwicklung der deutschen und europäischen Gasfernleitungsnetze. Bei Umsetzung ambitionierter Klimaschutzpolitiken auf europäischer Ebene, welche für eine Umsetzung der Ziele des Klimaschutzabkommens von Paris erforderlich sind, ist auf europäischer Ebene von einem deutlich rückläufigen Erdgasverbrauch auszugehen.

Im Projekt KonStGas wurde in der von der TU Dresden mit dem Modell GAMAMOD durchgeführten europäischen Gasmarktmodellierung bis 2050 ein leicht ansteigender Erdgasbedarf in Europa bei einem gleichzeitig sinkenden deutschen Erdgasbedarf angenommen¹¹⁷. Im Ergebnis zeigten sich in der Kostenminimierung für Deutschland eine Zunahme der Gasimportmengen aus Russland sowie ein Anstieg der Transitmengen durch Deutschland, welche vorwiegend zu Ost-West-Gasflüssen führen. Für letztere wurde ein Anstieg von 110 TWh im Jahr 2011 auf bis zu 740 TWh im Jahr 2050 ermittelt¹¹⁸. Eine Studie von Energy Union Choices (2016) kommt zu dem Ergebnis, dass die bestehende europäische Pipeline-Infrastruktur ausreichend dimensioniert ist, um auch einen moderaten Gasnachfrageanstieg auf europäischer Ebene bis 2030 abzudecken und eine Diversifikation des Erdgasbezugs zu ermöglichen¹¹⁹. Ferner wird in dieser Studie ein integrierter Betrachtungsansatz in der Planung von Strom- und Gasversorgungssystemen vorgeschlagen, der eine Reduktion des Spitzengasbedarfs von Gaskraftwerken bei Substitution von deren Erzeugung durch Elektrizitätsimporte zur Folge haben könnte¹²⁰.

¹¹⁶ Prognos und Ecologic 2017, S. 129 Als Beispiele für Szenarien mit einem deutlichen Rückgang des Erdgasverbrauchs lassen sich die ambitionierten Transformationsszenarien Energy [R]evolution und Advanced Energy [R]evolution aus Greenpeace et al. 2015 nennen.

¹¹⁷ DBI et al. 2017, S. 35. Einschränkend wurde auf die Unsicherheit des unterstellten gegenläufigen Trends in der Entwicklung der Erdgasnachfrage in Deutschland und Europa hingewiesen (DBI et al. 2017, S. 92).

¹¹⁸ DBI et al. 2017, S. 86

¹¹⁹ Energy Union Choices 2016, S. 11

¹²⁰ Energy Union Choices 2016, S. 13

Für zielorientierte europäische Szenarien liegen keine detaillierten Aufschlüsselungen des Erdgasaufkommens nach Bezugsquellen bzw. Bezugsrouten für Deutschland und Europa vor (s. Kapitel 3.2.3). Ein deutlich rückläufiger europäischer Erdgasverbrauch könnte in ambitionierten Klimaschutzszenarien eine Reduktion der Erdgastransite durch Deutschland und eine stark rückläufige Auslastung der deutschen Gasfernleitungsnetze zur Folge haben, wobei durch Importe synthetischer erneuerbarer Gase insbesondere in Szenarien mit 95%iger Treibhausgasminderung wiederum eine Kompensation dieses Effekts erfolgen kann. EWI (2017, 8f.) ermitteln, dass die Auslastung der deutschen Gasfernleitungsinfrastruktur bei starker Elektrifizierung des Energiesystems im Durchschnitt sehr gering ausfallen wird, dennoch einzelne Spitzen zur Abdeckung des Gasbedarfs von Gaskraftwerken absehbar sind. Für ein weniger stark elektrifiziertes Szenario ist den Ergebnissen von EWI (2017) nach von einer im Durchschnitt gegenüber der Elektrifizierung etwas höheren Auslastung auszugehen. Prognos und Ecologic (2017) identifizieren die Möglichkeit von *„stranded investments“*¹²¹ in die Gasfernleitungsnetzinfrastruktur, da sie in den Verbrauchsprognosen des Ten-Year Network Development Plans (TYNDP) 2015 der ENTSOG eine potenzielle Überschätzung des europäischen Gasbedarfs sehen. Die Szenarien „Green“ und „Grey“ des TYNDP 2015 beinhalten im Unterschied zu den betrachteten BAU- und Zielszenarien einen Anstieg des Gasverbrauchs nach 2020 und sind nicht mit europäischen Zielvorgaben kompatibel¹²². Auch im aktuellen TYNDP 2017 liegen in den Szenarien „Green Revolution“ und „EU Green Revolution“, welche nach Angabe der ENTSOG eine Umsetzung der europäischen Klimaschutzzielsetzungen erreichen sollen¹²³, verglichen mit anderen europäischen Zielszenarien hohe Gasverbräuche vor.

Ein Einflussfaktor auf die Auslastung der Gasfernleitungsnetze sind neben dem europäischen Gasnachfrageniveau und den resultierenden Gastransiten zur Bedarfsdeckung in Nachbarstaaten die Nachfragen der nachgelagerten Gasverteilnetze sowie der direkt angeschlossenen Endkunden, d.h. die Nachfragen von industriellen Verbrauchern und Gaskraftwerken. Bei den industriellen Verbrauchern ergeben sich in den betrachteten Transformationsszenarien zumeist erst langfristig stärkere Verbrauchsrückgänge, wogegen die kurz- und langfristigen Rückgänge im privaten Sektor ausgeprägter sind. Unsicherheiten sind hinsichtlich der Entwicklung der Produktivität, der industriellen Struktur insgesamt, den erzielten Energieeffizienzfortschritten in der Produktion sowie einer möglichen Substitution von Brennstoffen bzw. industriellen Prozessen gegeben. Mögliche Entwicklungspfade zur Erreichung der angestrebten weitgehenden Treibhausgasneutralität industrieller Prozesse sind Gegenstand aktueller sowie laufender Forschungen¹²⁴. Technologische Erdgassubstitutionsmöglichkeiten im industriellen Bereich werden in einer eigenständigen Analyse im Rahmen des Forschungsprojekts Kopernikus ENavi behandelt (TU Berlin E&R 2018). Bei der Stromerzeugung erfolgt in den betrachteten Transformationsszenarien kurz- und/oder mittelfristig entweder ein Anstieg des Erdgaseinsatzes¹²⁵, der sich durch eine Substitution emissionsintensiverer Energieträger erklären lässt, oder zumindest kein deutlicher Rückgang¹²⁶ des Erdgaseinsatzes zur Stromerzeugung. Eine Ausnahme stellt das Zielszenario aus Prognos et al. (2014) dar, in dem bereits für 2020 eine deutlich reduzierte Erdgasverstromung sowie ein reduzierter Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung ausgewiesen werden. Langfristig geht der Erdgaseinsatz

¹²¹ Im regulierten Netzsektor sind als *„stranded investments“* Investitionen zu verstehen, welche sich langfristig aufgrund der Entwicklungen des Energiesystems als überflüssig erweisen. Dies steht nicht in Zusammenhang mit der kurzfristigen regulatorischen Anerkennung der entstehenden Kosten. Vielmehr gehen hiermit langfristige erhöhte volkswirtschaftliche Kosten einher.

¹²² Prognos und Ecologic 2017, S. 135

¹²³ ENTSOG 2017a, S. 41

¹²⁴ vgl. etwa UBA 2014b sowie das laufende Kopernikus-Forschungsvorhaben Kopernikus SynErgie

¹²⁵ z.B. bei Nitsch 2016; DLR et al. 2012

¹²⁶ z.B. bei Öko-Institut und Fraunhofer ISI 2015

zur Stromerzeugung in allen betrachteten Zielszenarien zurück und wird in ambitionierten Klimaschutzszenarien durch erneuerbare Gase ersetzt¹²⁷, da ein Weiterbetrieb (ausschließlich) erdgasbefeuerteter Kraftwerke in Konflikt zu einer weitgehenden Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems steht. In Ermangelung von alternativen klimaneutralen Ausgleichsmöglichkeiten der fluktuierenden Erzeugung im Stromsektor¹²⁸ wird in den betrachteten ambitionierten Klimaschutzszenarien der Einsatz von Power-to-Gas mit Rückverstromung in Gaskraftwerken als Langfristspeicher angenommen¹²⁹. Elsner et al. (2015, S. 66) sehen daher unabhängig des klimapolitischen Ambitionsniveau eine hohe Bedeutung von Gaskraftwerken in allen von ihnen betrachteten Transformationsszenarien. Der regionale Gasverbrauch bzw. der Verbrauch an erneuerbaren Gasen wird somit mittel- und langfristig durch die Standortwahl für Gaskraftwerke zur Stromerzeugung beeinflusst¹³⁰, wodurch Rückwirkungen auf die regionale Erdgasinfrastruktur resultieren. Eine Analyse der Auswirkungen einer veränderten Wahl von Gaskraftwerksstandorten auf regionale Gasverbräuche sowie die Erdgastransportleitungs- und Untergund-Erdgasspeicherinfrastruktur stellt weiteren Forschungsbedarf dar.

Neben Erdgastransiten sowie der Entwicklung des herkömmlichen Erdgasverbrauchs ergeben sich durch eine mögliche Integration synthetischer erneuerbarer Gase in die bestehende Fernleitungsinfrastruktur Herausforderungen für die Erdgasinfrastruktur. Im Projekt KonStGas wurde die Aufnahmefähigkeit der Erdgasfernleitungsinfrastruktur für synthetische erneuerbare Gase mit einem Gastransportnetzmodells am Fachgebiet für Energie- und Ressourcenmanagement der TU Berlin untersucht: Im Ergebnis zeigt sich, dass signifikante Mengen an synthetischen erneuerbaren Gasen grundsätzlich aufgenommen werden könnten¹³¹. Die Aufnahmekapazität des Erdgasfernleitungsnetzes für synthetische erneuerbare Gase ist jedoch durch die vorhandenen Gasflüsse und die mit 15-Vol.-% angenommene Beimischungsgrenze für Wasserstoff begrenzt und fällt regional sehr heterogen aus¹³². Die Aufnahmefähigkeit für synthetische erneuerbare Gase lässt sich durch Methanisierung des elektrolytisch erzeugten Wasserstoffs einerseits sowie durch (punktuellen) Gasnetzausbau zur Integration der anfallenden synthetischen erneuerbaren Gase andererseits erhöhen¹³³. Zur weitgehenden Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems könnte zukünftig ein Import synthetischer erneuerbarer Gase aufgrund begrenzter inländischer Erzeugungspotenziale erforderlich werden (vgl. Kapitel 3.2.3)¹³⁴. Dies würde die grenzüberschreitenden und innerdeutschen Flüsse innerhalb des Gasfernleitungsnetzes beeinflussen. Die untersuchten Szenarien mit 95 % Treibhausgasminderung gehen diesbezüglich teilweise von einer leichten Überkompensation des rückläufigen Bedarfs an fossilem Erdgas durch ein gesteigertes Aufkommen an erneuerbaren Gasen aus (s. Kapitel 3.2.4). Die möglichen Auswirkungen eines solchen Imports auf die Erdgasinfrastruktur sind bislang unerforscht und wären in weitergehenden Untersuchungen zu betrachten. Bei synthetischen erneuerbaren Gasen liegen somit Unsicherheitsfaktoren vor, die nachfolgend zusammengefasst sind:

¹²⁷ Nitsch 2016

¹²⁸ Krzikalla et al. 2013, S. 52

¹²⁹ Aus energiesystemischer Sicht wird eine Anwendung des Power-to-Gas-Verfahrens zur Abdeckung des markt-basierten Langzeitspeicherbedarfs erst bei Auftreten signifikanter Überschussstrommengen und EE-Anteilen von etwa zwischen etwa 60 und 80 % erforderlich (Sternner und Stadler 2014, S. 115).

¹³⁰ TU Berlin E&R 2016, S. 12.

¹³¹ DBI et al. 2017, S. 156

¹³² DBI et al. 2017, S. 124 Die Beimischungsgrenze kann theoretisch durch weitere technische Maßnahmen stärker angehoben werden. Dies wäre mit Investitionsaufwendungen zur Umstellung verbunden.

¹³³ TU Berlin E&R 2016, S. 42

¹³⁴ UBA 2014b, S. 70

- Klimaschutzpolitisches Ambitionsniveau: In weniger ambitionierten Transformationsszenarien werden keine oder deutlich geringere Mengen an synthetischen erneuerbaren Gasen gegenüber ambitionierteren Szenarien erreicht (s. Kapitel 3.2.3).
- Methanisierung: Eine Methanisierung des EE-Wasserstoffs kommt bei starker räumlicher Konzentration der Power-to-Gas-Einspeisungen wegen begrenzter Aufnahmekapazität des Gasnetzes oder bei hohen Überschussstrommengen infrage. Der zusätzliche Umwandlungsschritt der Methanisierung geht mit erheblichen Umwandlungsverlusten einher. Hinsichtlich der Kosten und Qualität des hochreinen erneuerbaren Wasserstoffs ist daher eine direkte Nutzung des EE-Wasserstoffs vorzugswürdig.
- Räumliche Verteilung von Power-to-Gas-Einspeisung, von Gaskraftwerkskapazitäten sowie des Verbrauchs: Bei Power-to-Gas-Anlagen ist sowohl eine zentralisierte Errichtung von großskaligen Anlagen als auch eine breitere räumliche Verteilung von Anlagen mit geringeren Leistungen denkbar¹³⁵. Für eine Einbindung von Power-to-Gas-Anlagen besteht wiederum (punktueller) Gasnetzausbaubedarf zum Anschluss an die vorhandene Infrastruktur sowie gegebenenfalls zur Verstärkung selbiger oder zur Bildung autonomer Teilnetze. Je nach Lokalisierung von Gaskraftwerkskapazitäten und Gasverbräuchen ergeben sich regional abweichende Gastransportbedarfe.
- Transportbedarf: Die synthetischen Gase aus Power-to-Gas-Anlagen können auch am Erzeugungsort verbraucht werden. Dies könnte insbesondere für eine Verwendung im Mobilitätssektor oder einer direkten Vor-Ort-Verstromung eine Rolle spielen, sofern entsprechende Gaszwischen-speicherkapazitäten vorhanden sind. Für die entsprechenden Gasmengen ergibt sich somit kein Transportbedarf.

In den sehr ambitionierten europäischen Klimaschutzszenarien aus Greenpeace et al. (2015) werden zur Erreichung der Klimaschutzziele langfristig fossile Energieträger im Szenario „Energy [R]evolution“ weitgehend bzw. im Szenario „Advanced Energy [R]evolution“ vollständig ersetzt. Als Ersatz wird in signifikantem Umfang EE-Wasserstoff zur Stromerzeugung, in der Industrie und im Verkehr eingesetzt¹³⁶. Sollte europaweit langfristig ein derart ambitionierter Klimaschutzpfad verfolgt werden¹³⁷, so läge die Überlegung nahe, ob das bestehende Erdgasleitungsnetz langfristig nicht weitgehend oder vollständig obsolet werden könnte und stattdessen ausschließlich eine Gasspeicherinfrastruktur ggf. in Verbindung mit einer neuen Wasserstruktur erhalten bliebe. Eine aktuelle Untersuchung im Auftrag der Fernleitungsnetzbetreiber ermittelt um das Jahr 2050 Systemkostenvorteile für das gesamte Energiesystem von 12 Mrd. € pro Jahr für ein Szenario, bei dem das Gastransportnetz erhalten bleibt, gegenüber einem Szenario mit Rückbau des Gastransportnetzes, in dem die Energiespeicherfunktion der Gasinfrastruktur ausschließlich von Gasspeichern wahrgenommen wird¹³⁸. Anstelle der Erdgasinfra-

¹³⁵ Beide Konzepte wurden im Rahmen des Forschungsprojekts KonStGas für ein Szenario mit 100 % EE-Anteil an der Stromerzeugung und 17 bzw. 30 Power-to-Gas-Standorten vergleichend untersucht (DBI et al. 2017, S. 118).

¹³⁶ Greenpeace et al. 2015, S. 83

¹³⁷ Das Pariser Klimaschutzabkommen, in dem die Absicht erklärt wurde, den globalen mittleren Temperaturanstieg gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter bis zum Ende des Jahrhunderts auf deutlich unter 2°C und möglichst auf 1,5°C zu begrenzen, macht die Verfolgung eines sehr ambitionierten Klimaschutzpfades notwendig.

¹³⁸ Bothe et al. 2017b, 32f.

struktur könnte ein Wasserstoffnetz als ergänzende bzw. langfristig alternative Versorgungsinfrastruktur aufgebaut werden¹³⁹. Wie wahrscheinlich der Aufbau einer flächendeckenden Wasserstoffinfrastruktur ist, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Zumindest eine Umwidmung einzelner Teilgebiete erscheint auch in weniger ambitionierten Entwicklungsszenarien denkbar¹⁴⁰.

Zwischenfazit für Fernleitungsnetze:

Bei den Gasfernleitungsnetzen besteht kurzfristig durch die Umstellung von L- auf H-Gas infrastruktureller Anpassungsbedarf. Perspektivisch ergeben sich Verschiebungen im Erdgasaufkommen mit Auswirkungen auf die durch das Fernleitungsnetz abzuwickelnden Transite. Eine deutliche Zunahme der Ost-West-Transite ist bei Annahme eines europaweit gleichbleibenden oder ansteigenden Gasbedarfs in europäischen BAU-Szenarien absehbar, allerdings bei Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen der Gasnetzentwicklungspläne zu bewältigen. Im Gegensatz dazu gehen europäische Zielszenarien von einem deutlich rückläufigen europäischen Erdgasverbrauch aus. Aus einer solchen Entwicklung kann die Gefahr potenzieller ‚stranded investments‘ durch eine Überschätzung des Gasverbrauchs resultieren. Ferner könnten existierende Netzabschnitte angesichts mangelnder Auslastung unwirtschaftlich werden. Auch langfristig ist ein Einsatz von – je nach Klimaschutzambition – fossilem oder regenerativ erzeugtem Gas zur Stromerzeugung wahrscheinlich, sodass die Standorte bzw. Bedarfe der Gaskraftwerke für die Auslastung der Netze relevant bleiben. Die Aufnahmefähigkeit der vorhandenen Fernleitungsinfrastruktur für synthetische erneuerbare Gase ist begrenzt. Es bestehen erhebliche Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich Aufkommen und Verteilung synthetischer erneuerbarer Gase. Der Rückgang an fossilen Erdgasmengen kann in ambitionierten Klimaschutzszenarien teilweise durch die Einspeisung bzw. den Import synthetischer erneuerbarer Gase kompensiert werden. Bei Umsetzung eines sehr ambitionierten Klimaschutzpfades gewinnt somit auch die Möglichkeit des Aufbaus einer Wasserstoffinfrastruktur, unter anderem angesichts der absehbar begrenzten klimaneutralen CO₂-Verfügbarkeit für die Methanisierung, an Relevanz.

Untergrund-Erdgasspeicher

Die Untergrund-Erdgasspeicher dienen der Versorgungssicherheit und saisonalen Strukturierung der Erdgasversorgung, d.h. einer besseren Auslastung und Nutzung der Pipeline-Infrastruktur, zur Absicherung der Versorgung sowie für Arbitrage-Geschäfte im Erdgashandel¹⁴¹. Durch das Power-to-Gas-Konzept kann eine Kopplung von Strom- und Gassektor herbeigeführt werden, welche die Nutzung der vorhandenen Erdgasinfrastruktur für das Stromsystem zu Speicherzwecken möglich macht¹⁴². Hierbei können die freien Kapazitäten der vorhandenen Untergrund-Erdgasspeicher – sofern beispielsweise durch sinkende Speicherauslastung vorhanden – für die Beimischung von EE-Wasserstoff oder zur Methaneinspeisung genutzt werden. Anstelle einer zusätzlichen Methanisierung zur Einhaltung der Grenzwerte einer Wasserstoff-Beimischung und zur Verstetigung der Einspeisung der Erdgasinfrastruktur wäre die direkte Einspeicherung des EE-Wasserstoffs in separaten Salzkavernen denkbar¹⁴³.

¹³⁹ Robinius 2016 kommt zu dem Schluss, dass der Aufbau einer flächendeckenden Wasserstoffinfrastruktur zur Versorgung des Straßenverkehrs langfristig wirtschaftlich sein kein.

¹⁴⁰ TU Berlin E&R 2016, S. 30

¹⁴¹ BBH et al. 2015, S. 40. In den letzten beiden Jahren hat die Bedeutung von Arbitrage im Erdgashandel abgenommen.

¹⁴² DVGW Deutscher Verein Gas- und Wasserfaches e. V. 2017, S. 22

¹⁴³ DBI et al. 2017, S. 122

Sollte bei Verfolgung eines ambitionierten europäischen Klimaschutzpfads eine flächendeckende Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut werden, wäre zudem eine Umrüstung der vorhandenen Erdgaskavernenspeicher zu Wasserstoffspeichern grundsätzlich denkbar. Nach aktuellem Erkenntnisstand erscheint ein dekarbonisiertes Energiesystem, das langfristig eine Nutzung von Gasspeichern zur Überbrückung saisonaler Deckungslücken vorsieht, realistisch umsetzbar. Ein Energiesystem ohne Gasspeicher wäre dagegen bei Ausschluss der Optionen Kernkraft und Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS) prohibitiv teuer¹⁴⁴.

Zwischenfazit für Untergrund-Erdgasspeicher:

Untergrund-Erdgasspeicher stellen eine Option für die Aufnahme synthetischer erneuerbarer Gase als Speicheroption für das Energiesystem im Zuge der Sektorenkopplung dar. Neben einer Beimischung von EE-Wasserstoff oder einer Einspeicherung von EE-Methan ist eine Umwidmung zu Wasserstoffspeichern für den Aufbau von Wasserstoff(teil)netzen bzw. einer Wasserstoffinfrastruktur denkbar.

Übergeordnete Einschätzung

Letztlich ist für eine fundierte Einschätzung der aus volkswirtschaftlicher bzw. aus einzelwirtschaftlicher Perspektive geeigneten Strategie eine detaillierte Analyse der möglichen Entwicklungspfade für Erdgasaufkommen und Verbrauch sowie das Aufkommen an erneuerbaren Gasen durchzuführen. Die mit den grundsätzlichen Alternativen

- Erhalt der Infrastruktur bei geringerer und ggf. näherungsweise gleichbleibender Auslastung,
- Rückbau oder Umwidmung von Teilnetzen sowie
- Rückbau der Leitungsinfrastruktur und ggf. Aufbau einer alternativen Wasserstoffinfrastruktur

verbundenen Kosten sind zu bestimmen und gegeneinander abzuwägen. Dies erfordert programmgestützte Analysen mit räumlich und zeitlich hoch aufgelösten Modellen, wie sie in dieser Studie nicht bereitgestellt werden können. Ein ersatzloser Rückbau des Erdgastransportnetzes ist laut einer aktuellen Studie im Auftrag der Fernleitungsnetzbetreiber selbst bei Erreichen einer 95%igen Treibhausgasreduktion bis 2050 hinsichtlich volkswirtschaftlicher Kosten nicht vorzugswürdig¹⁴⁵.

Die langfristigen Investitionszyklen und hohen Anlagenlebensdauern der Erdgasinfrastruktur sowie das derzeit infolge eines Erdgasüberangebots niedrige Erdgaspreisniveau¹⁴⁶ dürften selbst bei Vermutung eines langfristig konstant bleibenden oder leicht ansteigenden europäischen Erdgasverbrauchs wegen der vorhandenen erheblichen Unsicherheiten eher zu Verzögerungen hinsichtlich Erweiterungsinvestitionsentscheidungen führen¹⁴⁷. Eine umfassende Dekarbonisierung des nationalen Energiesystems erfordert anknüpfend an einen Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohleverstromung langfristig einen Ausstieg aus weiteren fossilen Energieträgern, d.h. auch aus fossilem Erdgas. Ein möglicher Ausstieg aus dem Energieträger Erdgas auch auf europäischer Ebene könnte demzufolge auf lange Sicht Teile des Gasfernleitungsnetzes oder dieses als Ganzes obsolet werden lassen. Sollte dies eintreten,

¹⁴⁴ Bothe et al. 2017b, 27ff.

¹⁴⁵ Bothe et al. 2017b

¹⁴⁶ IEA 2017b, S. 2

¹⁴⁷ Eine Ausnahme hiervon stellen internationale und bereits fortgeschrittene Pipeline- bzw. LNG-Projekte dar.

dürfte wiederum aufgrund der Langfristigkeit der Infrastrukturinvestitionen und der ex ante vorhandenen erheblichen Unsicherheiten eher nicht mit frühzeitigen Rückbaumentscheidungen zu rechnen sein. Dies wird gestützt durch den derzeit hohen Stellenwert der Gas- bzw. Energieversorgungssicherheit. Die Möglichkeit, dass der Erdgasverbrauch auch bei Verfolgung ambitionierter Klimaschutzpfade vorübergehend kurzfristig stagniert oder ansteigt (vgl. Kapitel 3.2.1), dürfte ebenfalls dazu führen, dass nicht von frühzeitigen Rückbaumentscheidungen auszugehen ist. Stattdessen ist ein Hinauszögern von Entscheidungen wahrscheinlich.

Zwischenfazit zu Aus- und Rückwirkungen auf Verbrauch und Aufkommen von Erdgas und erneuerbaren Gasen sowie Konsequenzen für die Erdgasinfrastruktur:

In allen betrachteten Transformationsszenarien zeigt sich langfristig ein deutlicher Rückgang des Erdgasverbrauchs – und in der Mehrheit der Szenarien auch des Verbrauchs von Energiegasen insgesamt, einschließlich der Mengen an Biogas und synthetischen erneuerbaren Gasen. Dieser spiegelt sich sowohl in der Anzahl als auch der Einflussstärke der negativen Einflussfaktoren auf die Höhe des Gasverbrauchs. Nur bei isolierter Betrachtung der erneuerbaren Gase zeigt sich ein umgekehrtes Bild: Langfristig ist von steigenden Mengen an erneuerbaren Gasen, insbesondere an synthetischen erneuerbaren Gasen, auszugehen. Von den zu erwartenden Mengen liegen aber sowohl das Aufkommen an erneuerbaren Gasen als auch die Gesamtmengen an Energiegasen, bestehend aus einem Rest fossilem Erdgas und erneuerbaren Gasen, in der Mehrzahl der betrachteten Zielszenarien deutlich unter dem heutigen Aufkommen bzw. Verbrauchsniveau. Dieses veränderte Mengengerüst führt zu deutlichen Konsequenzen für die Erdgasinfrastruktur, wobei die Auswirkungen auf Gasverteilnetze, Fernleitungsnetze und Untergrund-Erdgasspeicher zu differenzieren sind. Gasverteilnetze reagieren am sensitivsten auf ein rückläufiges Mengengerüst, welches zu einer unzureichenden Auslastung lokaler Verteilnetze führen könnte. Bei Gasfernleitungsnetzen sind veränderte sowie tendenziell rückläufige Auslastungen absehbar. Die Höhe des klimapolitischen Ambitionsniveaus im europäischen Kontext stellt eine bedeutende Sensitivität dar. Ferner ist absehbar, dass zur Absicherung der Stromversorgung eine Nutzung von Untergrund-Erdgasspeichern im Rahmen der Sektorenkopplung über das Power-to-Gas-Verfahren notwendig bleibt. Mit zunehmender Erzeugung an synthetischen erneuerbaren Gasen gewinnt die Möglichkeit des Aufbaus einer Wasserstoffinfrastruktur an Relevanz.

3.3 Weiterer Forschungsbedarf

Die Zielstellung dieser Studie ist es, mögliche Auswirkungen und Rückwirkungen von Klimaschutz und Energiewende auf die Gasversorgung in Deutschland aufzuzeigen. Hierzu wurden jeweils detaillierte Analysen der Entwicklung des Erdgasverbrauchs sowie des Aufkommens an Erdgas und erneuerbaren Gasen durchgeführt. Ferner wurden mögliche alternative Entwicklungspfade aufgezeigt und diskutiert, welche sich als Konsequenz für die Erdgasinfrastruktur ergeben können. Im Rahmen dieser Studie wurde wiederum eine Reihe weitergehender Fragestellungen identifiziert.

Ein monetärer Vergleich alternativer Entwicklungspfade zur Ermittlung des aus volkswirtschaftlicher Perspektive vorzugswürdigen Entwicklungspfad für die Gasnetzinfrastuktur wird in nachfolgenden Untersuchungen am Fachgebiet für Energie- und Ressourcenmanagement der TU Berlin durchgeführt. Mithilfe einer modellgestützten Analyse ließen sich Anpassungsbedarfe je nach Netzgebiet bzw. Belastungssituation des Netzes abbilden, um zu Aussagen in Bezug auf regionale Anpassungsbedarfe zu gelangen und die Aussagen in Bezug auf die Kosten alternativer Entwicklungspfade zu detaillieren. Hierzu wäre in einem vorgelagerten Schritt eine regionale Modellierung der Wärmenachfrage durchzuführen,

auf der dann Verteil- und Fernleitungsnetzmodellierungen aufbauen können. Es wäre ein regionales Wärmemodell zu erstellen, mit dem Technologien für die Wärmebereitstellung (Gebäudedämmung, Wärmepumpen, solarthermische Heizungen, Biomasseheizungen, gasbasierte Heizungen, Fernwärmeversorgung, ...) abgebildet werden können. Hiermit könnte wiederum eine regional geänderte stark heterogene Gasnachfrage abgebildet werden. Solche Untersuchungen könnten in Phase zwei oder drei des Forschungsprojekts Kopernikus ENavi unter Anwendung des Gasfernleitungsnetzmodells des Fachgebiets für Energie- und Ressourcenmanagement der TU Berlin durchgeführt werden, um die hier bestehende Forschungslücke zu schließen. Ferner könnten mithilfe eines regionalen Wärmemodells sowie des benannten Gasnetzmodells und den zur Verfügung stehenden räumlichen Erdgasverbrauchsdaten Untersuchungen in Bezug auf veränderte Gaskraftwerksstandorte, deren Auswirkungen auf regionale Gasverbräuche sowie eine Nutzung der Untergrund-Erdgasspeicherinfrastruktur bis 2050 durchgeführt werden.

Abschließend lassen sich die folgenden weiterführenden Forschungsfragen formulieren, welche in anknüpfenden Untersuchungen betrachtet werden sollten:

- Ist eine Marktraumumstellung auf H-Gas sinnvoll mit einer perspektivischen Umstellung auf eine Wasserstoffinfrastruktur zu verknüpfen?
- Wie stark wirken sich ökonomische Aspekte (Erdgas- und Transportpreise) und politische bzw. regulatorische Einflüsse auf den Erdgasverbrauch und den damit einhergehenden Transportbedarf aus? (Zu welchem Preis und in welchem Zusammenhang) Ist eine frühzeitige marktbedingte Verdrängung von Erdgas denkbar?
- Welche Strategie ist für regionale bzw. überregionale Netzbetreiber unter Berücksichtigung von deren Netzsituation vorzugswürdig? Kann eine langfristig orientierte Entscheidung einerseits ‚stranded investments‘ verhindern oder andererseits zu einem frühzeitigen Ausschluss von Entwicklungsvarianten führen?
- Wie unterscheiden sich die regional vorzugswürdigen Strategien für die Gasnetzinfrasturktur? Lassen sich typische regionalspezifische Strategien unterscheiden?
- Welche Konsequenz ergibt sich für die existierende Gaswirtschaft? Ist mit einer Marktbereinigung zu rechnen? Werden Teilmärkte obsolet und ergeben sich Chancen auf neuen Märkten für CO₂-neutrale Gase?
- Welche neuen Geschäftsmodelle lassen sich durch eine Kopplung der Sektoren Strom und Gas entwickeln?

4 FAZIT

In diesem Papier werden die Aus- und Rückwirkungen von Klimaschutz und Energiewende auf die Gasversorgung (mit Erdgas und erneuerbaren Gasen) in Deutschland untersucht. Hierbei wurde hinsichtlich der Wirkungen auf den Erdgasverbrauch, das Aufkommen an Erdgas und erneuerbaren Gasen sowie Konsequenzen für die Gasinfrastruktur differenziert. Die Kernergebnisse sind nachfolgend für die betrachteten Themenbereiche zusammengefasst.

4.1 Aus- und Rückwirkungen auf die Entwicklung des Erdgasverbrauchs

In den letzten 10 Jahren war der deutsche Erdgasverbrauch in etwa gleichbleibend. Erdgas wird heute in Deutschland überwiegend für Heizwärmeanwendungen in privaten Haushalten und GHD sowie Prozesswärmeanwendungen in der Industrie eingesetzt. Der Erdgaseinsatz zur Stromerzeugung ist mit rund 13 % des Primärenergieverbrauchs gering und war mit Ausnahme der Jahre 2015 und 2016 zuletzt rückläufig.

In allen in dieser Studie betrachteten zielorientierten Transformationsszenarien, welche eine mögliche Umsetzung einer ambitionierten Klimaschutzpolitik abbilden, zeigt sich langfristig, d.h. bis 2050, ein deutlicher Rückgang des Erdgasverbrauchs von derzeit etwa 3.000 PJ auf ein Niveau zwischen nur 200 und 1.500 PJ. In Szenarien mit einem hohen klimapolitischen Ambitionsniveau (95%ige Treibhausgas-minderung) wird langfristig kaum noch Erdgas eingesetzt. Stattdessen kommen in diesen Szenarien in signifikantem Umfang erneuerbare Gase zum Einsatz (siehe folgendes Teilkapitel). Hinsichtlich des Erdgasverbrauchs nach Sektoren und Anwendungsbereichen ergeben sich Verschiebungen, wobei in den betrachteten Szenarien für alle Sektoren - mit Ausnahme des Verkehrssektors - ein deutlicher Verbrauchsrückgang zu verzeichnen ist und hinsichtlich der sektoralen Aufteilung des Verbrauchs deutliche Unterschiede zwischen den Szenarien erkennbar sind. Neben einer Auswertung langfristiger Transformationsszenarien wurden Einflussfaktoren auf den Gasverbrauch identifiziert und hinsichtlich ihrer Einflussstärke und zeitlichen Wirkung bewertet:

- Kurz- und mittelfristig lassen sich sowohl verbrauchserhöhende Faktoren, wie eine Substitution von Kohle zur Stromerzeugung oder eine Erhöhung des CO₂-Preises, als auch – hinsichtlich der Anzahl und Einflussstärke überwiegende – verbrauchssenkende Faktoren identifizieren. Zu den verbrauchssenkenden Faktoren zählen etwa eine Kostensenkung und stärkere Durchdringung mit alternativen Heiztechnologien, ein Rückgang des Wärmeverbrauchs durch Effizienzsteigerungen bei Gebäuden sowie ein höherer Anteil erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch. Verbrauchserhöhend kann eine zeitnahe Substitution anderer fossiler Brennstoffe bei der Stromerzeugung und im Verkehr wirken. Nur in der kurzen Frist ist somit eine Stabilisierung oder Erhöhung des (fossilen) Erdgasverbrauchs auch bei Umsetzung eines ambitionierten Klimaschutzpfades denkbar.
- Langfristig deutet die überwiegende Zahl an Einflussfaktoren auch auf einen deutlich sinkenden Energiegasverbrauch insgesamt hin. Zu den vor allem langfristig relevanten Einflussfaktoren zählen neben den bereits kurz- und mittelfristig relevanten Faktoren das Ausmaß der langfristig angestrebten Treibhausgas-minderung, mögliche Umstellungen oder ein Entfall industrieller (Teil-)Prozesse sowie ein steigender Einsatz von Power-to-Gas zur Erzeugung synthetischer erneuerbarer Gase. Dieser letztgenannte Einflussfaktor kann zu einer dauerhaften Gasversorgung als Bestandteil einer klimaverträglichen Energieversorgung führen.

4.2 Aus- und Rückwirkungen auf Bezugsquellen von Erdgas sowie das Aufkommen erneuerbarer Gase

In den letzten Jahren haben sich durch den Rückgang der Erdgasförderung in Deutschland bereits Veränderungen in der Erdgasbezugsstruktur ergeben. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Das Aufkommen erneuerbarer Gase wird ansteigen, es bestehen allerdings einige Unsicherheiten bezüglich der genauen Mengen. In den betrachteten Szenarien erreichen die Mengen an Biogas bzw. Biomethan und synthetischen erneuerbaren Gasen in der Mehrzahl nicht die heutigen Erdgasverbrauchsmengen, sondern die Mengengerüste liegen unter dem heutigen Niveau.

Die folgenden Einflussfaktoren wurden identifiziert:

- Aus welchen Ländern Deutschland Erdgas importieren wird, ist abhängig von europäischen und internationalen Entwicklungen, insbesondere von der Entwicklung politischer Beziehungen, der Produktionspotenziale sowie dem Ausbau großer Pipelines.
- Die Verschiebung der Erdgasbezugsstaaten lässt sich wie folgt zusammenfassen:
 - Aufgrund des Förderrückgangs kommt es zu einem Rückgang des Gasbezugs aus Norwegen und der EU (Niederlande, Großbritannien).
 - Der Anteil Russlands an den Gasimporten wird wahrscheinlich steigen; wie stark hängt aber von dem Pipeline-Ausbau und Russlands Marktverhalten ab.
 - Es wird ein Anstieg von LNG-Importen erwartet, allerdings hängt dieser stark vom Kostenverhältnis zu Pipeline-Gas ab, und somit von Kostenentwicklungen bei LNG, aber auch vom Pipeline-Ausbau und insbesondere wiederum Russlands Marktverhalten.
- Das langfristig nachhaltige Potenzial für Biogas liegt zwischen 285 PJ und knapp 500 PJ. Wie sehr dieses Potenzial genutzt wird hängt u.a. davon ab, wie das gesamte Potenzial an Bioenergie auf gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe aufgeteilt wird. Hierzu gibt es unterschiedliche Prognosen. Das Potenzial an nachhaltiger Bioenergie wird in den meisten Szenarien vollständig genutzt.
- Bezüglich des Aufkommens an synthetischen erneuerbaren Gasen bestehen hohe Unsicherheiten. Die Entwicklung ist stark abhängig von klimapolitischen Ambitionen und dem Wasserstoffverbrauch im Wärme- bzw. Verkehrssektor. Während bei 80%iger Treibhausgasreduktion kaum synthetische erneuerbare Gase eingesetzt werden, erhöht sich ihr Anteil bei 95%iger Treibhausgasreduktion deutlich. Insbesondere aktuelle Szenarien weisen verhältnismäßig hohe Anteile erneuerbarer Gase aus, die überwiegend in Verkehr, Industrie und der Stromerzeugung zum Einsatz kommen. Durch einen langfristig sehr stark eingeschränkten Stromnetzausbau könnte sich das Aufkommen erhöhen.

4.3 Aus- und Rückwirkungen auf die Erdgasinfrastruktur

Angesichts eines langfristig bei Umsetzung eines ambitionierten Klimaschutzpfades deutlich absinkenden Erdgasverbrauchs und bei einer ambitionierten Treibhausgasreduktion wahrscheinlich steigenden Mengen an erneuerbaren Gasen, insbesondere an synthetischen erneuerbaren Gasen, stellt sich die Frage nach dem mittelfristigen Erhalt und langfristigen Umgang mit der vorhandenen Erdgasinfrastruktur. Grundsätzlich sind mehrere alternative Entwicklungen denkbar:

- ein Erhalt der Bestandsinfrastruktur bei perspektivisch niedrigerer oder ggf. näherungsweise gleichbleibender Auslastung,
- ein teilweiser Rückbau der Infrastruktur oder eine Umwidmung von Teilnetzen sowie

- ein Rückbau der Leitungsinfrastruktur und ggf. der Aufbau einer großflächigen Wasserstoffinfrastruktur.

Eine finale Einschätzung der Vorzugswürdigkeit einer der Alternativen muss in weiteren Untersuchungen ermittelt werden. Eine Bestimmung der aus volkswirtschaftlicher bzw. aus einzelwirtschaftlicher Perspektive geeigneten Strategie erfordert eine räumlich hoch aufgelöste detaillierte Analyse der mit den Alternativen verbundenen Kosten. Hinsichtlich der grundlegend denkbaren Entwicklungsperspektiven für die Erdgasinfrastruktur wurde differenziert zwischen Gasverteilnetzen, Gasfernleitungsnetzen sowie Untergrund-Erdgasspeichern.

Bei den Gasverteilnetzen ist mit einem starken Erdgasverbrauchsrückgang zu rechnen. Demgegenüber wird der Rückgang des regionalen Leistungsbedarfs geringer ausfallen. Wegen stärker ausgeprägter regionaler Einflüsse im Verteilnetzbereich ist mit einer gegenüber den Transportnetzen sensitiveren Reaktion auf Verbrauchsrückgänge zu rechnen. Das Aufkommen an Biogas als erneuerbares Gas mit Einspeisung in die Verteilnetze fällt regional sehr heterogen aus. Auf Ebene der Gasverteilnetze besteht eine Kopplungsmöglichkeit mit Stromverteilnetzen, welche zu einer Entlastung des Stromübertragungsnetzes beitragen könnte. Im Detail besteht hier weiterer Forschungsbedarf. Für die Verteilnetze stellt sich die Frage, ob in allen Regionen zukünftig eine ausreichende Auslastung der Netze gewährleistet werden kann. Eine Einzelfallprüfung ist zur Beurteilung möglicher Entwicklungsstrategien für lokale Verteilnetze erforderlich, wobei Rückbau oder Umwidmung von Verteilnetzen als realistische Alternativen mit zu betrachten sind. Insgesamt muss mit einer abnehmenden Bedeutung der Gasverteilnetze und aufgrund von rückläufigen Mengengerüsten mit Refinanzierungsschwierigkeiten für Verteilnetze gerechnet werden.

Bei den Gasfernleitungsnetzen besteht kurzfristig durch die Umstellung von L- auf H-Gas infrastruktureller Anpassungsbedarf. Wie sehr dieser durch ein perspektivisch erhöhtes Aufkommen an EE-Wasserstoff beeinflusst bzw. ggf. obsolet wird, stellt weiteren Forschungsbedarf dar. Perspektivisch ergeben sich Verschiebungen im Erdgasaufkommen mit Auswirkungen auf die durch das Fernleitungsnetz abzuwickelnden Transite. Eine deutliche Zunahme der Ost-West-Transite ist bei Annahme eines europaweit gleichbleibenden oder ansteigenden Gasbedarfs in europäischen BAU-Szenarien absehbar, allerdings bei Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen der Netzentwicklungspläne zu bewältigen. Im Gegensatz dazu gehen europäische Zielszenarien von einem deutlich rückläufigen europäischen Erdgasverbrauch aus. Aus einer solchen Entwicklung kann die Gefahr potenzieller ‚stranded investments‘ durch eine Überschätzung des Gasverbrauchs resultieren. Ferner könnten existierende Netzabschnitte angesichts mangelnder Auslastung unwirtschaftlich werden. Auch langfristig ist ein Einsatz von – je nach Klimaschutzambition –, fossilem oder regenerativ erzeugtem Gas zur Stromerzeugung wahrscheinlich, sodass die Standorte der Gaskraftwerke für die Auslastung der Netze relevant bleiben. Die Aufnahmefähigkeit der vorhandenen Fernleitungsinfrastruktur für synthetische erneuerbare Gase ist begrenzt. Es bestehen erhebliche Unsicherheitsfaktoren hinsichtlich Aufkommen und Verteilung synthetischer erneuerbarer Gase. Der Rückgang an fossilen Erdgasmengen kann in ambitionierten Klimaschutzenszenarien teilweise durch die Einspeisung bzw. den Import synthetischer erneuerbarer Gase kompensiert werden. Bei Umsetzung eines sehr ambitionierten Klimaschutzpfades gewinnt somit die Möglichkeit des Aufbaus einer Wasserstoffinfrastruktur, auch angesichts der absehbar begrenzten klimaneutralen CO₂-Verfügbarkeit für die Methanisierung, an Relevanz.

Untergrund-Erdgasspeicher stellen eine Option für die Aufnahme synthetischer erneuerbarer Gase als Speicheroption für das Energiesystem im Zuge der Sektorenkopplung dar. Neben einer Beimischung

von EE-Wasserstoff oder einer Einspeicherung von EE-Methan ist eine Umwidmung von Kavernenspeichern zu Wasserstoffspeichern für den Aufbau von Wasserstoff(teil)netzen bzw. einer Wasserstoffinfrastruktur denkbar.

Wegen der langen Investitionszyklen und hohen Anlagenlebensdauern der Erdgasinfrastruktur sowie der derzeit niedrigen Erdgaspreise ist davon auszugehen, dass Investitionsattentismus hinsichtlich weiterer Investitionen in die Erdgasinfrastruktur auch dann besteht, wenn die Akteure von einem weiter steigenden europäischen Verbrauch an Erdgas ausgehen, welcher nicht mit den europäischen Klimaschutzzielen übereinstimmt. Wenn hingegen auf lange Sicht ein vollständiger europäischer Ausstieg aus dem Energieträger Erdgas Teile des Gasversorgungssystems oder dieses als Ganzes obsolet werden lassen könnte, dürfte wegen des hohen Stellenwertes der Gas- bzw. Energieversorgungssicherheit auch in diesem Fall eher mit mittelfristigen Rückbauentscheidungen zu rechnen sein. Ansatzpunkte für eine zeitnahe und einzelfallabhängige Überprüfung des Infrastrukturbedarfs liegen insbesondere auf Ebene der Gasverteilnetze vor.

5 LITERATURVERZEICHNIS

AGEB (2016): Auswertungstabellen zur Energiebilanz. DIW Berlin; EEFA. Berlin.

AGEB (2017a): Bruttostromerzeugung in Deutschland ab 1990 nach Energieträgern. Online verfügbar unter www.ag-energiebilanzen.de/index.php?article_id=29&fileName=20170207_brd_stromerzeugung1990-2016.pdf, zuletzt aktualisiert am Februar 2017, zuletzt geprüft am 18.07.2017.

AGEB (2017b): Auswertungstabellen zur Energiebilanz 1990 bis 2016. DIW Berlin; EEFA. Berlin.

BAFA (2017): Entwicklung der Erdgaseinfuhr in die Bundesrepublik Deutschland.

BBH; BBHC; Müller-Kirchenbauer, Joachim (2015): Möglichkeiten zur Verbesserung der Gasversorgungssicherheit und der Krisenvorsorge durch Regelungen der Speicher (strategische Reserve, Speicherverpflichtungen), einschließlich der Kosten sowie der wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Markt. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Berlin.

BDEW (2016): Gasnetzentwicklung in Deutschland. Stand 03/2016. Online verfügbar unter [https://www.bdew.de/internet.nsf/id/20B74458D73839D1C12579C9004D61C0/\\$file/Erdgasnetz%C3%A4ngen%20Deutschland%20Entwicklung%2010Jahre_o_online_jaehrlich_Ki_26042016.pdf](https://www.bdew.de/internet.nsf/id/20B74458D73839D1C12579C9004D61C0/$file/Erdgasnetz%C3%A4ngen%20Deutschland%20Entwicklung%2010Jahre_o_online_jaehrlich_Ki_26042016.pdf), zuletzt geprüft am 21.06.2017.

BDEW (2017a): Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau in Deutschland 2016. Stand 02/2017. Online verfügbar unter [https://www.bdew.de/internet.nsf/id/B433C3F57ED8FDD2C1257BD5004B8F03/\\$file/Beheizungsstruktur%20Wohnungsneubau%202016_online_o_jaehrlich_Ki_02032017.pdf](https://www.bdew.de/internet.nsf/id/B433C3F57ED8FDD2C1257BD5004B8F03/$file/Beheizungsstruktur%20Wohnungsneubau%202016_online_o_jaehrlich_Ki_02032017.pdf), zuletzt geprüft am 21.06.2017.

BDEW (2017b): Entwicklung der Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes in Deutschland. Stand 01/2017. Online verfügbar unter [https://www.bdew.de/internet.nsf/id/17EFAF0EF4D5AC44C12579C2003FC7A0/\\$file/Beheizungsstruktur%20Wohnungsbestand%20Entwicklung%201995_2016_online_o_jaehrlich_Ki_28022017.pdf](https://www.bdew.de/internet.nsf/id/17EFAF0EF4D5AC44C12579C2003FC7A0/$file/Beheizungsstruktur%20Wohnungsbestand%20Entwicklung%201995_2016_online_o_jaehrlich_Ki_28022017.pdf), zuletzt geprüft am 21.06.2017.

BDEW (2017c): Erdgasabsatz in Deutschland – Zehnjahresvergleich. Stand 02/2017. Online verfügbar unter [https://www.bdew.de/internet.nsf/id/2A5CE8EFE21EFB3AC12579C9004896C6/\\$file/Erdgasabsatz%20nach%20Kundengruppen%20Vergleich%2010Jahre_o_jaehrlich_Ki_online_02032017.pdf](https://www.bdew.de/internet.nsf/id/2A5CE8EFE21EFB3AC12579C9004896C6/$file/Erdgasabsatz%20nach%20Kundengruppen%20Vergleich%2010Jahre_o_jaehrlich_Ki_online_02032017.pdf), zuletzt geprüft am 21.06.2017.

BDEW (2017d): Gasfluss 2016. Stand 02/2017. Online verfügbar unter [https://www.bdew.de/internet.nsf/id/1266B7CD13594A42C12579C9004ADDAE/\\$file/Gasfluss%202016_o_jaehrlich_Ki_online_06062017.pdf](https://www.bdew.de/internet.nsf/id/1266B7CD13594A42C12579C9004ADDAE/$file/Gasfluss%202016_o_jaehrlich_Ki_online_06062017.pdf), zuletzt geprüft am 14.08.2017.

BGR (2016): Energiestudie 2016. Reserven, Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen. Hannover.

BMWi (2015): Versorgungssicherheit bei Erdgas. Monitoring-Bericht nach § 51 EnWG. Berlin.

BMWi (2016): Fünfter Monitoring-Bericht zur Energiewende. Die Energie der Zukunft. Berlin.

BMWi (2017a): Zahlen und Fakten: Energiedaten, Nationale und internationale Entwicklung. Online verfügbar unter https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Binaer/Energiedaten/energiedaten-gesamt.xls?__blob=publicationFile&v=41, zuletzt aktualisiert am 05.05.2017, zuletzt geprüft am 21.06.2017.

BMWi (2017b): Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland. unter Verwendung von Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat).

BNetzA (2014): Biogas-Monitoringbericht 2014 der Bundesnetzagentur. Bericht der Bundesnetzagentur über die Auswirkungen der Sonderregelungen für die Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz. gemäß § 37 GasNZV an die Bundesregierung. Bonn.

BNetzA; BKartA (2016): Monitoringbericht 2016. Monitoringbericht gemäß § 63 Abs. 3 i. V. m. § 35 EnWG und § 48 Abs. 3 i. V. m. § 53 Abs. 3 GWB. Stand: 30. November 2016. Bonn.

Bothe, David; Janssen, Matthias; Riechmann, Christoph (2017a): Zukunft der Gaswirtschaft - Energieträger statt Energiequelle? In: *Energiewirtschaftliche Tagesfragen* 67 (3), S. 44–48.

Bothe, David; Janssen, Matthias; van der Poel, Sander; Eich, Theresa; Bongers, Tim; Kellermann, Jan et al. (2017b): Der Wert der Gasinfrastruktur für die Energiewende in Deutschland. Eine modellbasierte Analyse. Eine Studie im Auftrag der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber. frontier; IAEW; 4Management; EMCEL.

BReg (2010): Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung. Berlin.

BReg (2016): Klimaschutzplan 2050 - Klimaschutzpolitische Grundsätze und Ziele der Bundesregierung. Berlin.

Bruns, Elke; Futterlieb, Matthias; Olhorst, Dörte; Wenzel, Bernd (2012): Netze als Rückgrat der Energiewende. Hemmnisse für die Integration erneuerbarer Energien in Strom-, Gas- und Wärmenetze. Berlin: Univ.-Verl. der TU, zuletzt geprüft am 15.08.2017.

DBI; DVGW-EBI; GWI; IEK-STE; IWES; KIT-IIP; OTH; RUB; RWTH Aachen; TU Berlin E&R; TUD; UMSICHT (2017): Konst Gas. Integration fluktuierender erneuerbarer Energien durch konvergente Nutzung von Strom- und Gasnetzen - Konvergenz Strom- und Gasnetze -. Abschlussbericht.

DLR; Fraunhofer IWES; IfnE (2012): Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global. Schlussbericht. Stuttgart, Kassel, Teltow.

DVGW (2017): Der Energie-Impuls – ein Debattenbeitrag für die nächste Phase der Energiewende. Bonn.

DVGW Deutscher Verein Gas- und Wasserfaches e. V. (2017): Der Energie-Impuls – ein Debattenbeitrag für die nächste Phase der Energiewende. Bonn.

Ecke, Julius; Klein, Sebastian; Klein, Sebastian Werner; Steinert, Tim (2017): Klimaschutz durch Sektorenkopplung: Optionen, Szenarien, Kosten. Eine enervis - Studie im Auftrag von: DEA, EWE, Gascade, Open Grid Europe, Shell, Statoil, Thüga und VNG. Hg. v. enervis energy advisors GmbH. Berlin. Online verfügbar unter http://www.enervis.de/images/stories/enervis/pdf/publikationen/gutachten/170321_enervis_Studie_Klimaschutz_durch_Sektorenkopplung.pdf, zuletzt geprüft am 27.06.2017.

Elsner, Peter; Fishedick, Manfred; Sauer, Marc Uwe (Hg.) (2015): Flexibilitätskonzepte für die Stromversorgung 2050. Technologien - Szenarien - Systemzusammenhänge. München: Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Energiesysteme der Zukunft).

EnWG: Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist.

Energy Union Choices (2016): A Perspective on Infrastructure and Energy Security In the Transition. Agora Energiewende; European Climate Foundation; RAP; E3G; WWF, zuletzt geprüft am 04.07.2017.

enervis (2017): Erneuerbare Gase - ein Systemupdate der Energiewende. Unter Mitarbeit von Sebastian Klein, Sebastian Werner Klein, Tim Steinert, Alexander Fricke und Daniel Peschel. enervis. Berlin.

ENTSOG (2017a): Ten-Year Network Development Plan 2017. Annex C2 Demand. Brüssel.

ENTSOG (2017b): Ten-Year Network Development Plan 2017. Main Report. Brüssel.

Erlar, Ronny; Hüttenrauch, Jens; Schuhmann, Enrico; Graf, Frank; Köppel, Wolfgang; Kiefer, Joachim et al. (2013): Potenzialstudie zur nachhaltigen Erzeugung und Einspeisung gasförmiger, regenerativer Energieträger in Deutschland (Biogasatlas). Abschlussbericht. Hg. v. DVGW Deutscher Verein Gas- und Wasserfaches e. V. DBI GTI; DVGW-EBI; TZW; Fraunhofer UMSICHT. Bonn.

EWI (2017): Energiemarkt 2030 und 2050 – Der Beitrag von Gas- und Wärmeinfrastruktur zu einer effizienten CO₂-Minderung. Unter Mitarbeit von Harald Hecking, Martin Hintermayer, Dominic Lencz und Johannes Wagner. EWI ERS. Köln.

EWI; EUCERS (2016): Options for Gas Supply Diversification for the EU and Germany in the next Two Decades. Köln, London.

FfE (2014): Studie über Einflussfaktoren auf den zukünftigen Leistungsbedarf der Verteilnetzbetreiber. Studie im Auftrag der FNB Gas. Endbericht. München.

FNB (2015): Netzentwicklungsplan Gas 2015. Berlin.

FNB (2017): Netzentwicklungsplan Gas 2016-2026. 2. Entwurf. Berlin.

FNB (2018): Netzentwicklungsplan Gas 2018-2018. Entwurf, zuletzt geprüft am 13.07.2018.

FNB; Prognos (2017): Szenariorahmen für den Netzentwicklungsplan Gas 2018-2028 der Fernleitungsnetzbetreiber.

Fraunhofer ISE (2015): Was kostet die Energiewende? Wege zur Transformation des deutschen Energiesystems bis 2050. Freiburg.

Fraunhofer ISI; Consentec; Ifeu; TU Wien; M-Five; TEP Energy (2017a): Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Karlsruhe, Aachen, Heidelberg.

Fraunhofer ISI; Consentec GmbH; Ifeu (2017b): Langfristszenarien für die Transformation des Energiesystems in Deutschland. Modul 0: Zentrale Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Unter Mitarbeit von Benjamin Pfluger, Bernd Tersteegen und Bernd Franke. Fraunhofer ISI; Consentec GmbH; Ifeu; Technische Universität Wien; M-Five; TEP Energy GmbH.

Fraunhofer IWES; Fraunhofer IBP; Ifeu; Stiftung Umweltenergierecht (2015): Interaktion EE-Strom, Wärme und Verkehr. Analyse der Interaktion zwischen den Sektoren Strom, Wärme/Kälte und Verkehr in Deutschland in Hinblick auf steigende Anteile fluktuierender Erneuerbarer Energien im Strombereich unter Berücksichtigung der europäischen Entwicklung. Ableitung von optimalen strukturellen Entwicklungspfaden für den Verkehrs- und Wärmesektor. Endbericht. Kassel, Berlin, Würzburg.

Greenpeace; GWEC; SolarPowerEurope; DLR (2015): Energy [R]evolution. A Sustainable World Energy Outlook 2015. 100% Renewable Energy For All.

IEA (2015): World Energy Outlook 2015. Paris.

IEA (2016): World Energy Outlook 2016. Paris.

IEA (2017a): World Energy Outlook 2017. Paris.

IEA (2017b): Gas 2017. Analysis and Forecasts to 2022. Executive Summary. Paris (Market Report Series). Online verfügbar unter <http://www.iea.org/Textbase/npsum/gas2017MRSsum.pdf>, zuletzt geprüft am 19.07.2017.

IZES (2016): Erdgasszenarien für die Energiewende. Endbericht. Saarbrücken.

Krzikalla, Norbert; Achner, Sigggi; Brühl, Stefan (2013): Möglichkeiten zum Ausgleich fluktuierender Einspeisungen aus Erneuerbaren Energien. Studie im Auftrag des Bundesverbandes Erneuerbare Energie. Eine Studie des Büros für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET). Bochum (BEE Plattform Systemtransformation).

LBEG (2015): Untertage-Gasspeicherung in Deutschland. In: *Erdöl, Erdgas, Kohle* 131 (11), S. 398–406.

LBEG (2016): Untertage-Gasspeicherung in Deutschland. In: *Erdöl, Erdgas, Kohle* 132 (11), S. 409–417.

McGlade, Christophe; Ekins, Paul (2015): The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 [deg]C. In: *Nature* 517 (7533), S. 187–190.

Nitsch, Joachim (2016): Die Energiewende nach COP 21 – Aktuelle Szenarien der deutschen Energieversorgung. Kurzstudie für den Bundesverband Erneuerbare Energien e.V. Stuttgart.

Nitsch, Joachim (2017): Erfolgreiche Energiewende nur mit verbesserter Energieeffizienz und einem klimagerechten Energiemarkt - Aktuelle Szenarien 2017 der deutschen Energieversorgung. Stuttgart.

Öko-Institut (2014): CO₂-Emissionen aus der Kohleverstromung in Deutschland. Berlin.

Öko-Institut; Fraunhofer ISI (2015): Klimaschutzszenario 2050. 2. Endbericht. Berlin.

Öko-Institut; Fraunhofer ISI; IREES (2016): Überblick über vorliegende Szenarienarbeiten für den Klimaschutz in Deutschland bis 2050. Arbeitspaket 1.1 im Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Wissenschaftliche Unterstützung „Erstellung und Begleitung des Klimaschutzplans 2050“ für das FKZ UM 15 41 1860. Überarbeitete Fassung. Berlin.

Pfeiffer, Ricarda (2017): Vergleich von Gasbedarfsszenarien bis 2050. Freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades eines Bachelor of Science. Bachelorarbeit am FG E&R. TU Berlin, Berlin.

Prognos; Ecologic (2017): Low carbon options and gas infrastructure. Chances of efficiency and renewable energies for gas infrastructure planning and security of supply in Europe. Commissioned by. Interim report. Berlin.

Prognos; EWU; GWS (2014): Entwicklung der Energiemärkte - Energiereferenzprognose. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Basel, Köln, Osnabrück.

Prognos; Öko-Institut (2009): Modell Deutschland. Klimaschutz bis 2050: Vom Ziel her denken. Basel, Berlin.

Robinius, Martin (2016): Strom- und Gasmaktdesign zur Versorgung des deutschen Straßenverkehrs mit Wasserstoff. Jülich: Forschungszentrum Jülich (Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Energie & Umwelt / Energy & Environment, 300), zuletzt geprüft am 15.08.2017.

Scholwin, Frank; Grope, Johan; Schüch, Andrea; Daniel-Gronke, Jaqueline; Trommler, Marcus; Brosowski, André (2014a): Potenziale der Biogasgewinnung und -nutzung. Dossier. Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft & energie; Universität Rostock; DBFZ. Weimar, Rostock.

Scholwin, Frank; Grope, Johan; Schüch, Andrea; Gödeke, Katja; Reinhold, Gerd; Vetter, Armin et al. (2014b): Biogas aus Energiepflanzen. Potenziale und Flächen, Anbauprioritäten und Kosten, Natur

und Landschaft. Universität Rostock; DBFZ; Ifeu; Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft & energie; I-ZES; VAFB Thüringen e.V.; Fraunhofer IWES; Wuppertal Institut. Weimar, Rostock.

Soldo, Božidar (2012): Forecasting natural gas consumption. In: *Applied Energy* 92, S. 26–37. DOI: 10.1016/j.apenergy.2011.11.003.

Sterner, Michael; Stadler, Ingo (2014): *Energiespeicher. Bedarf, Technologien, Integration*. Berlin: Springer Vieweg.

Tagliapietra, Simone; Zachmann, Georg (2016): *Rethinking The Security Of The European Union's Gas Supply*. Bruegel (Bruegel Policy Contribution, 1/2016).

Thrän, Daniela; Arendt, Oliver; Ponitka, Jens; Braun, Julian; Millinger, Markus; Wolf, Verena et al. (2015): *Meilensteine 2030. Elemente und Meilensteine für die Entwicklung einer tragfähigen und nachhaltigen Bioenergiestrategie*. Endbericht zu FKZ 03KB065, FKZ 03MAP230. Hg. v. Daniela Thrän und Daniela Pfeiffer. DBFZ; UFZ; TI; CESR; Ifeu; Öko-Institut; IZES; IINAS. Leipzig.

TU Berlin E&R (2016): *Schlussbericht zum BMWi-Projekt Konvergenz Strom- und Gasnetze – Integration fluktuierender erneuerbarer Energien durch konvergente Nutzung von Strom und Gasnetzen*. Berlin.

TU Berlin E&R (2018): *Options for substitution of gas applications via sector integration technologies*. Working Paper. bislang unveröffentlicht.

UBA (2014a): *Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050*. Dessau-Roßlau (Climate Change, 07/2014).

UBA (2014b): *Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050*. Dessau-Roßlau (Climate Change, 07/2014).

Wietschel, Martin; Plötz, Patrick; Pfluger, Benjamin; Klobasa, Marian; Eßer, Anke; Haendel, Michael; Müller-Kirchenbauer, Joachim; Kochems, Johannes; Hermann, Lisa; Grosse, Benjamin; Nacken, Lukas; Küster, Michael; Pacem, Johannes; Naumann, David; Kost, Christoph; Kohrs, Robert; Fahl, Ulrich; Schäfer-Stradowsky, Simon; Timmermann, Daniel; Albert, Denise (2018): *Sektorkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen*. Fraunhofer ISI; TU Berlin E&R; Universität Köln; VSE; Fraunhofer ISE; IER; IKEM. Karlsruhe (Working Paper Sustainability and Innovation, No. S 01/2018).

Wuppertal Institut (2010): *Erdgas: Die Brücke ins regenerative Zeitalter. Bewertung des Energieträgers Erdgas und seiner Importabhängigkeit*. Hg. v. Greenpeace. Wuppertal.

Zipp, Alexander (2016): Markt- und Systemintegration von erneuerbaren Energien im Rahmen der Systemtransformation – Ein Beitrag zur definitorischen Abgrenzung. In: *Z Energiewirtschaft* 40 (4), S. 233–243. DOI: 10.1007/s12398-016-0187-2.